

B.E.I.P.I.

Association déclarée

Loi de 1901

354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06**SOMMAIRE**

<i>Un précédent historique : M. Ernest Mercier à Moscou en 1935.....</i>	1	<i>Les purges en cours et en préparation</i>	30
<i>L'action communiste contre les prêtres ouvriers français</i>	4	<i>Tchécoslovaquie : L'industrialisation de la Slovaquie marque le pas..</i>	30
<i>Démenti à « Témoignage chrétien »....</i>	6	<i>Hongrie : Le mois de l'amitié soviéto-hongroise</i>	32
<i>Divergences au sein du P.C.F. sur la tactique syndicale</i>	7	<i>Roumanie : Conséquences de la réforme monétaire</i>	33
<i>Memento de la « guerre froide ».....</i>	11	<i>Pologne : L'amour en démocratie populaire</i>	34
<i>Le budget soviétique</i>	15	<i>L'éventail des salaires et la lutte contre « l'égalitarisme ».....</i>	35
<i>En marge de la Conférence Economique de Moscou : Le prix de la neutralité suisse dans les échanges Est-Ouest..</i>	18	<i>Bulgarie : Le pain du peuple.....</i>	36
<i>La crise du Parti du Travail (P.C.) suisse</i>	22		
<i>Les pays communistes tentent de récupérer leurs réfugiés en Suède</i>	25	LE COMMUNISME EN ASIE	
<i>Colonisation chinoise et mongole en Europe orientale</i>	25	<i>La cinquième colonne chinoise dans le Sud-Est asiatique</i>	38
<i>L'affaire de Katyn : Le faux témoignage du professeur Hajek</i>	27		
LES PAYS DU GLACIS SOVIETIQUE		LA VIE EN U.R.S.S.	
<i>Allemagne orientale : Symptômes de crise à la S.E.D. communiste....</i>	28	<i>Les conventions collectives</i>	39
		<i>La mauvaise organisation du travail..</i>	40

Un précédent historique

M. Ernest Mercier à Moscou en 1935

On ne peut guère refuser aux dirigeants de l'Union Soviétique ni la continuité des ambitions et des buts ni l'astuce. Mais ils font bien rarement preuve d'imagination créatrice, à moins qu'ils n'aient aucun souci de l'originalité ni de la variété des moyens. Ils ont peut-être beaucoup de flèches dans leur carquois, mais c'est toujours les deux ou trois mêmes qu'ils ajustent, l'une après l'autre, à leur arc. Chacune de leurs initiatives ou de leurs ripostes donne l'impression du déjà vu, une impression que la recherche confirme à peu près toujours, et il arrive même que ce soit du temps des tsars que la manœuvre ait déjà servi. Car si le gouvernement soviétique est assurément tout autre que celui des tsars, et en pire, il ne dédaigne certes pas de s'inspirer quelquefois de son action.

**

L'actuelle campagne menée auprès des industriels de l'Occident pour la reprise des échanges

commerciaux entre l'Est et l'Ouest constitue un bon exemple de ces manœuvres, souvent reprises, auxquelles l'on s'étonne de voir des hommes un peu avertis se laisser prendre.

A quoi tendent Staline et les siens ? A obtenir pour l'économie soviétique une partie des matières premières ou des machines qui leur manquent, certes. Mais aussi et surtout à provoquer dans les milieux économiques occidentaux un mouvement en faveur du développement des relations avec l'U.R.S.S., à contraindre un certain nombre de gouvernements occidentaux, et notamment celui de la France, à changer de politique à leur égard.

La campagne pour la conférence économique de Moscou apparaît donc, au premier chef, comme une manœuvre détournée pour écarter la France de l'alliance atlantique et, par voie de conséquence, pour la rapprocher de la Russie soviétique.

**

Or, jetons sur l'histoire des rapports-franco-russes depuis quatre-vingts ans un rapide coup d'œil. A chaque étape de cette histoire, nous retrouverons, et toujours au point de départ, des sollicitations et des illusions économiques. Les considérations politiques viennent après : on essaie d'abord, du côté russe, d'appâter les milieux financiers ou industriels.

Qu'y eût-il au début de l'alliance franco-russe de 1891 ? Le boulangisme ? La venue au pouvoir d'une nouvelle génération qui entendait poursuivre une politique très différente de celle des fondateurs de la République, qui voulaient la France amie de toute le monde et alliée de personne ? Certes. Mais comment négliger ce fait décisif et premier : le transfert de Berlin à Paris du marché des fonds russes et la souscription en France d'un premier emprunt russe en 1888 ? D'autres devaient suivre... Les financiers, et la presse à leur solde, avaient montré la voie aux politiques.

Cette pression des milieux financiers sur le gouvernement français dura tant que dura l'alliance, se faisant plus forte chaque fois qu'il fallait épauler la politique russe. On sait que de 1889 à 1913 le montant des emprunts russes s'élèvera à plus de 17 milliards de francs-or, — ce qui permet d'entrevoir le profit que retirèrent de cette politique les banques qui drainèrent vers la Russie cette masse énorme de capitaux français. On sait aussi, par les révélations des bolchéviks après 1917, que la presse française fut abondamment subventionnée par le gouvernement tsariste. L'homme chargé de cette entreprise de corruption, conseiller secret du ministère des Finances de Russie, s'appelait Raffalovitch, et lui-même a parlé de « l'abominable vénalité de la presse française ».

A la vérité, le mot nous paraît aujourd'hui d'une injustice excessive, car il n'y eut pas alors de changements de position aussi brusques ou aussi complets que ceux que l'on devait constater plus tard.

La révolution de 1917 ne fit pas disparaître ces méthodes économique-politiques, bien au contraire. C'est ainsi qu'en 1922, les dirigeants soviétiques réussirent à obtenir de certains milieux économiques français — en particulier de la Chambre de commerce de Marseille — qu'ils prennent ouvertement position en faveur d'un rapprochement commercial franco-russe. Radek fit des déclarations publiques qui pouvaient paraître des avances à la France.

En fait, Lénine et lui jouaient double jeu. Ils

poursuivaient alors la réalisation d'accord commerciaux germano-russes et ils se servaient de l'éventualité d'une entente commerciale avec la France pour exercer une sorte de chantage sur leurs partenaires allemands. L'opération réussit puisque le traité de Rappalo était signé quelques semaines plus tard (16 avril 1922). Poincaré d'ailleurs avait repoussé les propositions qui lui avaient été transmises par Marcel Cachin, le plus précieux employé que le gouvernement soviétique ait jamais eu en France pour conduire des opérations de ce genre.

**

La plus célèbre de ces manœuvres est sans doute la dernière en date avant 1939, celle à laquelle est resté attaché le nom de *M. Ernest Mercier*.

C'était en 1935. La France avait, deux ans auparavant, signé avec l'U.R.S.S. un pacte de non-agression (29 novembre 1932) dont l'idée remontait au milieu de l'année précédente. Ce pacte avait été approuvé par la Chambre le 16 mai 1933. Mais le gouvernement soviétique avait très tôt manifesté son désir de n'en pas demeurer là. A la vérité, il était moins effrayé par le voisinage de l'Allemagne hitlérienne (dont le séparait la Pologne) que désireux d'amener ses chefs à composition en leur faisant craindre une alliance franco-soviétique. La réussite de l'opération n'en exigeait pas moins que le pacte de non-agression franco-soviétique fût converti en alliance.

Or, pour diverses raisons, les négociations traînèrent en longueur. Le pacte d'assistance mutuelle fut signé seulement le 2 mai 1935 et les Soviets s'employèrent alors à obtenir d'une part l'approbation du pacte par le Parlement (qui intervint en février-mars 1935), de l'autre sa transformation en alliance militaire : on en discutait encore au moment du pacte germano-soviétique.

C'est dans les semaines qui précédèrent la signature du pacte, et surtout au cours de la seconde moitié de l'année 1935, que le gouvernement soviétique tenta d'obtenir l'appui du monde industriel.

A cet effet, Litvinov fit faire, début 1935, des sondages en France et en Allemagne sur la possibilité d'un accroissement des échanges commerciaux. L'U.R.S.S. était prête à passer de grosses commandes dans l'un ou l'autre des deux pays. Il s'agissait de savoir lequel des deux Etats consentirait à garantir à ses industriels le montant des commandes soviétiques. Encore une fois, on jouait du chantage à l'alliance germano-russe près du gouvernement français, à l'alliance fran-

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

co-russe près du gouvernement allemand. On pouvait craindre en effet en France qu'un accord commercial germano-soviétique conduisit à une alliance.

Cette offre d'un emprunt déguisé suscita un très vif intérêt dans certains milieux industriels français ; et c'est ainsi que M. Ernest Mercier, alors grand maître de l'industrie électrique en France, se rendit à Moscou en novembre 1935 à la tête d'une petite délégation d'économistes et de chefs d'entreprises français.

L'histoire de cette aventure n'a pas encore été faite, et bien des aspects nous en sont inconnus. Il ne paraît pas douteux que les mobiles qui animaient M. Ernest Mercier aient été économiques, au sens le plus acceptable du terme. L'industrie française du matériel électrique cherchait des débouchés. On pouvait espérer en trouver d'importants dans cet immense pays neuf qu'est l'empire des Soviets.

Les commandes, sauf erreur, ne vinrent jamais. Mais les buts politiques poursuivis par les Soviets étaient atteints.

Négligeons même le fait que M. Ernest Mercier modifia sa propre politique. Il était l'inspirateur d'un mouvement appelé le *Redressement français* qui avait joué un grand rôle au cours des élections de 1932 contre les partis de gauche et dont la participation au mouvement du 6 février avait été d'importance.

A son retour, et bien qu'on fut à six mois de nouvelles élections, M. Mercier s'empessa de dissoudre le *Redressement français*.

Mais la manifestation la plus connue de son revirement — et celle qui porta le plus dans l'opinion française notamment dans les milieux intellectuels et économiques — fut la conférence qu'il prononça le 29 janvier 1936, sous l'égide du *Centre polytechnicien d'études économiques* (M. E. Mercier est lui-même un ancien élève de l'École polytechnique).

La conférence fut publiée peu après, un peu augmentée, en un volume, toujours sous les auspices du Centre polytechnicien d'études économiques. Ce livre fournit un bon exemple de l'aide politique que les dirigeants soviétiques attendent des voyages des industriels occidentaux en U.R.S.S.

**

Les réflexions que M. Mercier proposait à ses auditeurs ou à ses lecteurs ne manquent évidemment pas d'intelligence, surtout quand leur auteur aborde les questions économiques. Tout porte à croire aussi qu'elles sont sincères et que M. Ernest Mercier ne s'est pas borné à lire à ses auditeurs un texte préparé par d'autres.

Mais le fait est qu'en quinze jours de visites dirigées et de conversations officielles, M. Mercier s'était laissé conter assez d'habiles mensonges et inculquer assez d'idées fausses pour que, la politesse aidant, et aussi le désir de réussir d'heureuses opérations commerciales, il ait apporté son tribut à la propagande communiste.

Cela nous vaut d'abord un portrait de Staline qui tient de l'hagiographie. Ceux de ses actes qui sont des crimes indubitables sont évoqués ainsi : « *Cet homme a assumé les responsabilités humaines les plus effroyables et, pour suivre sa voie, il a dû accepter le sacrifice de vies positivement innombrables* » (page 12) « *Accepter le sacrifice* », c'est au minimum : accepter de sacrifier, qu'il faut comprendre. Mais M. Mercier laissait au lecteur la possibilité de croire que ces sacrifices « acceptés » par Staline étaient volontairement consentis par les sacrifiés.

Comment en douter d'ailleurs en lisant plus loin que « *Staline passe, à tort ou à raison, pour ne pas nourrir à l'endroit du Guépéou des senti-*

ments très tendres » (1) (page 15) ou encore cet éloge du parti bolchévique : « *Le parti, qui subit l'impulsion de Staline, est tout entier imprégné d'une foi mystique assez bien résumée dans cette maxime sans cesse répétée : « Communiste, tu possèdes deux privilèges : travailler plus et gagner moins ». C'est une foi de discipline, de dévouement et de renoncement, c'est-à-dire une vertu monacale, et c'est en effet à un ordre monacal qu'on pourrait comparer le plus exactement le parti... Le communisme soviétique fait figure d'une religion... Seules d'ailleurs les passions religieuses s'accroissent d'autant de sacrifices si longtemps consentis »* (pp. 12-13).

Foi ? Ascétisme ? Cela fut vrai sans doute il y a quelque trente ans. Rien n'en subsiste aujourd'hui ; rien non plus en 1935, et surtout pas l'ascétisme. Car si les communistes s'accroissent en effet de tant de sacrifices, c'est que ces sacrifices sont ceux qu'ils imposent à une population malheureuse.

Il est vrai que M. Mercier poussait plus loin encore la naïveté : « *S'il venait à s'introduire en un point quelconque du mécanisme (de la société soviétique) quelque chose qui rappela la corruption de l'administration ancienne... la démoralisation s'étendrait rapidement...* » (p. 14) écrivait-il, comme si ce régime de bureaucratie, de police et de marché noir n'était pas nécessairement condamné, par sa nature même, à la corruption.

Mêmes illusions quand il passait du dictateur et de l'appareil de la dictature à l'immense masse opprimée.

Celle-ci lui avait paru conquise au régime dans sa quasi totalité et à même d'exercer le pouvoir économique que le communisme avait prétendu donner aux travailleurs.

A preuve cette anecdote dont on mesurera la naïveté et qui sent la propagande d'une lieue : « *Dans bien des cas et d'une manière extrêmement habile, le contrôle de l'entretien est exercé, au moins partiellement, par les ouvriers eux-mêmes. Par exemple, dans telle coopérative, le secrétaire de la cellule tient un beau jour aux camarades le discours suivant : « Camarades, la coopérative n'est pas riche ; elle peut cependant améliorer votre régime alimentaire insuffisant, ou elle peut acheter des machines plus perfectionnées pour améliorer la production. Mais elle ne peut faire les deux. A vous de choisir ». Pour mille et une bonnes raisons naturellement, les ouvriers choisirent de continuer à jeûner et d'acheter l'outillage. Mais que plus tard une des machines acquises ainsi, sur leur propre substance, tombe entre les mains d'un ouvrier négligent, ses camarades d'atelier ne seront pas longs à le remettre dans le droit chemin ou à provoquer son renvoi »* (p. 20).

Certes, M. Mercier n'était pas dupe et, lorsqu'il ironisait — du moins nous imaginons — sur « *les mille et une bonnes raisons* » des ouvriers à choisir le jeûne, il savait qu'il n'y en avait qu'une : le souci de ne pas être noté comme un saboteur et un contre-révolutionnaire, avec toutes les conséquences que cela comporte.

Mais comment M. Mercier pouvait-il parler du soin dont les ouvriers russes font preuve à l'égard du matériel acquis « *sur leur propre substance* » quand la presse soviétique est pleine, et tout autant en 1935 qu'aujourd'hui, de plaintes contre les « *négligences* » — inconnues à ce degré en

(1) M. Mercier ajoute : « *Vérité ? Attitude dictée par le souci d'une popularité très choyée ? Le fait seul que le bruit en circule est riche de signification* ». Et de rassurer ses lecteurs et auditeurs en invoquant un fait alors tout récent : la suppression du G.P.U. et le transfert de ses attributions au commissariat de l'Intérieur.

Occident — des travailleurs de Russie à l'égard des machines ou des matériaux qu'ils ont entre les mains ! Et comment pouvait-il écrire que la masse russe avait l'« impression d'une égalité suffisante dans les conditions diverses des hommes », et « l'impression que l'exploitation de l'homme par l'homme a cessé ? ».

Il avait pu voir, lui-même le disait, que ces impressions « ne correspondaient plus en aucune manière à la situation réelle » (p. 101). Est-ce que les travailleurs russes ne seraient pas, eux aussi, capables de mesurer, au long de leur existence, les inégalités sociales que M. Mercier avait eu le temps de constater en deux semaines de voyage ?

**

Après avoir ainsi réfléchi sur l'U.R.S.S., M. Ernest Mercier en venait à des conclusions politiques sur « les relations de la France et de la Russie » et c'était là le point important. Or, sur ce point, le grand industriel français disait tous les mots qu'il fallait pour soutenir ce qui était alors la politique soviétique.

Il apparaissait d'abord préférable à M. Mercier que l'U.R.S.S. « achevât son expérience telle qu'elle était présentement engagée » et sous la conduite des mêmes dirigeants, « d'abord parce qu'ils ont acquis l'expérience et qu'ils ont appris à plier leur dogmatique politique aux nécessités humaines (sic) ensuite parce qu'ils constituent actuellement la seule élite dont puisse disposer la Russie » (p. 108).

M. Mercier constatait ensuite que « le seul obstacle à l'établissement de relations économiques suivies entre la France et la Russie » résidait dans « l'intervention abusive du Parti communiste russe dans notre politique intérieure ». Mais il ne dépendait, selon lui, que de nous que

prissent fin « ces errements indéfendables ». Après quoi, la France devrait ravir préventivement à l'Allemagne le marché russe. « Le souvenir cuisant des pertes que nous a coûtées notre politique de prêt d'avant-guerre — politique à laquelle nous devons au moins en partie la victoire de la Marne, ajoutait-il non sans quelque audace — doit-il nous empêcher de trouver quelque compensation dans des échanges qui assureraient du travail à notre main-d'œuvre spécialisée, à la fois la plus précieuse et la plus éprouvée ? »

Après quoi, M. Mercier assurait que la mission naturelle de la Russie était « le boulevard de l'Europe contre la menace de l'avalanche jaune », ce qui fut vrai jadis, mais qui constituait en 1935 comme aujourd'hui le contraire de la vérité. Et il invitait les dirigeants de la politique française à s'orienter, non dans la voie d'un rapprochement avec l'Allemagne mais dans celle d'une « véritable alliance militaire avec la Russie », dont le premier mérite serait d'enlever à l'Allemagne l'espoir des mains libres à l'Est.

**

Que la politique préconisée ce jour-là par M. Mercier fut mauvaise ou bonne, la chose importe peu ici. Mais ce qui compte, ce qui fait de son aventure un précédent historique, utile à rappeler, c'est qu'il ait été amené, en abandonnant ses positions d'autrefois, à défendre des conceptions qui coïncidaient exactement avec celles qu'exposaient alors le *Journal de Moscou*. Il était allé à Moscou pour faire des affaires. Il en revenait involontaire instrument de la politique soviétique.

C'est un exemple à méditer.

L'action communiste contre les prêtres ouvriers français

JAMAIS les communistes ne prennent ouvertement position au sujet des missions sociales de l'Eglise catholique ni de l'action des prêtres ouvriers. Cela ne signifie pas qu'ils s'en désintéressent : c'est au contraire l'une des questions qui préoccupent le plus les chefs staliniens. Mais leur tactique évite ici de heurter de front l'adversaire : elle s'emploie patiemment soit à le compromettre, soit à l'isoler.

L'appareil stalinien contre le prêtre ouvrier

Lorsqu'un prêtre est embauché dans une usine, il est assez rapidement « repéré », d'autant plus qu'il ne peut ni ne veut dissimuler longtemps sa qualité ; à partir de ce moment, l'appareil politique et syndical des communistes engage la lutte contre lui.

Les militants communistes ne connaissent que l'efficacité pratique de leur politique et considèrent que tous les coups sont permis. Ils sont habitués à exagérer l'exploitation patronale et la misère ouvrière ; ils possèdent un système complet d'explications concrètes qui frappent l'imagination et remettent tout en cause. Le pré-

tre ouvrier est souvent surpris, voire indigné, de ce qu'il découvre et de ce qu'il entend : son inexpérience, au moins relative, de la vie ouvrière, le place, dès le premier contact, en état de moindre résistance à l'égard de la dialectique stalinienne, qui utilise pour la propagande et pour la manœuvre des méthodes éprouvées.

Car, et c'est le premier point qu'il importe de souligner, le prêtre ouvrier recherche un « contact » direct, vécu, fraternel, avec des hommes : il ignore souvent que ce contact est faussé d'emblée. Parmi les militants ouvriers qu'il rencontre et qui nouent spontanément avec lui des conversations et des rapports « humains », se trouvent des hommes de confiance de l'appareil politique ou syndical stalinien et qui sont, eux aussi, en mission. Apparemment, ils jouent le jeu du « contact d'homme à homme » ; en fait, ils organisent la manœuvre du Parti contre le prêtre ouvrier.

La stratégie antireligieuse

Faisant mine de parler en leur nom, voire de se confier à cœur ouvert, les militants de l'appareil stalinien attirent le prêtre ouvrier dans la

discussion sur la condition ouvrière. A aucun moment, ils ne mettent sérieusement en cause la foi en Dieu ni le dogme de l'Eglise. La controverse religieuse n'est pas leur fait.

La stratégie communiste contre la religion remonte à Lénine, et sur ce point Staline n'a fait en somme que lui donner une application uniformément policière. Lénine définissait l'action anti-religieuse du bolchévisme comme une action sociale beaucoup plus que métaphysique. Il écrivait :

« Le marxisme doit être matérialiste, ce qui veut dire ennemi de la religion, mais matérialiste dialectique, c'est-à-dire qui mène la lutte contre la religion non pas d'une façon abstraite ni théorique, non pas sur la base purement théorique d'une utopie abstraite, mais d'une manière concrète, en ayant comme base la lutte des classes » (1).

C'est donc sur l'exploitation capitaliste, les revendications sociales et les formes concrètes de la lutte des classes que les militants communistes, en mission auprès du prêtre ouvrier, font porter la conversation.

Que peut faire le prêtre ouvrier ? A l'ouvrier, il est difficile de rester indifférent aux considérations portant sur la condition ouvrière. Au prêtre, il est possible d'affronter ce genre de discussion sans se laisser déborder à condition qu'il ait été prévenu du piège qu'on va lui tendre et de ses conséquences.

Le piège

Le premier but des militants communistes en mission est d'engager et de compromettre le prêtre ouvrier dans le travail syndical et politique du Parti, sous prétexte d'action sociale et de défense ouvrière. On développe insensiblement sa participation au « mouvement ouvrier » tel que le pratiquent les stalinien : les thèmes politiques y sont étroitement imbriqués, — la paix soviétique, de « désarmement » à la Vvchinski, la libération de Martin, la réintégration des agitateurs licenciés de chez Renault, etc.

Si le prêtre ouvrier ne s'est pas dégagé dès le début, il ne tardera pas à voir survenir des propositions concrètes : signature de déclarations ou de pétitions, participation à de petites réunions de comité, à des meetings locaux ; puis on lui demande d'être membre du comité local du « Mouvement de la Paix », ou du comité pour la libération de Martin. Il y pourra dire tout ce qu'il voudra et personne ne contredira ses affir-

(1) Pour Lénine, le meilleur moyen de lutter contre la religion était d'entraîner dans la lutte des classes l'ensemble des « masses » plutôt que de se soucier de controverses dogmatiques. Il écrivait encore : « Aucun livre instructif ne sera à même d'extirper la religion des masses soumises aux galères capitalistes... Jusqu'à ce que ces forces aient appris à lutter en commun, d'une façon organisée, contre cette racine de la religion, contre la domination du capitalisme... On ne doit pas limiter la lutte contre la religion, d'une manière abstraite à une propagande idéologique, ni la réduire à une propagande de cette espèce ; il faut que cette lutte marche d'accord avec une pratique concrète de la lutte de classes, ayant pour objet l'élimination des racines sociales de la religion. » Les études de ces questions sont, pour la plupart, insuffisantes, voire grossières. Le meilleur ouvrage à consulter sur la théorie léniniste et la pratique stalinienne contre la religion est à notre avis le livre de Ladiska Kania, *Le bolchevisme et la religion* édité (en langue française) chez Magi-Spinetti, Rome, 1945. Voir aussi *Communisme et religion : ce que l'on ne vous a pas dit*, supplément au B.E.I.P.I. du 1-15 juin 1951.

mations chrétiennes : mais la presse communiste ne rendra compte que de ce qu'elle voudra, l'important pour elle étant de citer le nom et la qualité du prêtre comme participant aux manifestations.

Variante du piège

Si le prêtre ouvrier ne se laisse pas entraîner dans l'action politique, le Parti communiste essaie de le compromettre sur le plan syndical. On lui propose de rédiger lui-même les revendications, puis d'accepter d'être délégué pour les présenter, de participer aux réunions de la section cégétiste de l'usine, d'entrer dans la direction de cette section... Que le prêtre ouvrier se laisse prendre dans cet enchaînement, et les communistes le feront monter dans la hiérarchie de la C.G.T., afin de l'engager et de le compromettre davantage.

Ces manœuvres sont facilitées par l'attitude extrêmement tolérante, voire « compréhensive » des militants communistes à l'égard de tout ce qui touche à la foi, au dogme et à l'Eglise.

Ainsi est construite en face du prêtre ouvrier une redoutable alternative : ou bien il accepte de devenir un instrument de la propagande et de la politique communistes, ou bien les stalinien prendront acte de son refus pour tenter de le discréditer comme hostile au « mouvement ouvrier » et à l'agitation pseudo-sociale du Parti.

Quelques exemples

La plus grande partie des prêtres ouvriers ne se laissent pas manœuvrer par les stalinien : ils sont restés strictement fidèles à leur mission et aux limites fixées par leurs supérieurs. Leur sauvegarde réside dans leur refus de participer à toutes activités ou manifestations des organisations syndicales ou politiques.

Il existe néanmoins d'autres cas, peu nombreux mais très significatifs, et surtout largement exploités par la presse communiste.

LE CAS DE L'ABBÉ HENRI BARRAULT. — En mission aux usines Renault, il se laissa entraîner à participer aux activités de l'organisation syndicale cégétiste des Métaux de la Seine. Les communistes lui firent gravir très rapidement les échelons de la hiérarchie syndicale. De délégation en délégation, l'abbé Barrault est devenu l'un des secrétaires de l'Union syndicale des Métaux de la C.G.T. communiste. Dans cette fonction, il exécute en fait toutes les directives stalinien : il couvre de son nom et de sa qualité les opérations politiques réalisés par le Parti communiste au moyen du syndicat des Métaux.

LE CAS DE L'ABBÉ DEPIERRE. — Lui aussi prêtre ouvrier de la mission de Paris, il se laissa entraîner dans des discussions politiques avec les militants communistes. Ceux-ci lui firent d'abord signer l'Appel de Stockholm et d'autres documents analogues. Ensuite, l'abbé Depierre accepta de prendre la parole dans des réunions du Mouvement de la Paix : les communistes l'applaudirent, le poussèrent, le désignèrent pour siéger dans des comités locaux de cette organisation, le firent monter... Il est maintenant membre du Conseil national des Combattants de la Paix. Il a signé les manifestes communistes pour la libération de Martin, pour la grâce des agents du M.G.B. pris en flagrant délit d'espionnage et condamnés à Athènes, etc... Le 23 février, l'Humanité publiait une déclaration de lui protestant contre le licenciement des agitateurs communistes responsables des batailles et des dégâts créés chez Renault le 12 février :

« Je proteste contre le fait que l'on tente ainsi de priver les travailleurs de leur gagne-pain. Et ça, c'est ce qu'on a vu sous l'occupation. Il y a une coercition par la famine. C'est du fascisme le plus bas... Tout cela est lié à une politique effroyable. Nos gouvernants sont forcés par leurs maîtres américains de préparer la guerre qui est leur seule issue... »

On reconnaît ici le vocabulaire politique le plus caractéristique de l'agitation stalinienne. C'est en ces termes que l'abbé Depierre, sous prétexte de défendre le droit de grève, cautionne la grève politique et purement communiste du 12 février.

Il est remarquable que les ouvriers eux-mêmes n'ont pas été dupes de ce vocabulaire et de ces mensonges.

Un climat de collaboration

Ce n'est donc pas la mentalité ouvrière elle-même qui contribue à égarer certains prêtres ouvriers : dans leur grande majorité, les ouvriers sont actuellement très las de l'action politique des communistes et c'est en somme contre cette majorité que prend position l'abbé Depierre en soutenant la grève impopulaire du 12 février.

Mais l'action communiste auprès des prêtres ouvriers est fortement favorisée par le climat de collaboration stalinienne qui règne dans une partie du monde catholique, malgré les plus claires consignes de la hiérarchie.

Les symptômes de ce climat de collaboration sont trop nombreux pour que nous les énumérions tous. Citons le président de la C.F.T.C. qui s'est personnellement porté garant, dans *Syndicalisme*, de la « représentativité » et donc de l'indépendance de la C.G.T. stalinienne. L'hebdomadaire catholique *Témoignage chrétien* avalise en les reprenant à son compte différents thèmes de la propagande communiste et la *Vie catholique* l'appuie à l'occasion (2). Jean Babou-

(2) Cf. B.E.I.P.I., n° 63, du 4-15 mars 1952 : *La pénétration communiste chez les catholiques français.*

lène (3) signe pour les espions communistes grecs (*Humanité* du 6 mars 1952). L'abbé René Besnard signe pour Henri Martin. Le député catholique Bouret lance dans l'*Humanité* du 4 mars un appel pour la constitution d'un comité de défense des agitateurs communistes de chez Renault, en compagnie de l'abbé Gau, de J. M. Domenach (rédacteur en chef d'*Esprit*), de Georges Montaron (de *Témoignage chrétien*) du député catholique Monteil, du R.P. Robert... L'abbé Maurice Drosch signe pour Henri Martin, Stanislas Fumet proteste contre l'interdiction de la manifestation communiste du 10 février 1952 (*Humanité* du 9 février). L'abbé Gau demande la grâce des espions communistes grecs (*Humanité* du 7 mars). L'abbé Césaire signe pour Henri Martin. Le R.P. Chenu prend la parole dans un meeting communiste (*Humanité* du 14 mars 1952) où il fait, d'après l'organe central du P.C., cette étonnante déclaration : « Je viens avec joie vous apporter mon témoignage de sympathie active. Je n'ai peut-être point qualité technique ou juridique, mais précisément à cause de cela (sic) j'ai toute liberté de le faire ». L'abbé Pierre Grouès demande la grâce des espions communistes grecs (*Humanité* du 6 mars) et de même le chanoine Kir (*Humanité* du 7 mars). L'abbé Jean Laudet signe pour Henri Martin et de même l'abbé Marzio. L'abbé Mercier demande la grâce de l'espion Beloyannis. Le R.P. Montuclard signe pour Henri Martin ; et l'abbé Pontani, et l'abbé Olhagaray. L'abbé Jean-Claude Poulain donne son adhésion au Congrès national du « Comité français pour la défense des immigrés », organisation stalinienne. Le chanoine Théolas signe pour Henri Martin. Etc.

On voit même le Cardinal Saliège, archevêque de Toulouse, laisser la presse communiste faire état de son nom et de son autorité (cf. *Humanité* du 13 octobre 1951 et du 12 mars 1952).

On comprend que, dans ce climat de collaboration — dont les communistes grossissent l'importance et qu'ils exploitent systématiquement — ceux qui sont « sur le tas » ne puissent pas toujours résister aux glissements, et qu'en tout cas ce ne sont pas eux qui portent la plus lourde responsabilité.

(3) Directeur de *Témoignage chrétien*.

Démenti à "Témoignage chrétien"

TÉMOIGNAGE CHRÉTIEN, dans un éditorial de son numéro du 21 mars 1952, a lancé contre le B.E.I.P.I. une série d'attaques qui appellent un démenti.

1. — Le B.E.I.P.I. est accusé d'être soit d'« Action française », soit « intégriste », si ce n'est les deux à la fois.

On croit rêver. Le B.E.I.P.I. — c'est trop évident — n'a aucun rapport idéologique, politique ou autre, ni avec l'« Action française » ni avec la tendance religieuse appelée « intégrisme ».

2. — Le B.E.I.P.I. est accusé (en raison, semble-t-il, de la documentation objective qu'il a publiée dans son numéro 63 sur la *pénétration communiste chez les catholiques français*) de « s'en prendre à l'orthodoxie » des dirigeants de *Témoignage chrétien* et de la *Vie catholique illustrée*, de les « dénoncer comme mauvais chrétiens... voire hérétiques » et de prendre « le souci de la vérité catholique » comme « prétexte ».

Ce sont là des questions dont nous ne nous occupons pas. Nous n'étudions absolument pas les questions religieuses, excepté sous leur aspect politique et UNIQUEMENT dans leur rapport temporel avec le communisme. C'est seulement dans cette perspective que nous avons eu à connaître, comme des faits politiques, les consignes romaines et épiscopales interdisant toutes les formes de collaboration avec les organisations communistes et d'autre part les cas précis et personnels de collaboration avec les communistes, notamment celui de Mme Sauvageot, membre majoritaire et gérante de la société qui édite la *Vie catholique illustrée*.

3. — Nous sommes accusés de « prendre un texte isolé du contexte et de le monter en épingle ».

C'est faux. Nous avons signalé l'article tout entier paru dans la *Vie catholique illustrée*. Il ne

contenait que des éloges de la réforme agraire imposée par le gouvernement de Mao Tsé Toung à la Chine par des méthodes terroristes et, avonous souligné, pas la plus légère critique, pas la plus mince réserve. Nous avons cité des faits (et d'autant moins « isolés de leur contexte » que ce contexte était communiste) : les dirigeants ou les rédacteurs de *Témoignage chrétien*, d'*Esprit*, de la *Vie catholique* qui ont signé des manifestes ou pétitions communistes, portés à la connaissance du public par l'*Humanité*.

4. — Nous sommes accusés d'y avoir ajouté des « commentaires malveillants » pour ceux qui font sciemment le jeu du communisme. Mais quand il écrit, et maintient, au sujet des positions prises par *Témoignage chrétien* concernant l'action communiste en Indochine et en Tunisie, que cet hebdomadaire catholique « a manifesté

une extrême sévérité pour les Français d'Indochine et de Tunisie, jointe à une extrême indulgence pour ceux qui les assassinent», le B.E.I.P.I. a conscience de faire preuve de beaucoup de modération dans ses « commentaires ».

Enfin, *Témoignage chrétien* prétend que le B.E.I.P.I. est un bulletin « gratuit ». Le B.E.I.P.I. n'est pas une entreprise commerciale. C'est le bulletin d'une association d'études constituée sous le régime de la loi de 1901, déclarée au *Journal Officiel* et qui vit des cotisations de ses membres. *Témoignage chrétien* n'est d'ailleurs pas le premier à parler de la « gratuité » de notre bulletin. Ce « renseignement » a été inventé par la revue communiste *La Nouvelle Critique* (numéro de novembre 1951, page 105). L'origine de ce mensonge et le lieu où nous le retrouvons aujourd'hui sont vraiment significatifs.

Divergences au sein du P.C.F. sur la tactique syndicale

Qu'il y ait eu ces derniers mois et qu'il y ait encore au sein du Parti communiste en France des divergences sur la tactique, certains faits apparemment secondaires en apportent la preuve. N'en retenons qu'un pour l'instant.

M. Benoît Frachon, que ses fonctions de secrétaire général de la C.G.T. n'empêchent pas d'être un des personnages les plus importants de la direction du parti, a présenté au conseil général de la F.S.M. à Berlin (15-21 novembre 1951) un rapport sur l'action ouvrière dont l'importance éclate à la lecture. Ce rapport a été publié in extenso dans un supplément du *Peuple*, le 6 décembre. Dans l'*Humanité*, rien. Du moins dans l'*Humanité* des jours et des semaines qui suivent. Car le 29 février et le 1^{er} mars, donc avec un retard de plus de trois mois, l'*Humanité* publiait en deux longs feuillets de très larges extraits du rapport de Frachon.

Pourquoi ce retard ? Il n'est certainement pas téméraire d'en aller demander la raison au texte lui-même, et notamment à des passages comme ceux-ci :

« Nous connaissons des camarades qui considèrent comme de l'opportunisme de se contenter d'une revendication modeste. En réalité, leur soi-disant intransigeance révolutionnaire aboutit au pire des opportunismes, puisque le résultat est l'inaction... Ne pas être sectaire, c'est travailler dans les organisations qui ne sont pas adhérentes à la F.S.M., ainsi que dans les syndicats gouvernementaux et réactionnaires où sont les masses ouvrières... D'y travailler, même si cela est moins brillant, moins tapaqueur que d'être le grand dirigeant d'une organisation qui a toutes les qualités de pureté révolutionnaire, mais qui serait affligée d'un tout petit défaut, l'absence d'adhérents... Ne pas être sectaire, être un véritable artisan de l'unité, c'est ne pas considérer comme une chose normale l'existence dans un même pays de multiples organisations syndicales. C'est travailler, sans répit, sans considération d'amour-propre à la réalisation de l'unité, au regroupement des diverses centrales. »

A moins de ne voir dans ces expressions que des formules de rhétorique, — ce qui n'est nullement le cas — force est bien de penser qu'il y

a dans la C.G.T. et dans le Parti des gens qui sont des sectaires intransigeants soucieux de pureté révolutionnaire et qui sont aussi, par voie de conséquence, les pires des opportunistes, les opportunistes de l'inaction. Et force est bien également de croire que ces camarades que Frachon connaît si bien et qu'il pourrait certainement nommer ne sont pas des militants quelconques, mais des gens d'importance. Sans cela, Frachon n'aurait certainement pas jugé nécessaire de les dénoncer devant une instance internationale, de porter si haut le différend.

Car l'existence d'un différend ne peut être mise en doute lorsqu'on prend connaissance de déclarations aussi nettes, et de là à conclure que le différend fut la cause du retard apporté par l'*Humanité* à communiquer aux militants le discours de Frachon, il n'y a qu'un pas à franchir. Un rappel même rapide des faits montrera qu'on peut le franchir sans témérité excessive.

**

On se souvient qu'en août dernier, la C.G.T. parut avoir rompu la solitude à laquelle les autres organisations syndicales l'avaient plus ou moins contrainte. Ses représentants se trouvèrent d'accord avec de la C.G.T.-F.O. et de la C.F.T.C. au sein de la commission supérieure des conventions collectives, et ils obtinrent même de se réunir et de se concerter avec eux. De même le syndicat cégétiste de la Métallurgie parisienne — qui s'était volontairement tenu à l'écart des autres organisations lors de la signature des accords de salaires d'octobre 1950 et qui depuis n'avait pu reprendre le contact — faisait retour dans la communauté syndicale grâce à l'aide secourable du syndicat chrétien. Il semblerait donc que l'unité syndicale fut possible, ou du moins qu'il fût à nouveau possible à la C.G.T. de mordre dans les organisations non-communistes en multipliant les appels à l'union et les manœuvres unitaires. L'occasion était à saisir et c'est ce que fit M. Benoît Frachon.

Sous son impulsion, le bureau confédéral — organe de direction de la C.G.T. — entreprit une vaste campagne. Le 10 septembre, il adressait aux secrétariats de la C.G.T.-F.O., de la C.F.T.C., de la C.G.C. et de la Fédération auto-

nome de l'Enseignement une lettre proposant une rencontre entre les dirigeants de ces quatre organisations et ceux de la C.G.T. pour l'élaboration d'un programme de revendications et l'adoption de méthodes d'action commune.

En même temps, M. Benoît Frachon publiait dans l'*Humanité* une série d'articles pour commenter la lettre du bureau confédéral et les réponses qui y furent faites. Astucieusement, le secrétaire général de la C.G.T. feignait d'être animé d'un grand souci de loyauté et d'un esprit de large concession. C'est ainsi que, pour la première fois, il s'adressait d'égal à égal aux syndicats indépendants. C'est ainsi que, répondant à la C.G.C., il rassurait ceux qui manifestaient la crainte d'être entraînés dans une nouvelle manœuvre politique :

« Vous voulez défendre exclusivement les intérêts professionnels de vos adhérents à l'exclusion de toute activité politique. C'est votre droit, et nous ne vous proposons pas de faire autre chose. »
(*Humanité*, 19-9-51).

On remarquera qu'en écrivant ceci M. Frachon prenait grand soin de ne pas condamner explicitement l'utilisation politique de l'action et des organisations syndicales. Mais il laissait planer l'équivoque et il écartait, aussi bien de ses articles que des communiqués alors publiés par le bureau confédéral de la C.G.T., tout ce qui pouvait apparaître comme trop ouvertement politique (1).

En même temps qu'il les sollicitait directement, M. Frachon essayait de faire pression par en bas sur les dirigeants syndicaux non communistes. Dès le 15 septembre, la C.G.T. encourageait la formation de *syndicats uniques* ou de sections syndicales uniques : c'était renouveler la manœuvre qui en 1935 aida si fortement à l'unité syndicale d'alors. Il s'agissait, cette fois encore, de donner aux chefs syndicaux le sentiment qu'un courant d'unité parcourait la classe ouvrière, et de leur inspirer la crainte d'être débordés. Accessoirement, la C.G.T. pouvait escompter gagner dans l'affaire quelques adhérents de plus. Mais ce n'était là certainement dans la pensée de M. Frachon qu'un aspect très secondaire de la manœuvre. Son souci était, au contraire, de ne pas paraître vouloir « débaucher » les membres des autres organisations. Il réclamait l'unité par en haut et non l'unité par en bas et, loin d'écrire, selon une antienne bien connue, qu'il fallait réaliser l'unité contre les chefs syndicalistes traités à la classe ouvrière, c'est avec eux qu'elle devait se faire.

Unité au sommet, conversations avec les centrales, souci de mettre au premier plan les revendications économiques ou professionnelles à l'exclusion de tout mot d'ordre politique, tels étaient les caractères originaux de cette manœuvre de grand style, la plus systématique et la plus résolue de toutes celles qui ont été tentées par les communistes depuis la scission de 1947.

**

On sait que la C.F.T.C. et la Fédération autonome de l'Enseignement furent seules à répondre favorablement aux propositions cégétistes. On sait que les quelques réunions qui eurent lieu entre leurs représentants et ceux que la C.G.T. n'aboutirent à rien par suite de l'absence des

représentants de la C.G.T.-F.O., de la C.G.C. et de la C.G.S.I. Vers la mi-octobre déjà, il était clair que l'opération avait échoué ou du moins qu'elle ne réussirait pas aussi vite que M. Frachon l'avait peut-être espéré.

Ce qu'on sait moins, mais ce que le rapport de M. Frachon à Berlin révèle, c'est qu'il se heurta alors à une opposition qui dut être vive de la part de la C.G.T. et du Parti.

Tout porte à croire que le désaccord ne survint pas lorsque fut connu le refus des partenaires sollicités ; il datait de bien plus loin et, de proche en proche, on pourrait remonter très haut dans l'histoire du Parti si l'on voulait en trouver les origines. Toujours est-il que les « révolutionnaires intransigeants » et les « sectaires » du Parti n'acceptaient que du bout des lèvres cette tactique d'unité par en haut et sans doute rappelaient-ils que, deux ans auparavant, le congrès du Parti avait dénoncé comme une déviation « l'économisme », c'est-à-dire la tendance à mettre l'accent sur l'aspect économique des revendications et non sur leur aspect politique.

L'échec apparent dut renforcer leur opposition à la politique de M. Frachon au point qu'elle put lui paraître dangereuse, et c'est pourquoi il la dénonça avec tant de force, au conseil général de la F.S.M. Il affirma en même temps sa confiance en l'excellence de la tactique unitaire, et il préconisa de nouveau l'unité sur des bases purement professionnelles dans les entreprises et à l'échelle nationale et internationale.

Bien que M. Frachon n'ait pas cité de noms, il n'est pas difficile de savoir quels sont les sectaires par lui dénoncés, du moins les plus connus d'entre eux. Ils s'appellent Fajon, Marty, Mauvais. Or, M. Fajon fait à l'*Humanité* la pluie et le beau temps et l'on ne forge pas d'hypothèse aventureuse en supposant que ce fut lui qui empêcha la publication du rapport Frachon dans le quotidien du Parti (2).

Au reste, M. Fajon a eu l'occasion de nous faire connaître son sentiment véritable. Ce fut au lendemain du 12 février quand il annonça non seulement que la grève de la veille avait remporté un grand succès, mais encore que son principal mérite avait été d'être une grève politique. Ne signifiait-il pas du même coup qu'il était bien des communistes, dont M. Frachon parlait à Berlin, « qui considèrent comme de l'opportuniste de se contenter d'une revendication modeste ? »

Serait-il d'ailleurs téméraire d'écrire que M. Fajon dut avoir une grande part dans le déclenchement de cette grève malheureuse ? M. Frachon avait parlé à Berlin de ces sectaires qui sont les pires des opportunistes parce que leur sectarisme aboutit à l'inaction. Peut-être M. Fajon a-t-il voulu montrer que l'intransigeance et la pureté révolutionnaire étaient, elles aussi, génératrices d'action. En tout cas, il est clair que, dans l'aventure, le Parti a joué un plus grand rôle que la C.G.T.

L'idée de transformer les manifestations décidées pour le dimanche 10 février en guise de protestation contre l'interdiction du défilé habituel en une grève générale le mardi 12 février a été lancée par une poignée de communistes de la Régie Renault, c'est-à-dire d'une entreprise où les organisations du Parti et de la C.G.T. sont directement reliées aux organismes dirigeants du Parti, puisque leurs secrétaires respectifs, MM. Armanet et Linet — tous deux sectaires — appartiennent au Comité central du Parti. Après

(1) La *Vie Ouvrière* du 15 octobre annonçait la publication en brochure de la lettre du bureau confédéral et des articles de M. Frachon. Nous ignorons si cette brochure a vu le jour. En tout cas, on n'en a pas parlé.

(2) Notons que le communiqué publié par le bureau confédéral cégétiste durant le voyage de M. Frachon à Berlin fut un des plus « politiques » de toute cette période. Y a-t-il, au bureau de la C.G.T., des sectaires ? ou seulement des maladroits ?

quoi, l'Union des syndicats de la Seine élargit le mot d'ordre, et c'est un organisme où les « sectaires » semblent exercer de l'influence. Le bureau confédéral ne suivit qu'avec un certain retard et non sans hésitation, si l'on en juge par le ton des communiqués qu'il publia.

En fait, c'est l'*Humanité* qui fit l'essentiel de la propagande en faveur de la grève du 12, — cette *Humanité* où M. Fajon a tant d'autorité,

**

Or, cette grève délibérément politique, et voulue selon toute vraisemblance par les sectaires que dénonçait à Berlin M. Frachon, fut déclenchée alors que le secrétaire général de la C.G.T. se trouvait loin de Paris et même hors de France.

Pendant deux mois, en effet, M. Frachon cessa de donner signe de vie. Il disparut de la scène dans les derniers jours de décembre, sans que personne ne dise ce qu'il était devenu. Il fallut une question indiscrète du *Populaire* pour que l'*Humanité*, dans une incidente, apprît à ses lecteurs que « notre camarade Frachon » était parti « se reposer pendant quelques semaines » (15 février 1952).

Où ? Discrétion totale.

Ce ne fut que dix jours plus tard, le 25 février, que l'on apprit que M. Frachon était revenu la veille de Moscou.

Nul ne croira que M. Frachon soit allé en Russie durant ces deux mois d'hiver pour y prendre du repos. Qu'il y soit allé sur sa demande ou qu'il y ait été appelé, l'objet du voyage reste le même, et lui-même ne l'a pas caché puisqu'il a déclaré avoir parlé avec Thorez « de tous les problèmes qui intéressent la politique française, le Parti et le mouvement ouvrier » (*Humanité*, 26 février 1952). Mais, s'il en parla avec Thorez, il en parla aussi et surtout avec d'autres, et l'on peut tenir pour assuré que Frachon a exposé aux dirigeants du Kominform le différend qui l'opposait aux sectaires.

L'explication a dû d'ailleurs revêtir une assez grande ampleur puisque M. Lecœur fut mandé à Moscou où il passa une semaine durant que M. Frachon s'y trouvait, et il fut certainement confronté avec lui (3).

(3) A son retour, M. Lecœur donna des nouvelles de Thorez (*Humanité* du 4 février 1952). En mettant côte à côte sa déclaration et celle que M. Frachon devait faire trois semaines plus tard, on constate à quel point les dirigeants du P.C.F. jouent souvent le rôle de robots parlants, téléguidés uniformément par le maître du Kremlin et ses lieutenants.

LECOEUR

(4 février 1952)

1. « Le temps passé ensemble, nous l'avons consacré à l'examen des problèmes intéressant notre Parti. »

2. « J'ai retrouvé le dirigeant de notre Parti en pleine forme, jugeant et conseillant avec la lucidité et l'autorité dont il a toujours fait preuve. »

3. « Nous devons maintenant considérer le fait que l'état général de Maurice lui permet de prendre une part effective à la direction de notre Parti. »

FRACHON

(26 février 1952)

1. « Nous avons, ensemble, parlé de tous les problèmes qui intéressent la politique française, le Parti et le mouvement ouvrier. »

2. « Maurice a discuté de toutes ces questions avec la même lucidité, la même clarté que nous lui avons toujours connue. »

3. « Je suis absolument convaincu qu'il peut dès maintenant, avec le plus grand profit pour nous, participer activement à la direction du Parti. »

Quant au résultat de la consultation, il est clair : M. Frachon a eu gain de cause, et la publication de son rapport dans l'*Humanité* est le signe éclatant de sa victoire. La tactique des manœuvres d'unité par en haut va continuer. Elle continue d'ailleurs, et, depuis le retour de son secrétaire général, la C.G.T. a adressé le 10 mars aux autres centrales une nouvelle invitation pour une réunion commune.

**

Les positions respectives des deux tendances seraient ainsi fort clairement délimitées et la victoire de M. Frachon indubitable si la grève du 12 février et l'article de M. Fajon du 13 n'avaient pas permis aux « sectaires » de déplacer un peu le débat et de forcer M. Frachon et les siens — appelons-les les « manœuvriers » ou les « majoritaires » — à livrer bataille sur un terrain beaucoup moins facile : celui de la grève politique.

On se souvient des termes dont usa M. Fajon au lendemain de la grève manquée : « La portée exceptionnelle de la grève d'hier, écrivait-il, provient du fait qu'elle est, et de loin, la grève politique la plus importante déclenchée en France depuis la guerre » (*Humanité*, 13-2-52). C'était plus qu'un aveu dépourvu d'artifice, et tout autre chose qu'une maladresse involontaire. M. Fajon avait sciemment porté l'affaire sur ce terrain et vanté sciemment les vertus révolutionnaires de la grève politique : « Il est plus compliqué de réaliser l'unanimité dans la grève politique que dans la grève pour une simple revendication. La première exige une conscience plus élevée » (*Humanité*, 13-2-52).

Pourquoi cette sortie, qu'on a interprétée comme une erreur ou comme une bravade et qui fut sans doute une habileté ? Parce que, sur ce terrain, les « sectaires » sont inattaquables et qu'ils ne craignent ni l'excommunication ni même le démenti.

Jamais, en effet, un militant communiste ne consentira à condamner la grève politique, et M. Frachon lui-même ne le fera jamais ; les mensonges tactiques les plus cyniques ne peuvent pas, malgré tout, franchir certaines limites.

Pour un communiste, pour M. Frachon par exemple, toute grève est politique, et si elle ne l'est pas à l'origine, le Parti et ses succursales doivent s'employer à lui donner un contenu exploitable politiquement. La grève est un exercice préparatoire à l'émeute, une école de la révolution. Elle n'a pas d'autre intérêt aux yeux des staliniens, et condamner son caractère politique aujourd'hui, même du bout des lèvres et pour des raisons tactiques, priverait demain le Parti de son moyen d'action le plus efficace.

Durant toute sa campagne d'unité, M. Frachon ne s'est jamais laissé aller à cette condamnation. Il a écarté les mots d'ordre politiques de ses propositions d'action commune, certes. Mais il les a écartés *en fait* pour ne pas donner prise à la critique des dirigeants des autres centrales, mais

Le schéma, l'ordre de succession des idées sont les mêmes. Les mêmes mots sont aux mêmes places. Les différences entre les deux versions ne dépassent pas celles que l'on obtiendrait en faisant traduire littéralement un même texte russe par deux interprètes. La déclaration de Lecœur était simplement plus longue que celle de Frachon et donnait des précisions supplémentaires. Elle révélait notamment, presque en clair, ce que signifie cette « participation de Thorez » à la direction du Parti : « Des membres du Bureau politique et du Comité central se rendront régulièrement près de lui », c'est-à-dire rendront visite aux maîtres soviétiques.

il ne les a pas écartés *en droit*. Alors que M. Fajon *distingue*, lui *confond* ou se tait parce que la confusion et le silence servent son action présente.

Seulement, du fait de M. Fajon, du fait aussi des adversaires, l'accent a été mis sur l'aspect politique des grèves et les dirigeants communistes se trouvent dans cette situation plus que difficile d'être obligés de défendre la notion de grève politique au moment où la tactique adoptée par eux sur le plan syndical voudrait qu'il n'en fût pas parlé.

On comprend, ceci dit, que M. Lecœur (d'ore et talent d'ailleurs n'étouffe pas) ait éprouvé quelque embarras à expliquer aux militants la position du Parti dans ce domaine et la série d'articles qu'il a consacrés à cette besogne ne brillent pas par la clarté.

Il s'est employé tout d'abord à justifier la grève politique. Certes, il reconnaît que « *le qualificatif de « politique » donné à une grève permet encore de diviser et de désorienter les travailleurs* » (*Humanité*, 28-2-52). Et là en effet est la difficulté. Mais il importe de ne pas tergiverser devant elle, de ne pas céder à ce qui est « *chantage* » de l'« *ennemi de classe* ». Si l'on cédait aujourd'hui, on se trouverait désarmé demain.

Il faut donc « *que le qualificatif de grève politique lancé par la bourgeoisie capitaliste et ses valets cesse d'être un épouvantail pour une fraction de la classe ouvrière... que les travailleurs soient instruits que la grève est une arme à leur disposition tant pour les luttes économiques que pour les luttes politiques.* » (*Humanité*, 1^{er} mars 1952).

Et pour faire pénétrer cette idée dans l'esprit des travailleurs, M. Lecœur a recours une fois de plus à un argument éculé. Il n'y a pas de grève purement professionnelle ; toute grève est politique par quelque côté : « *Chaque action qui se déroule actuellement, fut-ce pour une minime augmentation de salaires, c'est non seulement le refus de supporter la politique actuelle du gouvernement, mais encore le mouvement de masse en puissance pour exiger une autre politique. Voilà pourquoi de chaque lutte, la paix et l'indépendance nationale sont l'enjeu* » (*Humanité*, 28-2-52).

Manifestement, une telle position est en recul sur celle de M. Fajon. Celui-ci vantait la grève *directement* politique ; la grève selon M. Lecœur n'est qu'*indirectement* politique. La grève politique selon M. Fajon doit être *uniquement* politique ; elle est, selon M. Lecœur, *à la fois* politique et professionnelle. La *confusion* défendue par les majoritaires l'emporte donc sur la *distinction* vantée par les sectaires (4).

On peut voir la marque du même souci de confusion dans les conseils donnés par M. Lecœur aux dirigeants du Parti dans les entreprises. Il entend que les rôles soient exactement répartis entre les cellules d'entreprises —

organes directement reliés au Parti — et les syndicats et sections syndicales qui dépendent de la C.G.T. « *Les patrons imputent aux sections syndicales, écrit-il le 13 mars, les tâches politiques que nous fixons au Parti.* »

C'est donc au Parti, c'est-à-dire aux cellules de mener l'action politique, de mettre l'accent sur le contenu, ou les conséquences politiques des revendications. Le syndicat se contentera, *en apparence*, de la besogne purement économique et professionnelle, et ses dirigeants pourront toujours rejeter sur d'autres — c'est-à-dire sur les camarades de la cellule — la responsabilité de la politisation des mouvements.

Une telle division du travail ne peut qu'aider M. Frachon dans sa manœuvre unitaire : les sections syndicales cégétistes auront ainsi l'air d'être indépendantes du Parti.

Et, pour que cette « indépendance » soit plus aisément prise au sérieux, M. Lecœur ajoute un conseil : « *que le secrétaire de la cellule soit membre de la section syndicale si les ouvriers syndiqués, par leur confiance, le portent à cette responsabilité ; que le secrétaire de la section syndicale, s'il est membre du Parti, soit membre du bureau de la cellule si les communistes lui témoignent cette confiance, voilà qui est normal. Par contre, assumer pratiquement les deux directions est peu recommandable* » (*Humanité*, 14 mars 52).

Ce qui revient à dire qu'il reste nécessaire de maintenir des liens étroits et personnels entre la cellule et la section syndicale, mais qu'il est important de sauver les apparences en évitant les cumuls trop voyants.

**

On voit combien les manœuvres communistes, dont on dit si facilement merveille et que l'on redoute tant, manquent dans l'exécution d'habileté et de souplesse. La « *dépolitisation* » tactique de la C.G.T., dont M. Frachon a besoin pour prendre au piège de l'unité les autres centrales, ne peut être menée aussi loin qu'il faudrait, non seulement parce que, sous son monolithisme apparent, le Parti connaît des divisions de tendances et des rivalités personnelles, mais parce que la nécessité de maintenir une liaison étroite entre le Parti et sa succursale syndicale impose des limites très nettes à l'hypocrisie tactique.

La C.G.T. est et doit rester une machine de guerre politique, et ses dirigeants ne peuvent voler ce caractère, quelque astuce qu'ils y apportent. Ils sont pris à leur propre piège, — ou du moins il serait facile de les y prendre.

Seulement, il en est sur le plan intérieur comme dans le domaine de la politique étrangère : les manœuvres les plus grossières ne se déjouent pas toutes seules. Il y faut quelqu'un.

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

(4) Benoit Frachon n'a pu manquer de dire un mot du débat autour de la grève politique. Il l'a fait dans l'*Humanité* du 5 mars : « *La lutte pour les salaires est étroitement liée à la défense des libertés. C'est pourquoi les grèves du 12 (ce pluriel est un aveu) furent utiles et nécessaires... Ce sont leurs positions (de F.O., de la C.G.C. et de la C.F.T.C.) de briseurs de grève lors du 12 février et leur participation à la campagne hypocrite sur la « grève politique », qui encourageant patrons et ministres, etc.* ». On voit que M. Frachon prend bien garde de s'engager. Sa thèse est celle que soutient M. Lecœur, mais il laisse à celui-ci le soin de mettre les points sur les i.

Mémento de la "guerre froide"

IL ne saurait être question, dans un bulletin bimensuel qui ne peut accorder que deux ou trois pages à la présente rubrique, de relever *tout* ce qu'il y a de faux, d'insidieux, de mensonger, d'odieux, de provocant et de malpropre dans le *Monde*. Un autre journal quotidien y suffirait à peine.

Ceci pour répondre aux lecteurs qui signalent soit des faits omis par nous, soit des articles que nous n'avons pas mentionnés. Il va de soi que nous nous limitons à des exemples, aussi variés que possible pour éclairer tous les aspects d'une action pernicieuse. Il va de soi également que nous tirerons parti de la collaboration par correspondance qui s'offre spontanément, même si l'on nous signale des cas rétrospectifs : la date ne change rien à l'affaire.

**

La Libre Belgique, citée ici-même (n° 63), dénonçait très justement comme « irritant et malhonnête » le procédé qui consiste à placer les U.S.A. et l'U.R.S.S. « sur le même pied ». Ce n'est pas seulement M. Jacques Kayser qui se discrédite en s'abaissant à de tels sophismes, tous les rédacteurs et collaborateurs du *Monde*, ou presque, ont recours à cette hypocrisie.

Ainsi, un certain J.F. Köver y écrivait, numéro du 17 février :

« Pourquoi n'a-t-on pu réaliser jusqu'ici aucun accord sur le problème du désarmement ? La raison en est fort simple : les deux groupes rivaux de la politique mondiale se sont attachés à rechercher chacun de son côté une solution dans des voies qui n'ont aucune chance de se croiser, n'écoulant que leurs propres intérêts ou leurs propres craintes. »

Le *leitmotiv* revient plus loin :

« Aujourd'hui la peur d'une agression du rival est tellement intense des deux côtés qu'on a même renoncé à s'entourer de formules diplomatiques pour la cacher. »

L'article fourmille de sottises du même calibre et l'on n'entend pas ici les épingleur toutes. Sur le point qui nous intéresse pour le moment, notons seulement que l'auteur s'efforce de tromper son public en faisant semblant de croire à des torts similaires ou égaux des « deux groupes rivaux ».

Il préconise des concessions réciproques, comme si toutes les concessions n'avaient pas été faites toujours par le même côté, jusqu'à présent, jamais consenties par l'autre ; comme si toutes les concessions déjà faites n'avaient pas rendu l'ennemi (un pseudo-allié qui se comporte traîtreusement en irréductible ennemi) de plus en plus arrogant, agressif, insatiable et intransigeant ; comme si de nouvelles concessions pouvaient avoir d'autre effet que de confirmer Staline dans la certitude que l'Occident est irrémédiablement pourri ?

Conclusion du filandreuse article :

« Les Russes voudraient ne pas laisser échapper l'interdiction tellement convoitée et dont ils tiendraient

un bout ; les Occidentaux en revanche désireraient vivement éviter une explication devant l'opinion publique de leurs pays des raisons d'un échec éventuel. Ainsi, tout en progressant péniblement d'étape en étape, de crise en crise, les négociations progresseraient pourtant, et le monde s'acheminerait peut-être vers une entente définitive et durable. »

Ainsi la félonie stalinienne et la naïveté politique américaine sont, tantôt renvoyées dos à dos, tantôt associées étroitement, par le malfaisant journal.

**

Dès le titre, on retrouve le sempiternel diptyque dans l'article particulièrement fourbe de M. Alfred Sauvy : *Mur d'Argent et Rideau de Fer* (numéro du 13 mars) :

« Ici aussi nous voyons les excès soviétiques jouer en faveur des croisés du capitalisme. L'organisation de la co-existence pacifique serait sans doute plus tentante si *moins d'injures* étaient proférées par-dessus le mur mitoyen. »

D'une part les excès (vraiment ?) soviétiques, d'autre part les croisés (?) du capitalisme, tout serait bien simple si l'on écoutait le *Monde* et M. Sauvy. Quant aux injures, chacun sait que c'est M. Roosevelt qui a commencé, M. Truman qui a continué, MM. Marshall, Acheson, Wallace et autres qui ont fait chorus, tandis que Staline s'est timidement décidé sur le tard à balbutier de vagues répliques courtoises. Mais M. Sauvy continue :

« Nous touchons ici à l'aspect le plus intéressant de la lutte entre les deux régimes : par une tactique plus ou moins consciente, plus ou moins transcendante aux volontés individuelles, chaque régime s'efforce de rendre l'autre moins supportable, et y parvient par des voies détournées. Staline n'a pas plus ordonné le régime des visas que Truman commandé les procès de trahison. Mais chacun d'eux a récolté les fruits d'une action indirecte en ce sens. »

Le *manager* de la participation française à la Manigance économique d'avril à Moscou ne s'ennuie pas : il trouve tout cela « intéressant ». Staline et Truman sont deux pauvres types également innocents, les « deux régimes » également responsables, et le tour de passe-passe est joué, Staline se trouve innocenté, Truman assimilé à Staline... Quant à M. Sauvy, il se range parmi

« ceux qui souhaitent un sursis de trente ans ou plus, au bout duquel les deux régimes auront évolué, à en être méconnaissables, peut-être vers quelque lointain régime commun qu'imposeront la technique et la biologie, et dont nous devons nous garder de chercher à prévoir les contours, même incertains. »

Voilà pourquoi votre fille est muette. Mais de cet article éluif, emberlificoté et pédantesque, on a l'impression que l'auteur, maintenant sur la défensive, n'est pas rassuré sur l'issue de sa collusion avec le totalitarisme concentrationnaire.

**

Autre exemple du procédé « irritant et malhonnête » qualifié comme il convient par *La Libre Belgique* : l'article vraiment répugnant de M. André Fontaine : *Du chantage au marchandage* (voir le *Monde* du 20 octobre dernier).

« ... La politique étrangère ne connaît plus que deux méthodes : le marchandage et le chantage, celui-ci étant l'argument qui permet d'obtenir celui-là, »

écrit l'admirateur de M. Thorez, qui ne rougit pas de dissenter comme suit :

« Chantage à la guerre, qui permet à Hitler de réoccuper la Rhénanie ou d'annexer le Sudetenland. Chantage à l'intervention soviétique, qui fait capituler Bénès devant Gottwald. Chantage au bombardement de la Mandchourie, qui empêche l'intervention en masse de l'aviation chinoise dans le ciel coréen, et peut-être permet l'ouverture des pourparlers de Kaesong. Double chantage au réarmement et à l'unité de l'Allemagne, dont celle-ci joue pour retrouver bientôt une place dont la victoire alliée lui avait fait perdre jusqu'à l'idée qu'elle pût exister.

« Chantage surtout à la guerre totale, à la guerre atomique. « Un pas de plus, et Moscou est rasé », c'est ce que depuis quatre ans répètent le gouvernement et la presse des Etats-Unis. »

Il y a, certes, une petite phrase, toute petite, aussi bénigne que possible, pour mentionner une pression soviétique. Mais tout le morceau tend à incriminer les Américains, et de la plus impudente manière. On notera la menace entre guillemets et le cynisme avec lequel le faussaire ajoute : « C'est ce que depuis quatre ans répètent le gouvernement et la presse des Etats-Unis ». A quoi servent en France les tribunaux correctionnels ?

« Quel que puisse d'ailleurs être le *bellicisme* de certains milieux américains, la paix continue de faire prime sur le marché électoral, surtout lorsque la préparation de la guerre commence à éprouver fortement le portefeuille du contribuable. »

On a bien lu : le *bellicisme* est américain. « De certains milieux ». Quels milieux ? Il ne faut pas poser de questions trop précises : pourvu que la suspicion soit créée, et orientée dans la bonne direction, le travail est fait, le vilain travail de M. Fontaine, thuriféraire de M. Thorez.

« Il faudra bien en venir à ces marchandages si l'on veut vraiment éviter le massacre. *Les deux camps* de la guerre froide sont trop éloignés idéologiquement l'un de l'autre, leurs ambitions à l'un et à l'autre sont trop vastes pour qu'un règlement d'ensemble qui prétendrait stabiliser ce qui est par essence mouvant ait la moindre chance d'aboutir pacifiquement. La coexistence des deux blocs n'est concevable que si l'un et l'autre, sans autre but ni prétention que d'éviter la guerre, savent faire à temps les *concessions mutuelles* capables de fonder des arrangements provisoires, jusqu'au jour où *chacun*, enfin persuadé de l'impossibilité de venir à bout de l'autre, comprendra la nécessité d'une autorité supranationale et d'un contrôle international des armements, prélude nécessaire à leur réduction, et donc à la pacification véritable. »

Les deux camps... l'un et l'autre... concessions mutuelles... Toujours la même chanson et toujours le même refrain : les deux adversaires se valent, mais ce sont les Américains qui portent le risque de guerre, tout l'article tend perfidement à le faire entendre. Et encore les concessions « mutuelles ». M. Roosevelt ayant déjà

concedé à l'U.R.S.S. la moitié de l'Europe et la moitié de l'Asie, cela ne suffit pas, d'autres concessions s'imposent. Alors, lesquelles ? Et en quoi seraient-elles « mutuelles » ?

Elles le seraient selon la formule : « une alouette, un cheval », dont la réalisation en Tchécoslovaquie emplit d'aise les tenants français de la politique Bénès. Et faut-il souligner l'artifice qui consiste à parler des deux « camps », des deux « régimes », des deux « groupes rivaux », tout en feignant de déplorer un antagonisme entre l'U.R.S.S. et les U.S.A. et de ne pas remarquer que l'antagonisme est entre l'U.R.S.S. (l'Etat soviétique) et le reste du monde ?

Répétons le commentaire de *La Libre Belgique* : « L'impudence des apôtres du neutralisme dépasse réellement toutes les limites ». Mais précisons que les faux neutralistes ne sont pas neutres, ils ont choisi la collaboration avec Staline.

**

Un correspondant nous fait observer que l'ignorance et la stupidité expliquent aussi, pour une bonne part, certaines choses du *Monde* qui donnent la nausée, et qu'une grande partie de la presse est à cet égard au niveau du *Monde*. Cela va sans dire. Mais notre rubrique n'est pas spécifiquement un *Sottisier*, elle ne le devient que si la sottise et la « guerre froide » se confondent, — assez souvent, d'ailleurs.

D'autre part, l'ignorance et la stupidité ne sont pas incompatibles avec le stalinisme, le neutralisme et autres *ismes* de même farine. Comme disait Clémenceau dans des cas analogues : « On peut cumuler ».

A preuve ce titre énorme dans le *Monde* du 7 mars, sur trois colonnes mais pour toute une page : « *POUSSÉE BELLICISTE A MOSCOU ?* » Quinze jours après, même rubrique, titre de même importance : « *LES SOVIETS SONT-ILS PRÊTS A UN COMPROMIS SUR L'ALLEMAGNE ?* » L'auteur de ces élocubrations est le même qui, au même endroit et de la même manière, avait fait assavoir le 30 juin dernier qu'en Amérique « le parti de la guerre », dans son élan irrésistible, avait obligé M. Walter Lippmann à... prendre des vacances (voir le *B.E.I.P.I.*, n° 57).

M. Créach ignore évidemment qu'à Moscou, une « poussée » est impossible, pas plus belliciste que pacifiste ; qu'à Moscou, personne ne pousse, ni dans un sens, ni dans un autre ; qu'à Moscou, il y a un Politbureau qui mène de sang-froid un jeu calculé, patient, imperturbable, — ce jeu que la rédaction du *Monde* favorise tant et plus. Mais cette ignorance mise à part, il reste que le verbiage tapageur de M. Créach s'exerce toujours au détriment du moral français.

Si l'on s'arrête un instant sous le titre, même rubrique, mêmes trois colonnes : « *ARMES POUR LA FIN DU MONDE* », n° du 13 octobre, on y attrape au vol des niaiseries comme celles-ci : « M. M. Truman et Staline ont lancé les premiers coups de cymbale de la parade atomique... Sumer, Thébes, Babylone, Athènes, Alexandrie, Rome, Lyon, Paris, sont autant de phénix qui sont nés des cendres du précédent »... (Le malheureux a oublié Saint Nom la Bretèche). On se demande où et comment sont recrutés les rédacteurs de la presse « non-pourrie » d'après-guerre, presse qui, en vérité, donne la nostalgie de la précédente ? Certes, il faudrait un *Sottisier*, mais encore faudrait-il d'abord une presse digne de ce nom, un commencement de presse. Pour s'en tenir aux bruyantes niaiseries de M. Créach,

constatons simplement qu'elles contribuent toujours à démoraliser le public, au seul avantage des pêcheurs communistes en eaux troubles.

**

A l'appui de ce qu'écrivait notre confrère *Ce Matin* et que le *B.E.I.P.I.*, (n° 63) a déjà cité : « Le *Monde* ne cesse de distiller, d'un compte-gouttes subtil, les acides du doute, du découragement, de la lassitude », il ne sera pas inutile de consigner une série d'exemples. Mais de préférence, on choisira parmi les acides de ce compte-gouttes ceux du mensonge, de l'information tendancieuse ou frelatée que les occupants du Kremlin appellent « désinformation », que les professionnels des services secrets appellent « intoxication », et qui dans le *Monde* ont toujours un même sens, favorable à l'ennemi.

Il y a d'abord l'adoption du vocabulaire stalinien, qui acclimata toute une idéologie avec la terminologie. Voici un titre (23 septembre 1951) :

LA REPRÉSENTATION DES DÉMOCRATIES POPULAIRES A L'ALLIANCE COOPÉRATIVE INTERNATIONALE VA ÊTRE EXAMINÉE AU CONGRÈS DE COPENHAGUE.

Ce titre est vraiment pris entre mille. L'expression : *Démocraties populaires*, sans guillemets, revient constamment dans le *Monde* qui a le plus fortement contribué à la faire adopter par les autres journaux et par le public. Or, Staline aurait payé n'importe quel prix pour ce résultat. Sa propagande l'obtient gratis, grâce au *Monde* et aux perroquets qui répètent le *Monde*. Les tyrannies policières de Varsovie, de Prague, de Budapest et de Bucarest sont ainsi baptisées, autrement dit *camouflées*, au grand avantage de la propagande communiste.

On pourrait ainsi aligner quantité de formules et slogans bolchévistes, forgés pour la tromperie, et que le *Monde* accrédite dans sa sphère d'influence en les ressasant à satiété, sans guillemets, comme allant de soi et ayant droit de cité : *partisans de la paix, femmes françaises, jeunesses républicaines, orateurs progressistes*, et maints autres pseudonymes employés pour ne pas dire nettement et honnêtement *communistes staliniens*.

Si l'art de laisser tomber les guillemets n'a pas de secrets pour le *Monde*, ce n'est rien à côté de l'art d'en mettre là où l'on s'y attend le moins. Exemple pris dans le numéro du 12 décembre dernier :

L'« ESPION » HARRY GOLD EST CONDAMNÉ A 30 ANS DE PRISON.

L'intention sournoise du guillemettage à « espion » saute aux yeux : il s'agit de semer le doute quant à la culpabilité d'un espion soviétique avoué, avéré, reconnu. C'est une manière d'insinuer que l'espion ne méritait pas cela, que ces Américains sont bien suspicieux qui voient des espions partout, que de telles versions n'en imposent pas aux gens du *Monde*, nés malins et clairvoyants. Si l'on se met à condamner les espions soviétiques, où va-t-on ?

Que les autorités américaines aient fait preuve d'une patience et d'une mansuétude incroyables envers les espions soviétiques, jusqu'en 1950, le *Monde* n'en souffle mot. Mais alors que les guillemets manquent pour « démocraties populaires », « jeunesses républicaines » ou « bébés progressistes », il s'en trouve de bien gros, bien gras, pour « espion » mais que rien ne justifie.

**

Dans le même ordre d'idées, il y a ensuite la technique de l'*adjectif impropre* qui sert à donner le change, à la façon des nombreuses étiquettes de camouflage communiste. Exemple, titre du 23 octobre 1951 :

A CHATEAUBRIANT. CÉRÉMONIE NATIONALE EN L'HONNEUR DES VINGT-SEPT OTAGES.

Une cérémonie où les orateurs sont « M.M. Raynaud, Charles Serre, Léon Mauvais, Monmousseau, de Villefosse, Aragon », n'a rien de *nationale*, elle est exactement *anti-nationale*, car communiste, stalinienne, même quand un rédacteur du *Monde*, M. Rémy Roure, y prend part. La fusillade de Chateaubriant, en soi, mériterait d'être traitée ailleurs, le cas particulier du sieur Henri Raynaud aussi. Mais les impostures n'ont qu'un temps et le coup de la « cérémonie nationale » machiné par les staliniens ne prend plus, même avec le concours du *Monde*.

Autre exemple, celui-ci du 16 mars dernier :

GRANDE-BRETAGNE. UNE RÉUNION INTERNATIONALE EST INTERDITE.

Il s'agissait du Comité de la « Fédération mondiale des travailleurs scientifiques » (*sic*), c'est-à-dire d'une réunion communiste stalinienne, interdite comme telle, à trop juste titre, et non en tant qu'internationale. De ces mensonges par omission, par préterition, par impropriété de termes, etc., le *Monde* pullule. Bien entendu, le *Monde* ne songe pas à faire remarquer qu'une réunion internationale non-communiste, ou non-conforme aux intérêts de l'Etat soviéto-policier, ne pourrait en aucun cas se tenir en U.R.S.S. Et que par conséquent il est juste, il est bon, il est excellent, que toute réunion communiste soit interdite partout hors de l'U.R.S.S. et des satellites.

Autre exemple, de mensonge par euphémisme, cette fois, le 31 janvier 1952 :

LE COMITÉ POUR LA DIGNITÉ DE LA PRESSE FÉMININE VA ÉTUDIER UN PROGRAMME D'ACTION.

Suit un compte-rendu attendrissant de l'action moralisatrice du dit Comité, pour « la mise en garde des mamans trop confiantes », etc., et l'on en arrive à ceci : « *Enfin, M. Monmousseau suggère, en dehors de toute influence politique, (textuel!), l'institution d'une ligue des pères et mères de famille, etc.* », ce qui fournit au *Monde* l'occasion de donner à l'agent stalino-cominformiste du « leader cégétiste » gros comme le bras.

On ne s'attendait guère à voir Leurmousseau dans cette affaire et il faut avouer que les gailards du Carrefour de Chateaudun n'ont pas fini d'étonner, par la fertilité de leur imagination, l'abondance de leurs trucs. Le *Monde* ne dit pas si Monmousseau avait revêtu, pour la circonstance, une peau de mouton bien rassurante. Il se borne à le faire passer pour un « leader cégétiste » (rien de commun avec la Loubianka, n'est-ce pas ?), pour une sorte de trade-unioniste bien sage (un Fabien, tout au plus ?), uniquement soucieux de l'honneur des pères de famille. Le compte-gouttes en question ne distille pas que des acides, il dispense aussi des poisons mielleux bien dosés : le *Monde* en est plein, à chaque page, à toute les colonnes.

**

Autres échantillons d'information commentée : le 2 octobre dernier, par exemple, article déli-

rant sur trois colonnes au sujet d'un coureur tchèque. N'en citons que quelques lignes :

« Emil Zatopek, officier dans l'armée tchèque, court et vainc pour sa patrie. Il a conscience d'être un agent de propagande d'une importance considérable en Tchécoslovaquie, etc. »

Et les patineuses tchèques, les tennismen tchèques, les aviateurs tchèques, les sportifs tchèques de toutes sortes qui, comme les artistes tchèques en tournée ou les diplomates tchèques en mission, refusent de rentrer chez eux, ou s'enfuient au péril de leur vie, choisissent la liberté avec les douleurs de l'exil, qu'en dit le *Monde* ? Quelques lignes microscopiques en bas de pages ? Et que prouvent les jarrets d'un coureur sur piste, voire même « ce cœur qui n'est pas seulement un viscère » (*sic*), à propos de patrie et de propagande ? L'Amérique n'a-t-elle pas de splendides coureurs nègres ? Il est vrai qu'ils ont le tort d'être Américains...

Le 24 février dernier, le *Monde* titre :

LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME PROTESTE
CONTRE LES LICENCIEMENTS AUX USINES RENAULT.

Un journal qui se respecte indiquerait que cette Ligue n'a plus rien de commun avec celle du début du siècle, qu'elle est devenue une Ligue stalinienne des Droits du communiste, et par conséquent usurpe son enseigne. Mieux : il jetterait au panier les communiqués de toutes les organisations communistes ou crypto-communistes, qui ne font que paraphraser les mêmes mensonges. Mais le *Monde* ne manque aucune occasion de faire le jeu de Staline.

Tout récemment, le 18 mars, le *Monde* s'indigne discrètement en ces termes, page une :

DÉMARCHE SANS PRÉCÉDENT A ATHÈNES
L'AMBASSADE AMÉRICAINE S'OPPOSE
AU RETOUR A LA REPRÉSENTATION PROPORTIONNELLE
CETTE QUESTION NE REGARDE QUE LES GRECS
RÉPOND LE GOUVERNEMENT

Sans précédent ? Les gens du *Monde* croient que le monde a commencé quand ils ont mis la main sur l'immeuble et les machines du *Temps*. Auparavant, il n'existait rien. Quant aux « démarches » du gouvernement soviétique à Prague, à Varsovie, à Bucarest et ailleurs, elles ont des « précédents », il n'y a donc rien à dire. Ce sont encore et toujours les Américains qui empêchent la terre de tourner.

On se demande pourquoi l'hostilité systématique à tout ce qui est américain et la complaisance non moins systématique envers tout ce qui est stalinien est qualifiée « neutralisme ». Où donc s'affirme la neutralité ?

Echantillon, enfin, d'information frelatée, torturée, puis malhonnêtement interprétée de façon à servir la propagande mensongère des communistes (numéro du 15 février 1952) :

LE PRÉTENDANT AU TRÔNE DE RUSSIE
DEMANDE AU MONDE OCCIDENTAL
DE L'AIDER A LIBÉRER SES TERRITOIRES
ET SON PEUPLE

Sous ce titre, on apprend qu'un grand-duc Vladimir (*qui le connaît ?*) a publié un article dans un journal allemand (*qui le lit ?*) où il « lance

un appel » au monde libre et notamment aux Etats-Unis « pour qu'ils se joignent à nous (*qui, nous ?*) pour libérer nos territoires et notre peuple de l'ennemi commun ». Impossible de voir si c'est là un pluriel de majesté ou autre chose. « Il n'expose pas de plans pour la libération du pays (*alors ?*). Cependant il déclare qu'une révolution ne pourrait pas renverser les communistes sans aide extérieure (*donc, rien à signaler*) ».

A quoi rime ce verbiage absolument dépourvu de sens et auquel personne ne prête la moindre attention, on ne le sait, avant de lire le commentaire impudent où le *Monde* voulait en venir :

« Ce qui signifie sans doute que le grand-duc souhaite une guerre mondiale pour pouvoir remonter sur le trône des Romanov. »

M. Beuve-Méry, ou son subalterne, travaille du compte-gouttes avec une virtuosité à nulle autre pareille. Le « sans doute » (*pourquoi, sans doute ?*), le « souhaite » (*qui se soucie de ce qu'il souhaite ?*), la « guerre mondiale » (*ni plus, ni moins*), le « remonter » (*il en était donc descendu ?*), le « trône des Romanov » (*question de vive actualité, chacun sait, comme celle du trône des Ptolémées*), chaque goutte échappée de l'instrument vaut son pesant d'encre empoisonnée. Pour faire écho au jargon de l'*Humanité* vitupérant les gens qui « souhaitent une guerre mondiale », heureusement pour le *Monde* qu'un grand-duc américain providentiel s'est trouvé à point nommé, contrairement au chat noir de Confucius qui ne se trouve pas dans l'obscurité où on le cherche.

**

Un correspondant d'Italie nous signale le *Paese-Sera* « progressiste », c'est-à-dire stalinien, du 23 février, où l'article de Sirius (*Monde* du 20) est cité et commenté avec chaleur :

« L'illustre journaliste (*sic*)... s'efforce depuis quelque temps (seulement ?) de ramener au bon sens la classe dirigeante française en préconisant une politique plus réaliste et plus conforme aux intérêts de la France. »

Le bon sens, la politique réaliste, pour le « progressiste » Duilio Morosoni, correspondant à Paris du *Paese-Sera*, c'est ce qui sert les visées de Staline. Une fois de plus, le *Monde* est reconnu par les siens.

**

Un correspondant de Bordeaux nous envoie une coupure de *Sud-Ouest* (4 mars) qui rend compte d'une conférence de M. Beuve-Méry, présidée par le compère Duverger. Un passage du compte-rendu mérite d'être retenu :

« Il suit pas à pas l'envahissement des Etats balkaniques par la politique tendancieuse du Kremlin et déclare clairement — au passage — que, si les Américains étaient entrés à Prague les premiers en 1945, la mainmise soviétique sur la Tchécoslovaquie ne se serait certainement pas produite. »

Les Américains ayant, sous l'autorité de M. Roosevelt, adopté la politique d'Edouard Bénès, tout comme M. Beuve-Méry, ce dernier vient aujourd'hui faire le prophète à bon marché et faire la leçon après coup. De même, dans son article du 20 février, il reprochait aux Américains d'a-

voir « complaisamment installé les Russes au cœur de l'Europe », c'est-à-dire servi la politique de Bénès et du *Monde*.

De la part d'un Beuve-Méry, les critiques de ce genre passent toute mesure de l'impudence. Mais elles sont bien « dans la ligne » de qui est déterminé à s'en prendre aux Américains à propos de tout et du contraire de tout.

**

Le correspondant qui nous a mis au courant de la démarche accomplie par M. Beuve-Méry au Quai d'Orsay, après Munich, au sujet de Madame Hubert Ripka, est prié de se mettre en rapports personnels avec notre collaborateur déjà instruit des faits essentiels. Utiliser la même adresse.

Le budget soviétique

Le budget pour 1952, présenté le 6 mars dernier au Soviet Suprême par M. Zverev, ministre des Finances et publié par la presse soviétique du 7 mars, ne manque pas d'intérêt. Avant de l'analyser, rappelons brièvement certains faits qu'il faut avoir constamment présents à l'esprit pour apprécier sainement les finances publiques de l'U.R.S.S., et dont nous avons fait état ici même à plusieurs reprises (1). Reflet des finances publiques d'une économie totalitaire étatisée jusqu'à la limite du possible, le budget de l'U.R.S.S. englobe au moins 90 % du revenu national, dont la statistique soviétique ne communique d'ailleurs plus le montant depuis avant la dernière guerre.

Il n'y a cependant pas que l'économie qui est étatisée, mais toute la vie publique, et la vie privée par-dessus le marché. C'est ce qui explique l'ampleur, dans le budget, des dépenses dites sociales et culturelles, dont la propagande bolchéviste se sert pour impressionner surtout les intellectuels occidentaux, qui s'extasient devant les sommes formidables que cet Etat « progressiste » consacre à « l'éducation » et aux loisirs de ses sujets. Si l'on voulait, un jour, se livrer à des recherches approfondies, dans les pays occidentaux, sur le montant total de ce que les particuliers y dépensent pour leurs lectures, leurs sorties, leurs voyages, leurs activités sportives, leur participation à toutes sortes de réunions et de sociétés et à leurs petites manies de tous genres, on obtiendrait des chiffres autrement impressionnants, sans même tenir compte de l'appoint fourni par l'Etat au titre de l'éducation nationale, du tourisme, etc., sans oublier d'autres subventions souvent substantielles. Ce qui veut dire qu'en Occident chacun est libre d'employer ses loisirs comme il l'entend et que la majeure partie des fonds affectés à cet usage n'intéresse que le revenu national, mais non point le budget de l'Etat, tandis qu'en U.R.S.S. on prend d'abord aux sujets la totalité des sommes que l'Etat veut bien consacrer à leurs loisirs pour ne les leur rendre que sous forme d'activités encasernées et dirigées. A côté de ces loisirs-covées, des loisirs libres sont impossibles, non seulement parce que les loisirs-covées accaparent tout le temps disponible des intéressés, non seulement parce que des organisations libres sont interdites, mais encore parce que le revenu qui leur reste après les prélèvements de l'Etat ne leur permettrait pas de dépenser quoi que ce soit pour une activité non dirigée.

Le montant total du budget pour cette année s'élève à 509,9 milliards de roubles côté recettes

et à 476,9 milliards côté dépenses. Au taux de conversion officiel (87 fr. pour 1 rouble), cela fait environ 45.000 milliards de francs. Le budget représentant les neuf dixièmes du revenu national, celui-ci peut donc être évalué à 50.000 milliards de francs, soit le quintuple du revenu national français, ce qui mettrait, à première vue, l'U.R.S.S. à égalité avec la France, dont la population est cinq fois moins grande. Mais comme le pouvoir d'achat intérieur du rouble se situe entre le tiers et la moitié de celui de notre franc, il s'ensuit que le revenu par tête d'habitant est en U.R.S.S. deux ou trois fois moindre qu'en France.

Les recettes

Voici comment se présentent les recettes (en milliards de roubles) :

	1952	1951	1950	
	Prévisions	Comptes clos	Prévisions Comptes clos	
Impôt chiffre d'aff.	260,0	247,8	244,7	236,1
Prélèv. sur les bénéf.	61,8	47,8	47,2	40,4
Impôts directs	47,4	44,2	43,4	35,8
Emprunts	42,5	34,5	33,4	79,5
Non mentionné (2)	98,2	93,7	90,0	79,5
Totaux	509,9	468,0	458,7	422,8

Tout comme l'année précédente, l'impôt sur le chiffre d'affaires fournit plus de la moitié des recettes. Contrairement à l'année dernière, M. Zverev s'est cette fois-ci abstenu de vanter la modicité des impôts directs, plus justes parce que proportionnels aux revenus, tandis que les impôts indirects frappent les riches moins que les pauvres. Dans un pays qui se targue d'avoir « réalisé le socialisme » et d'être en marche vers le « communisme », la fiscalité indirecte se justifierait évidemment si l'éventail des revenus tendait à se comprimer de plus en plus. Mais dans un pays où l'échelle des rémunérations va de 1 à 50, une fiscalité indirecte qui rapporte près de six fois plus que les impôts directs, représente l'injustice sociale élevée à une puissance astronomique. Aucun pays capitaliste, en tout cas, n'a jamais réalisé un tel tour de force ; il est vrai que le capitalisme est infiniment supérieur à l'esclavage, de l'avis de Karl Marx en personne.

(2) Nous préférons le terme de « non mentionné » à celui de « non spécifié » employé par certains commentateurs, car M. Zverev n'a pas fait la moindre allusion à ce poste dans son discours, et jamais aucun auteur soviétique ne s'autorise à en parler.

(1) B.E.I.P.I., n° 44 : « Le budget soviétique », et n° 63 : « Les dépenses militaires de l'U.R.S.S. ».

Les emprunts prévus promettent, pour mai prochain, un sérieux tour de vis : 42,5 milliards contre 34,5 milliards l'an dernier, 31 milliards en 1950, environ 23 milliards en 1948 et 1949.

De 1948 à 1952, les recettes budgétaires totales marquent un accroissement de l'ordre de 24 %, les emprunts forcés (forcés parce qu'il n'y a pas d'autres) une augmentation de 85 %. L'année dernière, l'emprunt rapportant 34,5 milliards compensait exactement le cadeau que l'Etat venait de faire à la population en décrétant la célèbre baisse des prix du 1^{er} mars. Or, cette année-ci, il n'y eut pas de baisse des prix... elle viendra peut-être encore, mais attendons ! Si elle ne vient pas, les salaires étant restés stationnaires (le seul moyen de les améliorer est l'usure physiologique par le stakhanovisme), l'Etat reprendra cette année-ci aux salariés 23 % de plus de leur pouvoir d'achat qu'il y a un an. Cela veut dire qu'il y aura une réduction des salaires de l'ordre de 19 %, perte sèche puisqu'il n'y a pas eu de baisse correspondante des prix (3).

Les bénéfiques des entreprises

En ce qui concerne les prélèvements sur les bénéfiques, qui doivent fournir 61,8 milliards contre 47,8 milliards l'année dernière, la somme est dérisoire quand on songe que la quasi-totalité de l'économie soviétique est étatisée. Voici comment, d'après les rapports budgétaires annuels de M. Zverev, ces bénéfiques ont évolué au cours des dernières années (nous mettons en regard les prélèvements opérés par l'Etat et les sommes destinées à l'autofinancement, toujours d'après les discours de M. Zverev, en milliards de roubles) :

	Bénéfices	Prélèvements pour le budget	Autofinancement
1948	39,3	26,5	15,4
1949 (prévis.)	69,6	33,9	37,4
1950	65,5	40,4	29,1
1951	74,7 (a)	47,8	34,0
1952 (prévis.)	88,1	61,8	45,0

(a) Prévis. : 76,8 milliards.

Les deux dernières colonnes (prélèvements budgétaires et autofinancement) donnent un total légèrement supérieur aux chiffres figurant à la

première colonne (bénéfiques). M. Zverev seul pourrait à ce sujet éclairer notre lanterne, mais il nous faut bien nous contenter de ses à-peu-près... si toutes les statistiques soviétiques n'étaient qu'à cela « près » nous les qualifierions volontiers de limpides.

Les chiffres relatifs à l'autofinancement nous paraissent d'ailleurs fort sujets à caution. Les statistiques officielles restent muettes sur l'exécution d'une grande partie des prévisions pour 1949. Elles ont cependant avoué que les bénéfices effectivement réalisés en 1950 n'étaient que de 65,5 milliards, alors qu'on avait prévu 69,6 milliards dès 1949. On constate d'autre part que, depuis 1950, les bénéfiques destinés à l'autofinancement s'apparentent étrangement aux sommes figurant au budget dans la rubrique « emprunts » (milliards de roubles) :

	Emprunts	Autofinancement
1950	31,0	29,1
1951	34,5	34,0
1952 (prévis.)	42,5	45,0

On peut en déduire que les bénéfices effectivement réalisés coïncident dans une très large mesure avec ce que l'Etat prélève sur ses entreprises et que les sommes généreusement destinées à l'autofinancement sont dévorées par les frais de gestion (chaque année les prévisions sont démenties par la réalité), de sorte que l'emprunt forcé doit combler ce que la bureaucratie étatique gaspille. Les autorités soviétiques savent d'avance que les sommes espérées de l'autofinancement ne rentreront pas puisque, depuis trois ans déjà, on ajuste les emprunts prévus aux moins-values prévues de l'autofinancement ! Ce genre de comptabilité n'est peut-être pas correct, mais il ne manque pas de prévoyance.

Il y a, enfin, près de 20 % des recettes dont on ignore l'origine (la rubrique: « non mentionné»). Différentes hypothèses ont été avancées à ce propos : réparations (Finlande, Allemagne, etc), pillage des satellites, revenus des camps de concentration. Aucune ne nous paraît entièrement satisfaisante, et nous hésitons à nous prononcer.

Les dépenses

Les dépenses se présentent comme suit (en milliards de roubles) :

	1952		1951		1950		1948	
	Prévisions	Comptes clos	Prévisions	Comptes clos	Comptes clos	Comptes clos	Comptes clos	
Financement de l'économie nationale.....	180,4	179,4	178,5	157,6	147,5			
Mesures sociales et culturelles.....	124,8	118,9	120,8	116,7	105,6			
Forces armées	14,4	96,4 (4)	96,4 (4)	82,9	66,3			
Administration de l'Etat	113,8	14,3 (4)	14,3 (4)	13,8	13,1			
Service et amortissement dette publique.....	8,9							
Non mentionné	34,6	32,3	41,3	42,3	36,3			
Totaux	476,9	441,3	451,3	413,3	368,8			

Depuis 1948, les différents postes se sont accrus dans les proportions suivantes :

Dépenses totales	108,1	21,2%
Financement écon. nat.	32,9	22,3%
Mesures soc. et cult.....	19,2	18,2%
Forces armées	47,5	71,6%
Administration	1,3	9,9%

(3) Si l'on s'était borné aux 34,5 milliards d'emprunt de l'année dernière, les salaires se seraient maintenus au même niveau qu'en 1951.

Nous reviendrons tout à l'heure sur l'aspect militaire du budget. Il faut avant tout signaler que les « dépenses sociales et culturelles », susceptibles d'impressionner des hommes épris de culture, piétinent sur place. Le projet de budget pour 1949 avait prévu 119,2 milliards. Celui de 1950 prévoyait 120,7 milliards, mais les dépenses effectives n'atteignaient que 116,7 milliards. Celui de 1951 voulait atteindre 120,8 milliards, mais il ne fut dépensé que 118,9 milliards. Par

(4) Le rapport de M. Zverev ne dit rien quant à l'exécution des prévisions.

rapport à ce qu'on *voulait* atteindre dès 1950, les *prévisions* pour 1952 donnent ceci :

	Milliards		
Dépenses totales	+ 49,0		+ 11,4%
Economie nationale ..	+ 16,0		+ 9,7%
Mesures soc. et cult. ..	+ 4,1		+ 3,4%
Forces armées	+ 34,4		+ 43,3%

En ce qui concerne l'économie nationale, une comparaison des recettes et des dépenses budgétaires permet de dresser le tableau suivant (milliards de roubles) :

	Sommes versées dans l'écon. nat.	Sommes tirées de l'écon. nat.	Différence à la charge du budget
1948	147,5	26,5	121,0
1949 (prév.) ..	152,5	33,9	118,6
1950	157,6	40,4	117,2
1951	179,4	47,8	131,6
1952 (prév.) ..	180,4	61,8	118,6

La marge entre ce que l'Etat donne et ce qu'il reçoit demeure impressionnante : les prévisions pour 1952 sont aussi optimistes que celles émises pour 1949 — mais la réalité de 1951 a démenti les espérances de 1949. Celles de 1952 ne sont sans doute pas mieux fondées : l'Etat peut-il indéfiniment jeter des sommes croissantes dans le gouffre ? En 1950, on avait prévu 164,4 milliards pour le financement de l'économie ; on n'a effectivement versé que 157,6 milliards. Par rapport à 1951, le budget de 1952 ne prévoit qu'un accroissement de 1,0 milliard, soit 0,5 %. On a l'impression que l'économie soviétique est en train de s'essouffler. Les excédents des recettes sur les dépenses ne tromperont personne : si vraiment — pour ne prendre que l'exemple de 1951 — les recettes budgétaires totales avaient été finalement de 468 milliards à la place des 458,7 milliards prévus, aurait-on vraiment éprouvé le besoin de ne dépenser que 441,3 milliards à la place des 451, 3 milliards prévus ? Pour le seul plaisir d'obtenir un excédent de 26,7 milliards au lieu des 7,4 milliards escomptés ? Staline n'est pas Chéron. Si cet excédent existait, il y aurait eu, à n'en point douter, une nouvelle baisse spectaculaire des prix au début de mars, car on aurait pu se payer le luxe de réduire un peu l'impôt sur le chiffre d'affaires ; ou bien on aurait doté l'économie nationale d'une quinzaine de milliards de plus au lieu de lui jeter en pâture un misérable milliard supplémentaire (soit 0,5 % en plus).

Il n'est pas sans intérêt de comparer la répartition des 35,6 milliards de roubles dont les dépenses budgétaires se sont accrues depuis l'an dernier, avec la répartition de l'ensemble des dépenses budgétaires en 1952 :

	Accroissement des dépenses (milliards)	Structure des dépenses supplémentaires	Structure des dépenses totales prévues pour 1952
Economie nationale ..	1,0	2,8%	37,8%
Mesures soc. et cult. ..	5,9	16,5%	26,2%
Forces armées	17,4	48,8%	23,9%
Administration	0,1	0,3%	3,0%
Total (5)	35,6	100 %	100 %

Près de la moitié de l'accroissement des dépenses budgétaires va donc officiellement aux forces

(5) Y compris les dépenses non mentionnées.

armées, qui absorbent près de 24 % des dépenses budgétaires totales de cette année, soit près de 22 % du revenu national.

Les dépenses d'armement

Les dépenses militaires avouées de l'U.R.S.S. ne représentent cependant qu'une fraction, peut-être le tiers, du montant total que Staline consacre à l'armement. Que le lecteur veuille bien se reporter à notre étude « Les dépenses militaires de l'U.R.S.S. » (B.E.I.P.I., n° 63, p. 13). Il importe donc d'examiner les autres chapitres des dépenses budgétaires.

Il y a d'abord le chapitre des dépenses non mentionnées : 34,6 milliards de roubles pour 1952. Ce chapitre était de 41,5 milliards dans les *prévisions* pour 1951, mais quant à l'*exécution*, on ne trouve que 32,3 milliards en groupant les données fournies par M. Zverev dans son discours du 6 mars. D'après certains commentateurs, ce chapitre comprenait le service et l'amortissement de la dette publique (3,5 milliards en 1950) ; cette rubrique figure pour la première fois à part dans le projet de 1952, et elle y figure pour 8,9 milliards. L'emploi des 34,6 milliards reste en tout cas mystérieux, et si cette somme était destinée à des fins avouables, cela se saurait. Nous sommes donc en droit de considérer ces 34,6 milliards comme un fonds occulte de préparation à la guerre.

Sur les 180,4 milliards destinés à l'économie nationale, 143,1 milliards sont consacrés à de grands travaux dont la signification essentiellement stratégique n'échappe à personne. De même que l'an passé, le budget n'en fournira que 98,1 milliards — le reste (45 milliards) sera demandé à l'autofinancement, et comme on doute de la possibilité réelle de ce moyen, le budget prévoit d'ores et déjà des emprunts de l'ordre de 42,5 milliards.

Quant aux 124,8 milliards des dépenses sociales et culturelles, leur répartition est sensiblement la même que l'année précédente. Nous pouvons donc considérer, comme nous le faisons pour 1951 dans notre article du numéro 63, qu'une bonne moitié de cette somme est destinée à des fins paramilitaires.

Les dépenses militaires globales réelles de l'U.R.S.S. peuvent donc se chiffrer grossièrement de la manière suivante :

	1952	1951 (6)	1950	1949 (7)	1948
Dépenses avouées	113,8	96,4	82,9	79,1	66,3
Fonds occulte	34,6	30,0	39(8)	50,0	36,0
Mesures soc. et cult.	62,4	60,0	58,0	60,0	53,0
Invest. stratég. ..	143,1	132,0	106,0	80,0	57,0
Totaux	354,0	318,0	286,0	269,0	212,0

En % des dép. budg. 74% 72% 69% 65% 57%
En % du rev. nat. .. 67% 65% 62% 59% 51%

Les calculs ci-dessus sont évidemment entachés d'un coefficient d'erreur certain, dû au voile opaque dont le gouvernement soviétique recouvre ses comptes. Ils représentent cepen-

(6) Les chiffres pour 1951 sont quelque peu différents de ceux que nous avons donnés dans notre numéro 63, car ils représentent la réalisation, tandis que ceux du numéro 63 indiquaient les prévisions.

(7) Prévisions; l'exécution n'a été communiquée que partiellement.

(8) Le budget pour 1950 fait apparaître 42,3 milliards, mais on suppose que le service et l'amortissement de la dette publique en ont absorbé 3,5 milliards.

dant l'*approximation optimum* dans l'état présent des renseignements dont nous disposons. Comme d'autre part, ces chiffres ont été calculés de la même manière pour chacune des années considérées le coefficient d'erreur est sensiblement le même pour chaque année, de sorte qu'en suivant l'évolution de 1948 à 1952, on peut se rendre compte de la tendance générale. On s'aperçoit alors que, de 1948 à 1952, le total des dépenses militaires et paramilitaires, s'est accru de 67 %. Mais les dépenses avouées plus le fonds occulte (dont le caractère occulte même est l'équivalent d'un aveu) n'ont progressé que de 50 %, les sommes destinées à l'armement surtout « moral » (mesures sociales et culturelles) n'ont augmenté que de 18 %, tandis que les investissements stratégiques, en passant de 57 milliards à 143 milliards, marquent un bond de 151 % ! Ces investissements stratégiques représentaient, en 1948, 39 % du budget des investissements ; ils ont passé à 78 % en 1952.

Les commentateurs superficiels du budget pour

1952 insistent surtout sur l'accroissement spectaculaire, d'une année à l'autre, des dépenses militaires visibles, avouées, de l'ordre de 18 %. Nous croyons plutôt qu'il s'agit là d'un simple jeu d'écritures: on aurait pu tout aussi bien augmenter les dépenses militaires visibles que de 5 % ou de 10 %, et relever davantage le chiffre des dépenses occultes. Des considérations de politique extérieure et de diplomatie ont sans doute poussé les dirigeants soviétiques à opter pour une apparente franchise. Ce qui frappe davantage, c'est l'ampleur des investissements stratégiques, leur accroissement formidable depuis 1948 (ils se sont multipliés par 2 et demi !). Mais par rapport à 1951, le budget de cette année-ci ne prévoit qu'une augmentation de 11 milliards, soit de 8 %. L'économie soviétique semble effectivement en train de s'essouffler sous le poids du surarmement. Cette impression est confirmée par le rapport sur la situation économique de l'U.R.S.S., publié par la presse soviétique en janvier dernier, et que nous analyserons prochainement.

En marge de la Conférence Économique de Moscou

Le prix de la neutralité suisse dans les échanges Est-Ouest

L'ARTICLE que l'on va lire paraîtra la veille de ce que les communistes ont appelé « la Conférence Economique de Moscou » qui a pour but avoué de promouvoir l'extension des relations commerciales entre l'Est et l'Ouest, mais dont l'objectif véritable est de provoquer le renversement total de la politique économique des pays d'Europe occidentale.

On sait déjà que cette fameuse Conférence s'avère comme un échec. Peu d'industriels et commerçants y prendront part, beaucoup moins qu'il n'était prévu à l'origine. Mais on entendra beaucoup ces jours-ci vanter les bienfaits que ne manquerait pas de produire un élargissement des échanges économiques et commerciaux avec l'U.R.S.S. et ses satellites, tant européens qu'asiatiques.

Or, il existe en Europe plusieurs pays neutres qui depuis cinq ou six ans n'ont négligé aucun effort en vue d'accroître le volume du commerce avec l'empire des Soviets. Nous avons déjà eu l'occasion d'étudier les fruits amers que la Suède et la Finlande ont retirés d'une politique de complaisance à l'égard de Moscou (1). Il ne sera pas superflu d'accorder une attention toute particulière à notre voisine, la Suisse, pays traditionnellement neutre, qui, contre vents et marées, a maintenu intacte sa liberté de commercer avec le monde entier quel que soit le régime politique ou économique de ses partenaires.

« Les autorités fédérales n'ont jamais caché, écrivait il y a dix-huit mois l'attaché financier français à Berne (2), qu'elles attachaient un grand prix à développer leurs relations commerciales avec les pays de l'Europe orientale. Avant la deu-

xième guerre mondiale, les liens économiques de la Confédération suisse avec les pays qui sont maintenant d'obédience soviétique assuraient un chiffre d'affaires important, de part et d'autre. Les négociateurs suisses s'étaient flattés de pouvoir, grâce à la neutralité de leur pays, bénéficier d'une situation assez privilégiée par rapport aux nations occidentales, plus ou moins handicapées par le fait qu'elles se trouvent plus étroitement mêlées à un groupement politique en opposition de principe avec le régime soviétique. »

Les Suisses — autorités et individus — pratiquaient donc exactement la ligne politique que des pamphlets communistes recommandent aujourd'hui à la France et à nombre de pays occidentaux. Dans une note très documentée adressée à des hommes d'affaires et à des économistes français, les organisateurs de la « Rencontre Economique Internationale de Moscou » n'écrivaient-ils pas (3) :

« Il n'existe aucun obstacle technique à un développement énorme des échanges de la France avec les pays de l'Est, échanges strictement commerciaux qui se feraient sur le pied de la plus complète égalité et ne seraient assortis d'aucune condition économique ou politique portant atteinte à la souveraineté nationale. Les seuls obstacles à une nouvelle orientation du commerce extérieur français qui mettrait à profit ces immenses possibilités sont des obstacles politiques qui, du reste, ne sont pas insurmontables. »

Les obstacles auxquels fait allusion ce texte n'existaient pas en ce qui concerne la Suisse. Celle-ci pouvait donc — si les affirmations des ré-

(1) Voir le B.E.I.P.I., numéro 63, pp. 8 à 12.

(2) Note du 24 juillet 1950, voir *Problèmes Économiques*, n° 137, p. 12.

(3) Note intitulée: « Possibilités du commerce avec les pays de l'Est », diffusée le 9 février 1952.

dacteurs communistes du pamphlet sont exactes — « mettre à profit ces immenses possibilités ».

En réalité, les espoirs que ces « immenses possibilités » à l'Est avaient fait naître chez nos voisins ont peu à peu cédé la place à des désillusions profondes et fréquentes.

Une demi-douzaine de déboires pouvant servir de leçon

Dans une première catégorie il convient de ranger toutes sortes de pratiques déloyales :

« ... les représentants de grandes firmes suisses qui se rendent à l'Est font de plus en plus la constatation qu'on imite leurs produits de sorte que les milieux intéressés suisses se demandent sérieusement s'il vaut encore la peine d'accepter des commandes. Certaines maisons de l'industrie métallurgique suisse ont déjà refusé des commandes venant des pays de l'Est et ceci en dépit du fléchissement de la conjoncture et bien que tout le monde soit d'accord chez nous sur l'opportunité, pour la Suisse, de faire du commerce avec ces pays à production surtout agricole. Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, avant la guerre une des plus importantes firmes de l'industrie électrique suisse exportait, certaines années, jusqu'à un tiers de sa production vers l'U.R.S.S. Aujourd'hui, elle n'exporte plus rien » (4).

Cet exemple est d'autant plus frappant que l'U.R.S.S. manque de certains équipements électriques — de ceux sans doute que l'on n'a pas réussi à imiter.

Le deuxième grief que les hommes d'affaires suisses adressent à l'U.R.S.S., c'est l'espionnage économique :

« Dans cet ordre d'idées, il convient également de signaler l'ampleur sans précédent qu'a pris l'espionnage commercial. Il est vrai que la vente de livres, brochures et revues d'ordre technique est libre en Suisse et tout le monde sait que d'énormes quantités de cette littérature sont achetées chez nous pour le compte de l'Est, ce qui explique les courriers diplomatiques volumineux qui partent régulièrement de Berne pour le compte de certains de ces pays. Mais on a également constaté chez nous des cas d'espionnage commercial plus graves. Ainsi des plans et des devis importants ont disparu récemment dans une de nos principales usines et on a la preuve que ces documents sont partis vers l'Est. Ce sont presque toujours des ressortissants de pays satellites qui font cette besogne, soit de leur propre initiative, soit qu'on les y oblige » (5).

En troisième lieu, les pratiques commerciales à la vente sont tout aussi déloyales. Pour payer les achats de certains produits qui les intéressent tout spécialement, l'U.R.S.S. et les pays satellites s'efforcent de placer sur le marché suisse leurs propres marchandises en utilisant des procédés déloyaux :

« La preuve existe qu'il s'agit là de procédés de dumping. Les importations de biens de consommation courante provenant des pays de l'Est menacent de devenir un problème redoutable pour les producteurs suisses, liés par des réglementa-

tions de politique sociale et par des règles commerciales qui n'ont pas besoin d'être respectées dans les pays de l'Est » (6).

Le commerce extérieur est en effet dans les régimes communistes une affaire d'Etat. Les prix à l'exportation ne sont pas fixés en fonction du prix de revient, mais par voie d'autorité. De plus, la main-d'œuvre est bon marché en Europe orientale, sans compter la main-d'œuvre pratiquement gratuite des innombrables camps de travail. Le journal suisse, auquel nous avons emprunté le précédent passage, cite le cas des chaussures de fabrication tchèque Bata, qui sont vendues en Suisse à des prix défiant toute concurrence, alors qu'en Tchécoslovaquie la population manque précisément de chaussures.

Un quatrième inconvénient d'un commerce poussé avec l'U.R.S.S. et les pays satellites provient de leur refus d'acheter précisément ceux des produits suisses qui constituaient les exportations traditionnelles de la Fédération helvétique vers l'Est : les textiles. En 1938, la Suisse a vendu aux pays d'Europe orientale, y compris l'Union Soviétique, pour près de 10 millions de dollars de textiles. En 1950, elle n'a pu placer dans ces mêmes pays qu'un peu plus du quart de ce volume : pour 2,7 millions de dollars, en prix constants (7).

Il est donc faux que le bloc soviétique soit prêt à acheter des textiles en Europe occidentale ainsi que l'affirme la presse communiste française et belge. Il est d'ailleurs significatif que dans la longue liste donnée par les communistes (8) où sont résumées les « possibilités d'exportation » vers l'Est, les produits de l'industrie textile sont relégués à l'arrière-plan. En effet, à l'exception des soieries, utilisées pour la fabrication des parachutes, l'U.R.S.S. n'a acheté que des quantités négligeables de produits textiles.

Pour ne citer qu'un exemple, le gouvernement tchèque a refusé de procéder aux achats de textiles auxquels il s'était engagé par voie d'accord commercial avec la Suisse. Les industriels suisses ont dépêché à Prague leurs émissaires — sans résultat. « Les exportateurs suisses attendent aujourd'hui encore de pouvoir placer leurs marchandises dans les conditions fixées par l'accord » (9).

Pour bon nombre d'industries exportatrices — et c'est là un cinquième grief que l'on fait valoir en Suisse à l'égard du bloc soviétique — les marchés orientaux sont définitivement fermés, l'exploitation par l'U.R.S.S. des démocraties populaires lui ayant permis de remplacer avantageusement certaines importations en provenance de la Suisse par des prélèvements beaucoup moins onéreux sur la production des satellites. *Der Bund* n'écrivait-il pas, dès l'été 1950 (10) :

« ... la raison de ce recul successif des relations commerciales (= avec l'Est, N.D.L.R.) réside aussi dans le fait que l'U.R.S.S. achète aujourd'hui dans certains pays satellites, surtout en Tchécoslovaquie et en Allemagne orientale, un certain nombre de produits, comme les machines, qu'elle pourrait facilement se procurer chez nous. Tout semble indiquer que, sur ce plan, ces deux pays ont pris la succession de la Suisse. »

Une sixième déception a été provoquée par la

(6) Cf. *La National Zeitung*, de Bâle, citée par l'attaché financier français à Berne, voir note du 24 juillet 1950, *Problèmes Economiques*.

(7) Cf. supplément au numéro 473, des Etudes de la S.E.D.E.I.S., 19 janvier 1952.

(8) Voir renvoi (4).

(9) Voir notes 4 et 5.

(10) Voir note 6.

(4) Attaché financier français à Berne, note du 21-8-1950, souligné dans le texte original : on imite leurs produits.

(5) Extrait de *Der Bund*, journal officieux de la Confédération, cité par l'attaché financier français à Berne, voir note précédente.

perte à peu près totale des investissements helvétiques privés dans les pays d'Europe orientale. A cet égard, la situation de la France est fort semblable à celle de la république fédérale. Il n'est donc pas sans intérêt d'examiner rapidement certains accords, au demeurant catastrophiques, conclus par la Suisse avec les pays satellites.

Le 25 juin 1949, a été signé à Varsovie l'accord polono-suisse par lequel le gouvernement de Varsovie consentait à rembourser en treize ans 53,5 millions de francs suisses pour les biens nationalisés, d'une valeur de plus de 200 millions de francs suisses. Simultanément, il obtenait du gouvernement suisse un crédit de 20 millions de francs suisses lui permettant de se porter acquéreur notamment de biens d'investissement. Quelques jours plus tard, l'attaché financier français à Berne pouvait déjà faire état de « réactions assez véhémentes dans la presse helvétique », qui ne cachait pas que les négociateurs suisses avaient « fait à Varsovie un marché de dupes et que tout le règlement de l'indemnité pour les biens suisses nationalisés en Pologne n'existait que sur le papier » (11).

Le *Bulletin financier suisse* a remarqué, de son côté, que compte tenu des intérêts abandonnés pour rien, la Pologne ne rembourserait que 33 millions de francs suisses sur une créance de 200 millions, tout en se voyant octroyer un crédit de 20 millions. « Autrement dit, pour obtenir une modeste indemnité — à condition que la Pologne tienne ses engagements — nous devons commencer par fournir des machines à crédit » (12).

A l'exception, semble-t-il, de l'accord roumano-suisse, tous les traités de commerce que la Suisse a signés avec les satellites de l'U.R.S.S. se sont terminés pour la Confédération par le même échec (13).

Pratiques déloyales, dumping, espionnage économique et commercial, refus de procéder à des achats traditionnels, concurrence des pays satellites, perte quasi-totale des investissements anciens, voilà quelques-uns des déboires qu'a rencontrés la Suisse lorsqu'elle a voulu reprendre et maintenir, voire développer, ses échanges avec l'U.R.S.S. et les démocraties populaires.

Les livraisons suisses à l'Est

Exprimées en millions de dollars, aux prix courants, les exportations helvétiques vers le bloc oriental et les importations en provenance de cette région ont évolué comme suit:

A destination ou en provenance de :	Exportations suisses	Importations
U. R. S. S., Pologne	1938 (14) 28	36
Tchécoslovaquie, Hongrie, Bulgarie	1947 58	82
Allemagne orientale, Roumanie, Albanie (tous ces pays ensemble)	1948 53	60
	1950 (15) 66	50
9 mois	1951 65	46

Un premier sommet a été atteint pendant l'année 1947, c'est-à-dire avant le refus de l'U.R.S.S. et des gouvernements communistes de partici-

(11) Voir *Problèmes Economiques*, numéro 88 du 6 septembre 1949.

(12) Publication citée par l'attaché financier français, voir note 11.

(13) Voir *Problèmes Economiques*, numéros 137, du 15 août 1950, et 207, du 18 décembre 1951.

(14) Source pour 1938, 1947 et 1948 : Commission Economique pour l'Europe.

(15) Source pour 1950 et 1951 : O.E.C.E., statistiques de la Suisse, janvier 1952.

per au plan Marshall. L'année suivante, les chiffres ont en effet marqué un fléchissement, purement passager d'ailleurs, puisque, dès 1950, une reprise des livraisons suisses vers l'Est a eu lieu, alors que les fournitures de l'Est continuaient à baisser. Ce mouvement s'est poursuivi, en s'accroissant, en 1951 où, en trois trimestres, la Confédération helvétique a livré au bloc soviétique autant de marchandises que pendant toute l'année 1950.

D'autre part, avant la guerre la balance commerciale suisse avec les pays d'Europe orientale était passive, le déficit étant réglé par les revenus des investissements suisses dans cette partie de l'Europe. Après la guerre, la situation s'est renversée, et ce sont les pays de l'Est qui accusent un déficit constant qu'ils n'ont pu combler que grâce aux crédits, grâce aussi aux excédents de leur balance commerciale avec la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. On ne peut que déplorer le manque de cohésion de la politique économique et commerciale de l'Occident à l'égard du monde soviétique (16).

Qu'achètent donc, en Suisse, les Soviétiques, leurs missions commerciales et leurs agents ?

Pour nous en tenir aux chiffres les plus récents — couvrant les neuf premiers mois de l'année dernière — voici les postes les plus importants tels qu'ils apparaissent d'après les statistiques officielles (17) :

Les équipements industriels se sont montés à :

13.862.000 dollars de machines et machines-outils;
5.837.000 dollars de machines électriques et génératrices ;
255.000 dollars de matériel de transport ;
19.954.000 dollars, soit plus du tiers des exportations suisses vers l'Est.

C'est ainsi que des machines génératrices, autres que les machines électriques, ont été livrées, de janvier à septembre 1951, à la Roumanie (pour 2 millions de dollars et demi), à l'U.R.S.S. (pour 600.000 dollars), sans compter la Chine qui, elle, en a acheté pour 322.000 dollars. A la même époque, la Tchécoslovaquie a reçu des machines pour travailler les métaux d'une valeur de plus d'un million de dollars, la Hongrie pour près de 900.000 dollars, l'U.R.S.S. pour autant, la Roumanie pour 200.000, et la Chine pour plus de 300.000 dollars.

Les machines utilisées dans les mines, dans la construction et dans les autres industries ont fait également l'objet de livraisons suisses. La Tchécoslovaquie en a acquis pour plus de 3 millions de dollars, la Pologne pour plus de 2 millions, l'U.R.S.S. pour 600.000, la Bulgarie pour 869.000, la Roumanie pour 621.000, la Hongrie pour 923.000 dollars, sans parler de la Chine à laquelle il a été livré pour 1.757.000 dollars de ces équipements.

Mentionnons encore, dans ce même domaine, les fournitures helvétiques de machines génératrices d'électricité, d'alternateurs, de moteurs, de convertisseurs, de transformateurs, dont le plus gros « client » parmi les pays d'Europe orientale a été la Tchécoslovaquie (1.909.000 dollars en 9 mois), suivie de la Pologne (618.000) et de la Roumanie (386.000). La Chine n'est pas absente de cette liste puisqu'elle s'inscrit pour 233.000 dollars.

D'autres livraisons, moins importantes, ont porté sur l'aluminium, l'acier et la fonte. Mais le deuxième poste est constitué par les produits chimiques et pharmaceutiques dont le total a at-

(16) Voir *B.E.I.P.I.*, numéro 36.

(17) O.E.C.E., Commerce Extérieur de la Suisse, IV^e série, janvier 1952.

teint — toujours pendant les trois premiers trimestres de 1951 — la somme de près de 12 millions de dollars, non compris la Chine. Pendant ce temps, les textiles exportés vers l'Est ne s'élevaient même pas à 3 millions de dollars.

Le jugement suivant peut être appliqué à tous les « partenaires commerciaux » de l'Est (18) :

« ... ce sont les industries des biens de production qui sont privilégiées et il est indéniable que finalement la Pologne ne se préoccupe guère que d'acquiescer cette catégorie de marchandises en finançant ses importations par des crédits suisses. Les exportations courantes vont se trouver peu à peu éliminées et c'est là une situation qui menace de poser des problèmes particulièrement délicats aux négociateurs suisses chargés de régler nos relations commerciales avec les pays de l'Est. »

Il est significatif que le document communiste (19) qui analyse cependant d'une façon détaillée les échanges Est-Ouest, n'ait cité, pour ce qui est de la Suisse, que l'horlogerie helvétique vendue en Chine et en Roumanie, passant totalement sous silence les équipements industriels, les produits chimiques et pharmaceutiques, et toutes autres fournitures. De toute évidence, l'U.R.S.S. n'a pas intérêt à divulguer l'importance de ses achats, faits directement ou par personnes interposées, sur le marché suisse. Fort heureusement, un dépouillement minutieux des statistiques fédérales servant à la confection des statistiques du commerce extérieur des pays de l'O.E.C.E., permet de se rendre compte du rôle joué par la Suisse dans l'approvisionnement du bloc soviétique.

La Suisse entre l'Est et l'Ouest

Il y a un an, le gouvernement américain a effectué officiellement une démarche à Berne en vue de stopper certaines livraisons suisses à l'U.R.S.S. et de réduire certaines autres exportations vers l'Est. Les gouvernements anglais et français ont, dès février 1951, appuyé la démarche américaine auprès de la Suisse (et de la Suède) en suggérant aux Suisses d'interdire notamment la réexportation de produits importés en provenance de l'Occident.

Or, les milieux gouvernementaux suisses, aussi bien que la presse helvétique, se sont élevés vigoureusement contre les « prétentions » alliées. C'est ainsi que par exemple la *Gazette de Lausanne* (20), journal libéral, écrivait :

« Notre commerce avec l'Est se confine dans des limites modestes... Il est sensiblement au-dessous de son niveau d'avant-guerre (21). Nous n'exportons pas d'armes ni de matériel militaire. Que peut-on donc nous reprocher ? Tout au plus d'exporter dans les pays de l'Est beaucoup de biens d'équipement qui servent à l'industrialisation de ces pays et qui par conséquent augmentent leur potentiel militaire. »

Et la feuille suisse d'ajouter : « Ces exportations sont normales de la part d'un pays neutre qui vit en paix avec son partenaire commercial. »

(18) *Der Bund*, cité plus haut.

(19) « Possibilités du commerce avec les pays de l'Est », voir note 4.

(20) Du 11 mai 1951.

(21) C'est faux ; comme il l'a été démontré plus haut, les exportations suisses sont à l'heure actuelle plus élevées que jamais.

Voilà donc cette fameuse neutralité qui permet à la Suisse d'approvisionner l'U.R.S.S. en biens d'équipement qui « augmentent son potentiel militaire ». N'est-ce pas là plutôt une caricature de neutralité ?

Quoi qu'il en soit, « la Confédération a refusé d'interdire certaines exportations vers l'Est » (22).

« Y a-t-il des possibilités d'entente entre Berne et Washington ? » interroge un autre quotidien helvétique (22), « Il y a lieu d'abord de rappeler que le Conseil fédéral a institué, le 15 décembre 1950, le contrôle général des importations et des exportations... Washington peut donc certainement compter que les matériaux de première nécessité importés des pays occidentaux ne passeront pas, pour le moment (23), les poteaux frontières blancs et rouges. Naturellement, la Russie et les pays de l'Est européen peuvent compter exactement sur la même chose, en ce qui concerne la réexportation vers l'Occident, s'ils nous fournissent des articles de nécessité vitale. »

Que signifient exactement les mesures prises en décembre 1950 par la Suisse ?

1) La Suisse s'est engagée à ne pas réexporter vers l'Est les produits qu'elle reçoit des Etats-Unis et des autres pays occidentaux.

2) La Suisse a interdit l'exportation non pas seulement vers l'Est, mais d'une manière générale, de « produits de première nécessité », c'est-à-dire de produits rares en Suisse. Il va sans dire que la liste de ces derniers ne recoupe pas, tant s'en faut, celle des produits que toutes les réglementations s'accordent pour considérer comme « productions stratégiques ».

Le critère choisi n'est donc pas la nature du produit, mais sa plus ou moins grande abondance en Suisse. Les puissances occidentales auraient certes préféré que la Confédération helvétique arrât, ou du moins limitât, les livraisons vers l'Est d'équipements électriques, d'instruments de précision, de machines et de machines-outils.

**

Que conclure au terme de cet examen de la position spéciale de la Suisse, neutre par définition entre l'Est et l'Ouest ?

En dépit des preuves de bonne volonté qu'elle a données aux Soviétiques, la Suisse n'a fait que pâtir du maintien des « relations commerciales normales » avec les pays du glacis. Ceci est valable pour toutes les industries suisses traditionnellement exportatrices, à l'exception des industries sidérurgiques et mécaniques.

La Confédération helvétique n'en continue pas moins à réclamer la liberté de commercer avec l'Est. Comment expliquer une attitude aussi contradictoire ? Sont favorables au maintien des relations économiques avec l'U.R.S.S. et les pays satellites (1°) les patrons et les ouvriers de la métallurgie et des constructions mécaniques, qui en tirent directement profit; (2°) tous les doctrinaires de la neutralité qui sont prêts à accepter des sacrifices en faveur des Soviétiques pourvu que le principe sacro-saint de la neutralité soit préservé.

Voilà la parodie de la neutralité.

(22) Voir note précédente.

(23) *St Galler Tagblatt*, du 21 février 1951.

(24) On peut se demander quel sens il convient d'attribuer à la réserve mentale (et verbale) de l'expression « pour le moment » ?

La crise du Parti du Travail (P. C.) suisse

Le départ de Léon Nicole démissionnant avec éclat de son poste de rédacteur en chef de la *Voix Ouvrière*, a rendu publique la crise qui sévissait depuis plusieurs années au sein du Parti du Travail (1). Depuis lors la crise n'a fait que s'approfondir. A première vue, on est tenté de croire qu'il s'agit d'une scission de plus, comme tous les partis en ont connue. Le paradoxe ici, c'est que partisans et adversaires de Nicole s'affirment plus staliniens les uns que les autres, et se jettent à la face les accusations de titisme, de diviseurs de la classe ouvrière et d'infidélité à l'orthodoxie communiste.

A bien y réfléchir, la crise Nicole n'a que deux précédents : celle du P. C. norvégien et celle du P. C. japonais. Dans le premier cas, le principal leader, Furubotn, entra en conflit pour des raisons doctrinales avec l'appareil du parti. Après une crise assez longue, sa position fut désavouée par l'organe du Kominform « *Pour une paix durable, pour une démocratie populaire* », Furubotn s'inclina, réintégra le parti et disparut de la scène politique. On peut résumer sa défaite en indiquant qu'elle fut celle d'un doctrinaire intransigeant devant les tacticiens prêts à se plier à toutes les consignes de Moscou.

Au Japon, Nakashini, leader d'un groupe minoritaire, entra en rébellion contre le parti. Mais son départ (provisoire) ne survint qu'après que le Kominform eût condamné comme opportuniste la politique du chef du P.C. japonais Nosaka. Lorsque celui-ci se fut résigné à faire sa soumission, Nakashini réintégra le parti. Dans un cas comme dans l'autre, Moscou a eu gain de cause et les déviationnistes ont reconnu leurs erreurs. Il est vraisemblable que nous assisterons prochainement à une opération analogue. Mais pour l'instant, la querelle se développe sans que Moscou ait fait encore connaître son point de vue.

Les faits

Rappelons brièvement l'histoire de la crise.

En décembre, le Comité Central du Parti du Travail adopta une importante résolution dans laquelle il préconisait pour la Suisse une politique d'indépendance nationale et de stricte neutralité, à l'égard de l'impérialisme américain. En même temps, la résolution dénonçait les tentatives de division à l'intérieur du parti (pour les initiés, ce passage concernait évidemment Nicole et ses partisans).

Au début de février, Nicole démissionna avec fracas de son poste de rédacteur en chef de la *Voix Ouvrière*. Motif : le comité de rédaction lui avait refusé le droit d'ajouter un post-scriptum rectificatif à un article d'Emile Arnold sur la politique du parti.

Finalement, après de vifs incidents, l'article d'Arnold ne fut pas publié. Mais Nicole n'en partit pas moins, en annonçant publiquement son intention de ne pas s'en tenir là. Effectivement, en compagnie de ses amis, il lança un organe, la *Voix du travail*, cependant que le Parti du Travail convoquait une session extraordinaire pour le 25 février. A l'issue de celle-ci, Léon Nicole fut relevé de toutes ses fonctions dans le parti, et invité à interrompre la publication de son journal. Il ne fut cependant pas exclu, ce qui signifie qu'on ne perd pas l'espoir de le voir

réintégrer le parti. Entre temps, scissionnistes et orthodoxes s'injuriaient copieusement tant par voie de la presse qu'au cours de meetings contradictoires.

Vincent et Nicole ont été convoqués chez Jacques Duclos. Le soin d'arbitrer avait été d'abord confié à M. Villon (Ginsburger), spécialiste des liaisons avec les communistes étrangers, mais il fut refoulé à la frontière suisse. L'intervention de Duclos n'a, jusqu'à présent, donné aucun résultat. Elle s'explique parce que le Parti du Travail est un parti mineur, et pris en charge en quelque sorte par le P. C. français. Selon certains milieux, Duclos aurait donné raison à l'appareil du parti en la personne de Vincent, mais si ce renseignement est exact Nicole n'en persiste pas moins dans son attitude, qui ne peut s'expliquer que par la conviction du vieux leader communiste de disposer auprès des soviétiques d'atouts importants.

Les aspects de la crise

Il convient d'abord de dévoiler les aspects assez complexes de ce conflit ; celui-ci se déroule en fait sur trois plans différents : une lutte de clans, une querelle doctrinale, conditionnée par la première, et accessoirement un débat sur la liberté de discussion à l'intérieur du parti.

1. *Querelle de clans.* — Celle-ci existe depuis plusieurs années. Dans le *B.E.I.P.I.*, numéro 26, nous avons attiré l'attention sur un communiqué de la *Voix ouvrière* du 25 janvier 1949 signalant qu'un comité de direction de neuf membres avait été chargé du contrôle du journal « *On peut en déduire — écrivions-nous — que la direction effective de la V. O. n'appartient plus à Léon Nicole* ».

La suite des événements a confirmé ces prévisions. Nicole s'est trouvé isolé, supervisé, dépossédé pratiquement de ses pouvoirs au sein du parti. Cet isolement a été poursuivi par les exclusions successives de la plupart de ses amis.

Celles-ci commencèrent par l'expulsion de Michel Buenzod, ami personnel de Nicole, Buenzod était dans les plus mauvais termes avec Muret, qui a finalement obtenu son exclusion en se rapprochant du triumvirat Vincent-Storz-Lentillon. (On affirme en Suisse que l'hostilité Muret-Buenzod avait essentiellement pour origine la mésentente de leurs femmes respectives). Buenzod, qui a été finalement exclu du parti, conserve néanmoins son influence à *Suisse-U.R.S.S.* et demeure mieux en cour auprès de la Légation soviétique que les principaux de ses adversaires.

Deux autres amis de Nicole, le Dr Jaggi et Philippe RoCHAT furent également mis à l'index. Enfin le Dr Mario Bianchi, beau-frère de Pierre Nicole, dut quitter son poste à la présidence de la société d'éditions de la *Voix ouvrière*, à Genève. Au reste, tous les membres du personnel de la *Voix ouvrière* qui pouvaient être soupçonnés de sympathie à l'égard de Nicole avaient reçu leur congé, y compris la propre fille du leader... L'éviction des amis de Nicole a été évidemment le fait du clan Vincent-Storz-Lentillon, maître de l'appareil du parti.

2. *Querelle doctrinale.* — Une grave division en matière de politique du parti double les rivalités personnelles. Nicole, en effet, repousse la neutralité comme une fiction réactionnaire. Vin-

(1) Voir notre étude, *B.E.I.P.I.*, n° 26.

cent, tout en affirmant que le parti ne saurait être neutre, préconise pour la Suisse une politique de stricte neutralité qui l'arrache à l'orbite de l'impérialisme américain. Vincent s'appuyant sur l'exemple de l'interview récente du président du Conseil des ministres finlandais, qui s'est prononcé pour la « la neutralité inconditionnelle de la Scandinavie », se montre partisan d'une attitude identique pour la Suisse.

On notera que cette politique s'affirme à l'instar où Moscou développe sa propagande en faveur des échanges Est-Ouest et pour le succès de la Conférence de Moscou.

Nicole voit dans cette thèse neutraliste une grave entorse doctrinale. Il en profite pour attaquer avec violence l'appareil dirigeant et pour lancer contre eux la grave accusation de « titisme ». Il affirme que cette « ligne nouvelle » est l'amorce d'une importante déviation qui doit conduire aux thèses hérétiques de la « voie propre » que le socialisme doit suivre dans chaque pays.

3. *L'organisation du parti.* — Cette déviation n'a pu s'affirmer — déclare Nicole — que parce que le parti est aux mains d'un groupe qui étouffe toute possibilité de discussion au sein du parti, viole les règles de la démocratie intérieure et prétend échapper au contrôle de la base.

De leur côté, ses adversaires lui reprochent de violer la discipline, et par sa démission de faire le jeu des diviseurs de la classe ouvrière.

Les dessous de la crise

Qui aura finalement raison de Nicole ou du clan Vincent-Storz-Lentillon ? C'est une question qu'il est difficile de trancher. Il apparaît en tous cas qu'après l'échec de la médiation tentée par l'entremise du P. C. français, la décision est maintenant entre les mains de Moscou.

Or, il faut signaler que ce conflit n'a été possible que par ce qu'on pourrait appeler en l'occurrence la carence de l'hégémonie soviétique. Le P.C. suisse a en effet toujours été ravagé par les querelles intérieures et par les scissions. Un tel phénomène ne s'explique que par l'absence d'une bureaucratie docile, étroitement soumise aux décisions des maîtres soviétiques. Il n'y a pas de raison de penser que le P. C. suisse soit plus difficile à mâter que les autres filiales du Kominform. En réalité, ce parti n'est jamais parvenu à la pleine maturité bolchéviste parce que Moscou ne lui a guère prêté d'intérêt. La Suisse est en Europe un carrefour. Elle est un endroit idéal pour les manœuvres diplomatiques et un poste d'écoute. Cette considération prime de beaucoup l'intérêt que peut présenter un parti communiste suisse fortement organisé.

D'autre part, le conflit présente un arrière-plan singulier. Tous les observateurs en Suisse signalent que Nicole semble bien en cour auprès de la Légation de l'U.R.S.S. C'est également le cas de Michel Buenzod. En revanche, le clan Vincent bénéficierait de l'appui du Kominform. On assisterait donc sur ce point à une rivalité sourde entre deux services soviétiques, menant chacun — et pour des motifs distincts — une politique différente.

De toute façon, les insultes qui sont échangées de part et d'autre en disent long sur l'atmosphère qui régnait au sein du Parti du Travail. Le départ de Nicole possède ce côté précieux de nous montrer les chefs communistes sous leur véritable

aspects : des rivaux en proie à une lutte féroce pour la conquête du pouvoir.

L'accusation de titisme lancée par Nicole contre ses adversaires permet à celui-ci, dans son nouveau journal la *Voix du travail* d'entr'ouvrir son dossier :

I. — LA TRAHISON

« J'ai demandé, écrit Nicole, depuis bientôt une année une enquête sur les relations des dirigeants du Parti du Travail avec des traitres actuellement en prison à Prague. Cette enquête me fut refusée. »

De son côté, Pierre Nicole, fils du leader suisse, qui fut d'ailleurs pratiquement lâché par les dirigeants du parti lors du procès récent au cours duquel il fut condamné, vole au secours de son père. Il explique que les procédés des dirigeants rappellent ceux de Tito. Il insinue : « L'activité de certains membres du Comité n'est pas étrangère à mon emprisonnement. »

2. — L'HERÉSIE DÉFAITISTE.

Pierre Nicole prête à Vincent ces propos sacrilèges, au début de novembre 1941, alors qu'il croyait l'U.R.S.S. vaincue :

« On peut être un bon communiste sans être stalinien. L'ancien trotskyste réapparaissait. »

3. — LA GESTION FINANCIÈRE.

Nicole père affirme qu'il a demandé une enquête sur la gestion financière, « enquête qui lui a toujours été refusée. »

4. — LES CRITIQUES SUR LE COMPORTEMENT DES DIRIGEANTS DU PARTI.

Pierre Nicole reproche aux dirigeants de se montrer intransigeants à l'égard des militants « en parlant toujours de discipline, alors qu'eux-mêmes ne sont pas capables de se montrer disciplinés dans leur vie privée. »

On voit le ton. C'est celui d'un chantage exercé contre les dirigeants du parti, et auquel on pense que Moscou ne sera pas insensible.

Ceux-ci adoptent une autre tactique en se cantonnant sur le terrain de la discipline du parti. Vincent écrit (*Voix ouvrière*, 16 février) qu'il ne suivra pas Nicole sur le terrain des querelles personnelles et des « insinuations misérables », mais il est vraisemblable de penser que Vincent possède lui-même son propre dossier sur Nicole et ses partisans. Des compétitions s'y déroulent, obscures, mais féroces — celles de laquais cherchant à conquérir les bonnes grâces du maître. Le débailage des griefs auquel vient de procéder Nicole ne nous éclaire pas seulement sur les luttes sordides qui mettent aux prises les dirigeants du Parti du Travail. En réalité, la crise du parti suisse révèle l'état d'esprit qui règne dans toutes les filiales du Kominform.

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

Les pays communistes tentent de récupérer leurs réfugiés en Suède

LES activités communistes clandestines en Suède ne se limitent pas à l'espionnage militaire ou industriel, à la mise en place d'un réseau d'agents dévoués, ou au noyautage d'organisations jusqu'ici inoffensives. La présence de nombreux réfugiés des pays bolchévisés (les trois pays baltes en comptent à eux seuls plus de 20.000) crée une contre-propagande permanente et efficace que les communistes tentent de réduire au maximum, soit par des menaces, soit par l'enlèvement de personnages jugés comme étant les plus gênants.

L'action communiste peut se diviser en trois temps : la recherche de renseignements sur les réfugiés ; l'action d'éléments communistes sur ces réfugiés en même temps que celle, indirecte, de l'ambassade russe de Stockholm ; enfin l'intervention directe de cette ambassade. Trois cas vont illustrer chacun de ses stades.

Le procès "Tatiana de Trouville"

Il s'est déroulé pendant trois jours, à huis-clos, et beaucoup de détails restent dans l'ombre. On sait toutefois qu'une « comtesse Tatiana de Trouville », de 35 ans environ, jolie et cultivée, ainsi que le polonais E. Doleviczeny et le russe Ryzard Chezenowski sont accusés d'avoir livré à une puissance étrangère des renseignements confidentiels sur les réfugiés des pays communistes en Suède. Ladite puissance étrangère semble être la Pologne.

La comtesse, qui menait un train de vie luxueux et possédait, dit-on, sept logements à Stockholm (où la crise du logement sévit au moins autant qu'à Paris) invitait chez elle les jeunes intellectuels réfugiés (dont beaucoup devenaient ses amants) et, à leur compagnie, recueillait sur les réfugiés en général des renseignements qu'elle reconnaît avoir transmis à une puissance intéressée. Elle reconnaît également avoir touché 6.000 couronnes suédoises (plus de 400.000 francs actuels) pour prix des services rendus. Son train de vie en laisse supposer davantage.

On a prétendu qu'elle était coupable de tentatives de sabotage de l'industrie suédoise, ou même d'espionnage militaire, mais il ne semble pas que ces charges aient été retenues ; l'accusation parle seulement de « transmission illégale de renseignements. » Le procès révèle aussi l'extrême prudence de l'ambassade étrangère : deux fois seulement deux de ses membres vinrent lui faire visite, prétextée par des auditions de piano. Il est probable que d'autres moyens de liaison étaient utilisés. La loi suédoise est assez sévère pour ce genre de délit, qui dans beaucoup de pays n'en est pas un : l'un des accusés a été condamné à 4 mois de travaux forcés avec sursis, les deux autres à 4 mois de la même peine, sans sursis.

Les réfugiés ont suivi ce procès de très près, car ils pensent que beaucoup de renseignements sur les complicités et les moyens de fuite de leurs pays sont venus aux oreilles des communistes par l'intermédiaire des accusés de ce procès et de leurs semblables, éparpillés dans toute la Suède.

De même ont pu être transmis des renseignements sur le moral des réfugiés, qui, surtout dans les mois suivants leur arrivée, ne parlant pas la

langue, ne trouvent pas tout de suite un travail équivalent à ce qu'ils pouvaient avoir dans leurs pays (les intellectuels surtout), sont de plus dans une situation précaire vis-à-vis des autorités. On va voir le profit que les communistes font de tels renseignements.

Le cas d'Arvid Abolins

Arvid Abolins est un letton de 26 ans, qui travailla longtemps à Kalmar, où il était connu et avait rencontré Marta Kanisevska, autre lettonne de 26 ans également, et mère de deux petites filles. Le couple décida un jour de s'installer à Vastervik où Abolins trouva un travail dans un chantier naval. A Kalmar, Marta Kanisevska avait fréquenté une autre lettonne vivant en Suède depuis 20 ans, communiste et connue pour inciter les réfugiés à se faire rapatrier.

Au début du mois de janvier, bien qu'Abolins fut malade, le couple se fit remarquer par ses dépenses excessives ; il est avéré à présent que la femme, à l'insu de son mari, a reçu plusieurs envois postaux venant de l'ambassade soviétique à Stockholm. Abolins toujours malade ne travaillait pas, et le couple décida de se transporter à Stockholm. C'est là qu'il a sollicité l'autorisation de retourner en Lettonie. L'influence de la femme, qui recevait des journaux communistes de Lettonie, est indéniable dans la prise de cette résolution. Il faut y joindre la visite à Kalmar de deux employés de l'ambassade soviétique, qui s'occupent d'encourager et de faciliter le rapatriement des réfugiés. Leur passage à Kalmar était compris dans une tournée qui les mena à Eskilstuna, Vasteras, Norrköping et Hallstahammar.

Ce rapatriement a vivement ému la colonie de réfugiés de Kalmar, où un parent dit d'Abolins « qu'il avait souvent peur que les Russes ne viennent et ne l'emmenent, qu'il ne voulait à aucun prix être rapatrié », au point que ce parent a téléphoné à la police pour lui raconter le fait.

Autres "incitations" communistes

Tout dernièrement, à Kalmar encore, une Lettonne de 35 ans fut abordée dans la rue par trois étrangers en automobile, dont l'un lui parla en suédois puis comme elle faisait la sourde oreille, en allemand et enfin en russe, pour l'inciter à monter avec eux. Jusqu'ici rien que de normal. Mais, comme la Lettonne se mettait à courir, une autre voiture arriva et manœuvra de telle sorte qu'elle coïncida la jeune femme contre le mur. Elle parvint cependant à se dégager et à s'enfuir, et les voitures disparurent.

Toujours de Kalmar on rapporte que deux Russes fréquentent les réfugiés dans les bals publics et dans la conversation leur parlent des bonnes conditions de vie en Russie soviétique, en même temps que des facilités de rapatriement données par l'ambassade russe de Stockholm.

Intervention directe de l'ambassade soviétique : l'affaire Aivars Ozolisch

Jusqu'ici on a vu que les procédés communistes pour rapatrier les réfugiés restent à peu près légaux, sinon corrects. Tout autre est le cas

d'Aivars Ozolisch, Letton venu en Suède en 1944, avec sa famille, à l'âge de 11 ans.

Le 5 février il arrive en courant dans la cour d'une petite entreprise de constructions mécaniques, située non loin de l'ambassade soviétique et appelle la police qui arrive peu après. Entre temps l'ouvrier aperçoit près du portail de la cour deux hommes vêtus de noir, qui se cachent et disparaissent dans une voiture marquée Corps Diplomatique, dès qu'ils voient celle de la police. Aivars Ozolisch raconte qu'il vient de s'enfuir de l'ambassade soviétique où on le retenait de force. Il semble apeuré.

Dans la journée l'attaché de presse soviétique Adolf Outemov fait savoir que le Letton était venu plusieurs fois récemment à l'ambassade et au consulat soviétique pour se faire rapatrier, qu'on lui avait dit qu'il pouvait l'être par avion le 5 février, qu'il vint effectivement ce jour au consulat, mais qu'au moment de lui donner ses papiers on s'aperçut qu'il avait disparu.

Si, dans la version qu'il donna de l'affaire le Letton fit quelques mensonges, lesquels ont été repris et amplifiés par la presse du soir de Stockholm, à la plus grande joie des communistes, mensonges qu'il faut vraisemblablement mettre sur le compte de la peur, il semble toutefois que la vérité soit différente de ce que l'attaché soviétique a déclaré. Après enquête de la police, il apparaît que le Letton passait dans son entourage pour assez paresseux, changeait souvent de place de travail, et qu'il avait été soupçonné du vol

d'une veste de cuir, ce qui l'avait désigné à l'attention de la police.

Désir d'échapper à cette surveillance, goût de l'aventure, désillusions à son entrée dans la vie ? Il décida de quitter la Suède et songea à la Légion Etrangère. Puis, sans doute touché par l'active propagande communiste, il fixa son choix sur l'U.R.S.S. et vint à Stockholm. Il semble alors que devant l'empressement des Russes à hâter son rapatriement ses yeux se soient ouverts, qu'une certaine peur l'ait saisi dans les locaux mêmes de l'ambassade, peur qui devint panique quand les Russes tentèrent de le retenir de force. Il semble en tout cas certain que les Russes l'ont poursuivi et ne se sont sauvés en voiture qu'à l'arrivée de la police. D'autre part, on sait que deux places avaient été retenues dans l'avion partant pour l'U.R.S.S. ce jour-là, à des noms suédois ordinaires, mais que l'avion est parti sans que les passagers se soient présentés.

Le père du Letton, sans contester que son fils soit un peu une tête-brûlée, ne semble pas mettre en doute cette version et pense seulement que cette aventure aura peut-être échaudé son fils.

Tous les détails ne sont pas encore connus, il est probable qu'une bonne part n'en sera pas divulguée. Telle quelle, cette affaire montre bien toutefois que lorsque les communistes d'un pays quelconque ne réussissent pas comme on l'aurait souhaité dans les tâches qui leur sont confiées, c'est l'ambassade soviétique qui les relaye. Et si les moyens changent, le but reste le même.

Colonisation chinoise et mongole en Europe orientale

PAR l'annexion pure et simple (trois républiques baltes, une partie de la Finlande, la Bukovine et la Bessarabie roumaines, la Ruthénie tchécoslovaque, etc), par la constitution aussi des « démocraties populaires », l'empire des Soviets s'est agrandi, en Europe orientale, d'une superficie énorme habitée par une population se chiffrant par millions d'habitants. Aussitôt après la victoire de l'armée rouge, le plus vaste mouvement de populations que le monde ait jamais vu a complètement transformé les données des problèmes démographiques dans cette partie de l'Europe.

Les Allemands expulsés de Tchécoslovaquie, de Pologne, de Prusse orientale, et dans une moindre mesure, de Hongrie, se comptent par millions. Les Polonais chassés des territoires d'au delà de la ligne Curzon ont été transplantés en Silésie occupée par la Pologne nouvelle. Des mouvements de populations analogues — quoique sur une échelle plus réduite — se sont produits dans les autres pays du glacis. En tenant compte, enfin, des réfugiés soviétiques (au nombre de plus de 300.000 en Allemagne occidentale seulement) et des réfugiés fuyant le nouveau régime en Europe de l'Est, en tenant compte aussi des déportés vers l'U.R.S.S., c'est à 15 millions au moins, mais plus vraisemblablement à quelque 20 millions que l'on peut estimer les pertes de populations résultant pour l'Europe orientale des transformations politiques provoquées par l'extension de l'empire des Soviets.

C'est là une perte d'autant plus lourde pour les démocraties populaires et les territoires annexés par l'U.R.S.S. que Moscou exige de ses satellites des fournitures de produits les plus divers de plus en plus considérables. A telle enseigne qu'une grave question de main-d'œuvre se pose tant au gouvernement de Prague et à celui de Varsovie, qu'au gouvernement soviétique lui-même. Les plans économiques polonais et tchécoslovaque prévoient, tous deux, le recrutement de plusieurs centaines de milliers de travailleurs pour les secteurs industriels. Des prélèvements substantiels sont faits sur la population rurale, une incorporation massive de la main-d'œuvre féminine est en cours. Mais toutes ces mesures s'avèrent insuffisantes et le manque d'ouvriers se fait sentir de plus en plus dans la partie européenne du bloc soviétique.

Pendant ce temps, la moitié asiatique de l'empire de Staline en regorge : la Chine et les provinces extérieures chinoises disposent d'un excédent de population. Dès lors, les dirigeants de Moscou sont « tout naturellement » amenés à tenter l'expérience d'une transplantation de populations chinoise et mongole vers les satellites européens :

« L'Europe communiste se peuple d'immigrants sibériens ; elle se « mongolise ». Il est encore trop tôt pour dire s'il s'agit là de l'application systématique d'un plan général ou si les Russes ne favorisent qu'à titre expérimental ce trans-

fert de « matériel humain ». Comme le phénomène a fait son apparition simultanément dans plusieurs pays soumis à Moscou, on peut légitimement penser que les ordres viennent d'en haut et qu'ils s'inspirent d'une politique mûrement préméditée. »

(La Nouvelle Revue, Lausanne, 23-1-52)

Trois zones de peuplement chinois et mongol ont pu être déterminées : la Silésie tchèque, la partie occidentale de la Pologne et la Prusse orientale.

1) Tchécoslovaquie :

« Le journal *Slovanska Republika*, rédigé à Londres par des émigrés de Tchécoslovaquie, annonce que la main-d'œuvre chinoise a également été dirigée vers ce pays. Le Kominform a ouvert à Prague un bureau de placement dont le seul but est de recevoir et d'acheminer vers leurs futurs emplacements de travail les immigrants chinois qui s'en vont peupler en premier lieu les régions vidées de leur population allemande. Au début de cette année, un premier contingent de 1.000 Jaunes est arrivé dans les Sudètes. D'autres groupes ont été dirigés sur la Moravie du Sud. En Autriche, la presse a récemment diffusé la nouvelle qu'on préparait à Nikolsburg, non loin de la frontière austro-tchèque, des logements pour 80 familles chinoises. »

(La Nouvelle Revue, Lausanne, 23-1-52)

Ces informations confirment celles d'une autre publication suisse :

« D'après les renseignements dignes de foi, des villages des Sudètes, du Banat et de bien d'autres régions occupées de l'Est, d'où la population avait émigré, sont peu à peu repeuplés, depuis l'automne 1950, et le plus souvent par des races mongoles. »

(Le Volksrecht, soc.-dém. du 14-11-51).

2) Silésie polonaise :

« ... La Haute Silésie... voit affluer en sens inverse des Kazaks, des Tatares et Turkmènes que le Kremlin et ses représentants locaux peuvent facilement diriger et contrôler... La vieille Silésie allemande a été ainsi repeuplée de Polonais des marches orientales cédées à la Russie à Postdam et de Chinois, dont le nombre s'élève déjà à 20.000. Un accord passé entre Varsovie et Pékin a fixé le chiffre des immigrants chinois à 100.000. Dans les villes de Kattowitz et de Beuthen, en Haute Silésie, on trouve déjà des quartiers chinois composés surtout de baraques, comme celui qui fut rapidement construit en bordure du parc du Sud, à Kattowitz. On a aussi commencé de construire des baraques pour les Chinois sur le Rødenberg, dans les faubourgs de la ville industrielle de Königshütte. Ces derniers temps, les Chinois ont fait leur apparition dans la région de Waldenburg, puis en Basse Silésie. Dans les montagnes de Glatz, une veine d'uranium récemment découverte est exploitée uniquement par des ouvriers asiatiques... et les Chinois font venir leurs familles. »

(La Nouvelle Revue, Lausanne, 23-1-52)

L'accord polono-chinois sur l'importation de 100.000 travailleurs chinois est confirmé par le *Volksrecht* qui ajoute :

« Dans l'espace économique silésien et morave se crée un secteur industriel dont la capacité doit même dépasser de loin l'industrie charbon-acier de l'Europe occidentale réunie sous le plan Schuman. Le développement de ces combinats industriels très différenciés est réalisé à l'aide d'un transfert planifié de masses d'ouvriers, gens sobres et originaires de l'intérieur de la Russie ainsi que de la Chine. On parle, en Haute Silésie, d'une invasion téléguidée des Mongols. »

3) Prusse orientale

La population entière de cette province qui a été un des théâtres d'opérations militaires les plus sanglants, a été soit chassée, soit déportée vers la Sibérie. C'est donc une population entièrement nouvelle que l'on trouve dans cette ancienne province allemande. Après la guerre, on pouvait penser que l'U.R.S.S. ferait peupler cette région par des Slaves. En fait, des Ukrainiens et des Russes blancs y ont été transplantés, souvent même déportés. Mais beaucoup d'entre eux ont fui, soit pour regagner l'Ukraine et leurs villages d'origine, soit pour se réfugier en Allemagne. Radio-Leningrad a annoncé alors que les territoires seraient repeuplés essentiellement par des habitants de la République asiatique des Tatars.

« Pour le moment, on compterait environ 10.000 Asiates en Prusse orientale. Selon toute vraisemblance, cette avant-garde ouvre la voie à des contingents beaucoup plus massifs. »

(La Nouvelle Revue, Lausanne, 23-1-52)

L'établissement de la main-d'œuvre chinoise et asiatique en général dans les pays d'Europe orientale ne va pas sans poser des problèmes délicats de cohabitation entre les populations autochtones et les nouveaux arrivés. Une double incompréhension en résulte, ainsi qu'il ressort des deux témoignages que nous avons déjà cités :

« ... cet établissement d'ouvriers et de paysans asiatiques en Europe centrale ne s'effectue pas absolument sans heurts. A côté des difficultés qui proviennent de la vie en commun, inusitée, d'habitants de race blanche et de race jaune, de nombreux Asiatiques ne parviennent pas à se familiariser avec leur entourage et tentent, par mille détours, de retourner à leur ancienne résidence. »

(Le Volksrecht).

« Les travailleurs polonais et tchèques ne voient pas d'un bon œil ces intrus qui se contentent d'une maigre pitance, ne réclament jamais et travaillent comme des possédés ; les normes sont évidemment calculées selon les résultats des meilleures équipes ou brigades et c'est ainsi que les mineurs et métallos indigènes doivent se plier au rythme chinois. Le standard de vie des ouvriers européens est en baisse... »

(La Nouvelle Revue, Lausanne, 23-1-52)

La seule question qui se pose est celle-ci : Pour les Soviétiques s'agit-il d'une simple expérience ou bien au contraire le transfert de contingents asiatiques constitue-t-il une ébauche d'une future migration se comptant par centaines de milliers, voire par millions de Chinois vers l'Europe ? Si tel devait être le cas, non seulement toutes les données démographiques mais aussi économiques et sociales de l'« ancien monde » risqueraient d'être bouleversées.

L'affaire de Katyn

Le faux témoignage du professeur Hajek

A la suite de la presse soviétique, les journaux tchèques de la première quinzaine de mars ont consacré une large place aux massacres de Katyn. Une Commission spéciale ayant été constituée aux Etats-Unis pour enquêter sur cette « affaire » qui, pendant la guerre, avait soulevé l'indignation dans le monde entier, les communistes ont été acculés à la défensive. On sait que l'U.R.S.S. avait accusé l'Allemagne hitlérienne du massacre de 11.000 officiers et soldats polonais dans la forêt de Katyn, dans la région de Smolensk, alors que le régime nazi en rendait responsables les autorités soviétiques (1).

Le 3 mars, la *Pravda* de Moscou, — pour répondre aux émissions de la « Voix de l'Amérique » — a réimprimé le texte intégral, paru dans la presse soviétique le 26 janvier 1944, des conclusions de l'enquête menée à Katyn par une Commission composée uniquement de citoyens soviétiques qui s'étaient rendus à Smolensk en septembre 1943. Avec toute la presse satellite, le *Praca* tchécoslovaque reproduit, bien entendu, ce « témoignage », tout en y ajoutant un commentaire où on trouve quelques mensonges patents.

Tout d'abord, le commentateur du *Praca* prétend que les travaux de la Commission soviétique datent du début de 1944 — alors que sur la même page du même journal, l'article de la *Pravda* situe l'enquête en septembre 1943. Et d'écrire :

« Au début de l'année 1944, la Commission soviétique a effectué une enquête approfondie sur toute cette affaire et elle a démontré d'une manière péremptoire, n'admettant aucun doute, qu'il s'était agi de crimes perpétrés par des bandits hitlériens. Le mensonge, dont le caractère criminel était apparent dès l'origine à tout homme de bon sens, a été ainsi prouvé — semblait-il — d'une manière définitive. Pendant huit ans, le gouvernement des Etats-Unis s'est tu. Maintenant, tout à coup, on ressort le vieux mensonge de la propagande de Goebbels... »

C'est faux. Le gouvernement polonais de Londres n'a jamais cessé d'accuser les autorités soviétiques du massacre de milliers d'officiers polonais. De plus, l'affaire de Katyn a été mentionnée plus d'une fois au procès de Nuremberg.

Mais, voulant se surpasser, le satellite tchèque vient d'avoir recours à un témoignage particulièrement troublant. On sait que, de leur côté, les Allemands avaient également institué une Commission scientifique chargée d'enquêter à Katyn, au printemps de l'année 1943. Douze médecins-légistes et experts choisis non seulement en Allemagne mais dans tous les pays occupés à l'époque par l'armée allemande et en Suisse ont fait partie de cette Commission. Les autorités du Protectorat tchèque ont désigné le professeur Dr. Frantisek Hajek qui s'est effectivement rendu sur les lieux du massacre et a signé, avec ses onze collègues, les conclusions de l'enquête établissant la responsabilité des Soviétiques.

Après la guerre, le professeur Hajek fut accusé de « collaboration » et il eut des ennuis avec la police tchécoslovaque. Voici que brusquement, il réapparaît. Dans un long article publié par le

quotidien *Lidova Demokracie*, du 9 mars 1952 (et repris par le *Rude Pravo*, du surlendemain), M. Hajek rétracte son témoignage remontant à 1943, et se met à certifier que, contrairement à ce qu'il n'a cessé d'affirmer jusqu'à présent, la responsabilité des horribles crimes de Katyn n'incombe pas aux Russes, mais aux Allemands.

Ce revirement est d'autant plus suspect que depuis la fin de la guerre, et pendant plus de six ans, le professeur Hajek n'a jamais fait état, comme il le fait aujourd'hui, de « pressions » et de « menaces » de la part des Allemands pour l'amener d'abord à se rendre à Smolensk et à Katyn pour effectuer l'enquête, ensuite pour signer le procès-verbal de la Commission dont il avait fait partie. La rétractation du professeur Hajek vient juste au moment où l'U.R.S.S. sent la nécessité de se défendre d'être à l'origine des massacres.

« En tant que médecin-légiste, écrit M. Hajek, je considère comme mon devoir d'homme et de savant, de faire entendre ma voix au moment où les Etats-Unis d'Amérique tentent de rouvrir le dossier de ce que l'on a appelé l'affaire de Katyn; je me dois de le faire d'autant plus que j'ai eu l'occasion de me trouver sur place au moment où les nazis hitlériens ont lancé une campagne de propagande contre l'Union Soviétique en relation avec l'affaire de Katyn, et que j'ai personnellement examiné les cadavres dans la forêt de Katyn, au printemps de l'année 1943. »

Après ce préambule, M. Hajek fait allusion aux pressions dont il aurait été l'objet, avant d'accepter de se rendre à Smolensk : « Le ministère de l'Intérieur du Protectorat m'a transmis l'ordre des autorités d'occupation hitlériennes de me rendre à Katyn, et m'a fait savoir que si je n'y allais pas, prétextant une maladie — comme j'ai essayé de le faire — mon attitude risquerait d'être considérée comme du sabotage et que je serais pour le moins arrêté et interné dans un camp de concentration. »

Le professeur Hajek en vient ensuite à effleurer rapidement les indices qui, selon son (?) opinion d'aujourd'hui, indiqueraient qu'il ne s'agit pas de crimes soviétiques : l'état de conservation des cadavres, les vêtements des victimes, etc. Nous nous arrêterons un peu plus longuement sur deux passages du nouveau et surprenant « témoignage » de M. Hajek, ayant toujours présent à l'esprit le fait que le même personnage avait déduit, des mêmes indices, des conclusions diamétralement opposées, il y a près de neuf ans, sans jamais les démentir depuis.

1) Le médecin écrit : « Sur les vêtements de certains cadavres, on a trouvé des trous ayant tantôt la forme circulaire, tantôt carrée ; mais aux endroits correspondants des corps des victimes, on n'a trouvé aucune trace, à l'exception d'un cadavre qui avait une côte brisée. Les Allemands en ont déduit que ces trous provenaient de baïonnettes russes qui sont effectivement carrées. Mais comme les baïonnettes russes carrées se terminent par une pointe et que cette pointe n'a dans aucun cas pénétré dans le corps des victimes, les trous carrés ne pouvaient donc pas être provoqués par des baïonnettes russes. »

(1) Voir B.E.I.P.I., numéros 5 et 15.

Ce passage, rédigé en un style visiblement contraint, se passe de tout commentaire. Il fait absolument l'effet d'avoir été rédigé à *posteriori* et sans conviction aucune. Il ne convaincra d'ailleurs absolument personne.

2) Mais voici un deuxième fait, encore plus troublant. Alors que le Dr Hajek est censé rapporter (en rectifiant) ce qu'il avait eu l'occasion de constater lui-même, brusquement il se réfère, on ne sait trop pourquoi, aux conclusions de l'enquête soviétique : « *De plus, fait caractéristique, la Commission russe a trouvé sur divers cadavres 9 documents d'identité établis entre le 12 septembre 1940 et le 20 juin 1941.* »

D'autre part, le Dr Hajek n'ose pas mettre directement en cause les témoins entendus par la Commission dont il avait fait partie. Aussi se borne-t-il à quelques insinuations du genre de celle-ci :

« *De même les dépositions des témoins recueillies par les hitlériens eux-mêmes et qui ont été utilisées ensuite pour les conclusions de l'enquête publiée par les nazis, étaient contradictoires entre elles, aucun de ces témoins n'ayant été un « témoin oculaire », mais tous ne faisaient que rapporter ce qu'ils avaient entendu dire. Quant à nous, nous n'avions pas la possibilité de nous rendre compte s'ils disaient la vérité ou non.* »

En fin de compte, le professeur Hajek lance un appel à tous les hommes de sciences du monde leur demandant de ne pas prêter foi à la « *campagne de propagande américaine qui sert de l'affaire de Katyn contre l'Union Soviétique d'une manière éhontée.* »

On peut légitimement se demander quelles pressions a dû subir le malheureux Hajek pour témoigner, tout à coup, dans le sens diamétralement opposé à ses dépositions d'il y a neuf ans.

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

ALLEMAGNE ORIENTALE

Symptômes de crise à la S.E.D. communiste

Pour moins spectaculaire que celle du P. C. tchécoslovaque, la crise du parti socialiste unifié, — le Parti communiste d'Allemagne orientale, — n'en est pas moins profonde, ni moins grave.

Il y a deux mois, nous avons analysé ici (voir le *B.E.I.P.I.*, n° 61, pp. 16 à 18), dans un article intitulé « *Rappel à l'ordre de hauts dignitaires communistes* », les données d'une querelle qui, à l'origine, s'est élevée, à propos d'un leader communiste de Saxe, M. Lohagen, entre l'organe officiel de l'Armée rouge en Allemagne, la *Taegliche Rundschau*, et une bonne partie des dirigeants du communisme locaux, groupés autour du quotidien également communiste, le *Neues Deutschland*. Quinze jours plus tard (voir le *B.E.I.P.I.*, n° 62, pp. 18 et 19), nous avons reproduit de larges extraits d'un discours-fleuve prononcé au C.C. de la S.E.D. par M. Walter Ulbricht, secrétaire général du Parti communiste, tirant les conclusions du « *cas Lohagen* » et adressant aux uns et aux autres les critiques les plus désagréables. Nous avons cité alors ces phrases tirées du *Neues Deutschland*, après sa capitulation :

« *Nous sommes coupables, le Parti est coupable d'en bas jusqu'en haut. Et plus il s'agit d'organes supérieurs, plus ils sont coupables.* »

Le rappel de ces quelques antécédents était indispensable pour comprendre la suite de cette « *affaire* ». Nous ne nous sommes pas trompés lorsque nous écrivions, en guise de conclusion provisoire : « *Le cas Lohagen n'était donc qu'un prétexte. Cette fois-ci, c'est la S.E.D. tout entière qui est visée, dans ses cadres supérieurs comme dans ses méthodes de travail — et de gouvernement.* »

Le journal soviétique, la *Taegliche Rundschau* a publié, en effet, avec une complaisance

certaine, les 4, 6, 7 et 8 mars, le texte intégral des exposés présentés aux réunions du C.C. qui assuivaient l'audition du grand discours de M. Ulbricht, secrétaire général, par 23 leaders communistes, tous membres du comité central, quelques-uns, tels que MM. Grotewohl, Oelssner, H. Rau, etc., membres du Bureau politique.

Invariablement, la *Taegliche Rundschau*, en présentant à ses lecteurs les « *contributions* » à la discussion à la 8^e réunion du Comité central de la S.E.D., les fait précéder du titre général sur toute la largeur de ses six colonnes : « *Critique et auto-critique en tant que moyens propres à améliorer nos activités* ». Si dans ce flot de littérature communiste on devait choisir une phrase pour donner le ton de la réunion, c'est l'amère constatation du camarade Ferd Oelssner que l'on retiendrait :

« *Le camarade Lohagen a dit, une fois de plus, qu'il n'était point difficile de critiquer les autres. Voilà bien le problème essentiel du cas Lohagen. La critique à la Lohagen n'est en effet pas difficile lorsqu'elle s'adresse à un inférieur dans la hiérarchie, mais l'affaire Lohagen montre également que tout le monde a peur de subir le sort de Mueller (1), l'affaire Lohagen montre qu'il existe dans le parti une atmosphère qui est en partie incompréhensible, et qui fait que les camarades ont peur de critiquer des camarades qui leur sont hiérarchiquement supérieurs et des organes du parti auxquels ils sont subordonnés.* »

Et l'orateur d'ajouter : « *Cette atmosphère de peur, qui règne dans le parti, nous devons la surmonter.* »

Il fallait cette exhortation de M. Oelssner pour

(1) Mueller a été limogé par Lohagen, (voir *B.E.I.P.I.*, numéro 61).

déliar les langues. Dès lors, on a assisté à une série invraisemblable d'accusations mutuelles. L'objet de ces critiques a certes varié d'une intervention à l'autre. Il est cependant possible de les regrouper autour de deux thèmes principaux et d'y ajouter une troisième catégorie pour les « critiques diverses ».

C'est au camarade Wandel — simple membre du Comité central — qu'est échu le périlleux honneur de formuler quelques critiques à l'égard du Bureau politique, chose qui ne s'était jamais vue en zone soviétique. Il convient de préciser que M. Wandel ne fait pas partie des 14 membres de l'organe suprême de la S.E.D. communiste.

« Mon expérience personnelle des cinq dernières années pendant lesquelles j'ai exercé de hautes fonctions ministérielles m'a inspiré la conviction que le Bureau politique n'a pas su mener jusqu'au bout et jusqu'aux ultimes conséquences la discussion d'importantes questions politiques, questions de base s'il en fût... Evidemment, le Bureau politique a à s'occuper d'une multitude de questions... Si je cite l'exemple suivant, c'est pour illustrer ma pensée : Depuis trois ans, nous avons terminé la rédaction d'un manuel d'histoire réécrite. Pas une seule fois encore le Bureau politique n'a consenti à inscrire cette question à son ordre du jour, pas plus d'ailleurs que celle du programme de l'enseignement de l'histoire dans nos écoles. Depuis trois ans, j'ai adressé au Bureau politique de multiples lettres et rappels, en faisant valoir notamment que je ne saurais prendre à moi seul des décisions de cet ordre. Tout ce qu'on m'a répondu, c'était que les camarades Meusel et Paterna étaient chargés de ces questions... Au mois de décembre dernier, j'ai souligné à nouveau par écrit l'importance et l'urgence qui s'attachaient à prendre une décision au sujet du programme d'histoire universelle et d'histoire allemande, dans les écoles primaires. J'ai eu un entretien à ce sujet avec le camarade Walter Ulbricht, et j'ai insisté auprès de lui pour que cette question fût tranchée pour dégager ma responsabilité. Car la question n'est toujours pas inscrite à l'ordre du jour du Bureau politique de notre Parti. »

M. Paul Wandel termine son exposé par quelques considérations sur le peu d'attention que les organes supérieurs du Parti prêtent aux questions de la vie courante, et sur les inconvénients de telles négligences.

Personne n'a répondu aux critiques de M. Wandel. Par contre — et ce fut là la deuxième grosse question débattue au Comité central — une discussion nourrie s'est instaurée autour des défaillances constatées dans un des cinq Laender de la zone orientale : le Mecklenbourg. Il est évident d'ailleurs que les critiques concernant cette province s'adressaient, dans une moindre mesure il est vrai, aux autres Laender. C'est la raison pour laquelle il convient de s'arrêter sur ce qu'on peut appeler « le cas du Mecklenbourg ».

Le débat a commencé par une intervention du responsable provincial, le camarade Karl Mewis qui a déclaré, entre autres :

« La raison principale de la non-réalisation des impositions réside en ceci : les camarades, se laissant aller à un esprit rétrograde, n'ont pas pris la peine d'expliquer aux paysans leurs devoirs. L'esprit rétrograde et la mollesse ont gagné l'administration ; la corruption et la mollesse ont contaminé les dirigeants de l'Union nationale de la paysannerie, et les mêmes défauts se retrouvent à la direction régionale du Parti. C'est ainsi qu'on a laissé se répandre l'opinion que les gros propriétaires ne sont pas à même de s'ac-

quitter des livraisons prescrites, puis que les impositions ne sont pas réalisables ; cette opinion a tellement prévalu que le ministre responsable lui-même l'a endossée. »

Simultanément, M. Mewis prend la défense des paysans mecklenbourgeois et passe à l'attaque contre le gouvernement central de Berlin :

« 120 villages du Mecklenbourg ne possèdent pas encore de transformateurs et sont de ce fait privés de lumière électrique. 3.000 bourgs qui étaient dépourvus d'éclairage électrique au temps des nazis, n'en n'ont pas davantage aujourd'hui. 5.650 maisons paysannes nouvellement construites n'ont pu obtenir — malgré les ordres exprès du Politbureau — leur installation électrique. »

Ce n'est pas tout. Approuvé par l'assistance — le procès verbal de la réunion publié par la *Taegliche Rundschau* mentionne entre parenthèses les cris de « très bien » — M. Mewis lance les paroles suivantes qui produisent l'effet d'une bombe :

« Le camarade Ulbricht ayant parlé, aujourd'hui même, de la crise qui aurait commencé, ou qui commence, en Allemagne occidentale, on doit poser la question : Quelle est donc la situation chez nous en ce qui concerne la combattivité et l'état de préparation de nos adhérents ; ceux-ci sont-ils prêts à défendre et faire valoir partout où cela est nécessaire, la ligne du Parti, sans compromission ? (« Très bien »). A cet égard, tout n'est pas, il s'en faut, pour le mieux. »

C'est un autre membre du Comité central, M. Erich Birnbaum, qui a été chargé d'écraser l'audacieux M. Mewis :

« Bien entendu, nous sommes coupables, ainsi que le Parti lui-même de ce que le plan des impositions n'a pas été réalisé en 1950, pas plus qu'en 1951. Mais il ne s'est jamais produit qu'un dirigeant de l'organisation provinciale, ni même le camarade Mewis, ait pu penser ou déclarer que nous ne pouvions pas réaliser le plan parce que nous n'avions pas de paille pour le bétail, parce que nous n'avions pas assez de tracteurs et parce qu'il y a un certain nombre de choses qui nous manquent encore. »

L'orateur se réfère alors à une récente publication, intitulée *Face au village* dans laquelle il a violemment pris à partie diverses instances de la province du Mecklenbourg : le gouvernement provincial, l'Union nationale de la Paysannerie, le Comité provincial du Parti communiste, etc. Et de conclure par ces termes : « Je pense avoir montré que chez nous (au Mecklenbourg), tout ne va pas pour le mieux. » En paraphrasant l'expression utilisée par M. Mewis, c'est au fond ce dernier que son concurrent, M. Birnbaum, a cherché à ridiculiser.

La dispute Mewis-Birnbaum n'en est pas pour autant terminée. M. Grotewohl, membre influent du Bureau politique et président du Conseil des ministres, intervient à son tour contre le camarade Mewis :

« Je voudrais commencer ma déclaration par quelques remarques au sujet de l'exposé présenté par le camarade Mewis, du Mecklenbourg... Quelle est donc au juste la situation dans le Mecklenbourg ? Le Mecklenbourg, province qui, par sa structure agricole, présentait les meilleures conditions pour réaliser, voire dépasser notre plan de production agricole, y a complètement échoué, surtout en ce qui concerne les impositions, et ce d'une manière absolument inexcusable... Pour le

mois de janvier par exemple, le Mecklenbourg n'a atteint que 50 % des objectifs du plan de production agricole... alors que du temps où la province se trouvait sous l'administration soviétique, les objectifs étaient régulièrement réalisés. »

Le ministre-président s'en prend alors personnellement au camarade Mewis :

« En entendant ton discours, on ne pouvait s'empêcher de penser : On ne peut pas faire de reproches aux camarades du Mecklenbourg pour leurs échecs. Mais alors, camarades, si vous continuez à entretenir un tel état d'esprit, vous ne vous corrigerez jamais de vos erreurs... Je dois vous dire ceci : l'administration a commis, dans le Mecklenbourg, sans doute des erreurs encore plus grande que le Parti lui-même... Il vous faut modifier vos méthodes de travail. Elles ne sont pas assez concrètes. Je reconnais qu'à cer-

tains égards on ne vous a pas donné les directives nécessaires. Il faut que cela change. »

C'est dans le même esprit que des critiques, parfois violentes, parfois insidieuses, ont été adressées aux responsables de l'éducation politique et idéologique, à ceux qui sont chargés de la formation de cadres techniques, notamment pour l'agriculture, à ceux qui n'ont pas su susciter un enthousiasme suffisant pour le plan de reconstruction de Berlin-Est, etc., etc.

L'occupant soviétique, constatant l'inefficacité des méthodes du Parti communiste allemand, exige des dirigeants de la zone orientale une épuration des cadres supérieurs, une soumission plus complète aux ordres qui leur sont délivrés, un changement de méthodes et de tactique. Il n'est que trop naturel que la nouvelle orientation s'accompagne de remous profonds au sein du Parti lui-même et qu'une véritable crise politique et économique s'ouvre en Allemagne orientale. Il sera intéressant d'en suivre les développements à plus longue échéance.

Les purges en cours et en préparation

La crise que traverse, depuis plusieurs mois, le Parti communiste S.E.D., et, du même coup, le régime en Allemagne orientale lui-même, ne saurait se terminer sans une vaste épuration des cadres supérieurs et des responsables des Laender. Diverses informations dont s'est fait l'écho la presse d'Allemagne occidentale, et à sa suite quelques journaux suisses, voire américains, indiquent que la grande opération est sur le point d'être déclenchée, si elle n'est pas déjà en cours.

Il est logique de prévoir que des limogeages se produiront notamment dans trois secteurs :

1) parmi les leaders de la S.E.D., tant sur le plan national que sur celui des provinces;

2) parmi les responsables du « syndicalisme », coupables de n'avoir pas réussi à faire réaliser par les ouvriers l'ambitieux plan quinquennal;

3) parmi les chefs de la police populaire.

Sans vouloir préjuger des résultats de la vaste « purge » qui ne saurait tarder, nous nous bornerons à nommer, parmi les chefs communistes, ceux qui ont fait déjà l'objet de réserves, voire de critiques officielles. Il apparaît que le dictateur à l'économie nationale, M. Rau, n'est nullement visé. En revanche plusieurs « ministres techniques », ou « secrétaires d'Etat » responsables des divers secteurs de la production industrielle risquent d'être les victimes toutes désignées. Tel est le cas notamment de M. Fritz Selbmann, ministre de l'industrie lourde, qui devra répondre des retards qui se sont produits dans l'édification du nouveau combinat sur l'Oder (voir B.E.I.P.I., n° 64), ainsi que des défaillances de plusieurs branches placées sous ses ordres.

De la même façon, M. Georges Handke, ministre du

commerce extérieur et du ravitaillement général, devra justifier (le pourra-t-il ?), de la réduction de la contrebande Est-Ouest, de l'amenuisement dans l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires.

Sur le plan idéologique, M. Paul Wandel, ministre de l'Education nationale, devra s'expliquer sur le manque d'enthousiasme de la jeunesse et de la population en général, qui, en dépit des nombreux cours du soir, de nature politique, restent réfractaires aux idées communistes.

Parmi les responsables des Laender, le cas de MM. Lohagen (de Saxe) et Mewis (de Mecklenbourg) a déjà retenu l'attention de nos lecteurs. Tous deux sont des victimes toutes désignées.

Dans le domaine des syndicats, l'agence Sud-Est, a donné quelques indications sur l'étendue de l'épuration en cours : quelque 4.000 permanents syndicaux seraient limogés. Le signal de l'opération a été donné par M. Varnke, secrétaire confédéral, qui a déclaré récemment : « Beaucoup de cadres syndicaux se sont transformés en vrais fonctionnaires. Ils restent assis à leurs bureaux et fabriquent circulaires et directives. Il y a une chose à laquelle ils ne pensent jamais : aller eux-mêmes dans les entreprises. »

Quant à la police, le Nord-Westdeutscher Rundfunk a annoncé que M. Bechler, chef d'état-major et chef de l'instruction de la police populaire de la zone soviétique, a été relevé de ses fonctions, avec huit autres officiers supérieurs. Agé de 40 ans, M. Bechler avait adhéré au Comité « Allemagne Libre », après avoir été fait prisonnier à Stalingrad. Il n'est dans la police que depuis 1949.

Ce ne sont là que des signes avant-coureurs. La véritable opération ne fait que commencer.

TCHÉCOSLOVAQUIE

L'industrialisation de la Slovaquie marque le pas

Depuis la mise en vigueur du plan quinquennal 1949-53, tous les efforts se portent en Slovaquie, sur l'édification d'un important centre métallurgique et sidérurgique situé à proximité de la frontière soviétique, dans la région de Kosice et de Presov. De pays essentiellement agricole (72% de la population vit encore aujourd'hui de la ter-

re), la Slovaquie est appelée à devenir un pays demi-industriel, et la population agricole doit s'abaisser à 63 % à la fin du plan quinquennal.

Les promoteurs de ce plan ont en vue beaucoup moins l'industrialisation des provinces slovaques de la Tchécoslovaquie, que la construction d'un nouvel arsenal industriel à la disposi-

tion de l'U.R.S.S. L'emplacement pour l'édification du combinat métallurgique a été choisi non pas en fonction des sources d'énergie et des sources de matières premières, mais bel et bien en raison de considérations politico-militaires.

En effet, la Slovaquie ne produit guère de houille qu'il est quasiment impossible de remplacer par le lignite même si la production de ce dernier pouvait être poussée comme prévu. De même, les minerais de fer slovaques, pauvres en métaux, ne se prêtent guère à une métallurgie rentable. Néanmoins, toute la Slovaquie a été mobilisée pour contribuer à l'édification du combinat à l'Est. Et pour donner aux populations locales le sentiment qu'elles travaillent à une œuvre nationale, le plan quinquennal a été scindé en deux, les objectifs du plan étant fixés séparément pour les pays tchèques (y compris la Moravie et la Silésie) et pour la Slovaquie.

Cette nouveauté ne date que de trois mois. Jusqu'au 1^{er} janvier dernier, les planificateurs tchécoslovaques ne faisaient pas de la Slovaquie un cas spécial. Quoi qu'il en soit, l'effort exigé du pays est particulièrement lourd ainsi que l'avoue le Praca du 28 février 1952 :

« Le plan d'ensemble du développement industriel de la Slovaquie se préoccupe longuement de la construction des nouvelles industries métallurgiques. C'est dans la région de Kosice, la Silésie tchèque mise à part, que l'on investit les sommes les plus élevées... Nous aurons une idée de l'ampleur des travaux lorsque nous saurons que le volume des matériaux nécessaires à l'édification du combinat et transporté par les chemins de fer sera supérieur au volume de tous les chargements par voie ferrée avant la guerre pour l'ensemble de la Slovaquie. »

Une première partie du nouveau combinat doit être mise en service en 1953. En attendant, il faudra produire les équipements nécessaires, les transporter sur place, et effectuer leur installation.

« L'année 1952 doit être, pour la Slovaquie, une année de grand essor, essor de la production comme celui de la construction. Le plan d'ensemble de la Slovaquie fixe à 26 % l'accroissement de la production industrielle, et à 40 % celui de la production de l'industrie lourde. »

(Le Praca du 27 février 1952.)

Fin juin dernier, le correspondant à Prague de la *Neue Zuercher Zeitung* faisait état des objectifs élevés assignés à la production, ainsi que des premières difficultés :

« Les minerais slovaques sont pauvres en métaux ; mais, malgré cela, on pense tripler en 1953 l'extraction des minerais de fer par rapport au chiffre prévu dans le plan quinquennal actuellement en cours... Depuis le début de l'année courante (1951 = N.D.L.R.), les chiffres de production prévu pour le lignite et les minerais ont été sensiblement augmentés, ce qui explique en partie le fait que, dans les cinq premiers mois passés, la production de naphte et de minerais n'a atteint que 85 % du Plan et qu'en Slovaquie, celle de lignite est restée sensiblement inférieure à ce chiffre. Dans le plus important centre de lignite slovaque, l'extraction a atteint 91 %, mais, dans d'autres, comme à Novaky et à Poter, elle est tombée, en avril, à 77 % et à 32 % du chiffre officiel auquel on s'attendait. »

(Problèmes Economiques, n° 192, du 4-9-51).

Ce compte-rendu pouvait faire croire que si la production n'avait pas atteint les niveaux éle-

vés prévus par le Plan, néanmoins elle avait marqué un accroissement notable par rapport aux années précédentes. Le correspondant du journal zurichois fondait ses appréciations sur les données officielles, et à cette époque, la consigne était d'être optimiste.

Depuis cette date, la presse communiste elle-même a dû convenir de l'échec des plans de production. Comparativement à 1950, la production du lignite est restée pratiquement stationnaire et l'extraction du minerai de fer, en progression, n'a pas suffi à satisfaire les besoins d'une métallurgie puissante et pour laquelle par conséquent les pourcentages d'augmentation ne signifient pas grand'chose :

« ... l'expérience de la dernière année (1951, N.D.L.R.) nous enseigne que nous n'avons pas été capables d'assurer l'exécution des tâches assignées par le plan quinquennal. Le bilan de l'Institut slovaque de la statistique constate qu'en 1951, le plan de production de charbon et de lignite n'a pas été réalisé et que par rapport à l'année précédente, la production n'a augmenté que de 0,7 %. C'est une douloureuse vérité que de reconnaître que le plus important bassin houiller, celui de Handlova, a produit cette année moins de charbon et de lignite qu'en 1950. »

« Un peu meilleure est la situation en ce qui concerne l'extraction des minerais. La production a certes augmenté, mais non pas dans des proportions suffisantes, compte tenu de l'accroissement général de la production industrielle slovaque. L'extraction des minerais a été en hausse de 19,5 %, mais la production industrielle, de son côté, s'est accrue de 36,3 %. La comparaison de ces seuls chiffres nous montre le retard enregistré dans les mines de fer sur l'industrie en général et sur la métallurgie en particulier. »

(Le Praca du 16 février 1952).

L'année 1952 aurait-elle apporté un changement ? Il ne le semble pas :

« Les résultats du mois de janvier ne font apparaître aucun progrès dans la réalisation des objectifs. Le lignite de Modra et le minerai de Banska-Bystrica mis à part, aucun centre minier, produisant du minerai de fer ou du lignite, n'a réalisé le plan. »

(Le Praca du 16 février 1952).

Au vu de ces résultats, on peut affirmer que contrairement aux prévisions, rapportées par la *Neue Zuercher Zeitung* d'après les sources officielles, il est exclu que l'extraction du minerai de fer puisse tripler avant 1953 et que la production de lignite et de charbon puisse atteindre un niveau sensiblement supérieur à celui de 1950 ou 1951.

Le Praca du 12 février rapporte — sur toute la largeur de sa première page — que le praesidium de la C. G. T. a décrété, tel est le titre, « la lutte totale pour la réalisation du plan d'ensemble pour la Slovaquie ». Le secrétaire fédéral de la C.G.T. a déclaré, d'après ce même journal, ce qui suit :

« La deuxième question est de savoir si nous pouvons être satisfaits des résultats obtenus. Nous devons y répondre d'une manière auto-critique : non. Nous n'avons pas réalisé la troisième annuité du plan quinquennal gottwaldien; nous n'avons atteint les objectifs dans aucune des industries de base, qu'il s'agisse de l'extraction du charbon et du lignite ou du minerai de fer, des constructions mécaniques, des productions industrielles, etc. »

(Le Praca du 12 février 1952).

Il ne saurait être question ici d'analyser, après le leader syndical slovaque, les insuffisances qui ont provoqué cet échec. De son interminable exposé, nous nous bornerons à relever en passant quelques indications, si nous osons dire, télégraphiques :

« ... inobservation de la discipline socialiste étatique... manque de responsabilités personnelles... manque de critique et d'auto-critique... inapplication du système d'émulation socialiste... manque de main-d'œuvre pour les mines... une fluctuation exagérée des travailleurs... un absentéisme considérable... une trop grande fréquence des accidents due à un défaut d'organisation et de responsabilité... défauts sensibles dans l'appareil de distribution et de vente au détail... difficultés pour fixer les normes de travail correctes... incapacité de nos organisations à exécuter les tâches découlant du plan quinquennal... » etc., etc.

Cette simple énumération des problèmes auxquels se heurtent les responsables de l'économie slovaque — et qui est loin d'être limitative — confirme la gravité de la crise qui sévit en Tchécoslovaquie et qui n'a pas épargné les pays slovaques. Ici, comme ailleurs, la crise est non seulement économique, mais politique. Pour en comprendre le sens profond, il faut se souvenir

qu'aux seules élections libres d'après guerre — en mai 1946 — deux grands partis s'affrontaient en Slovaquie. Le P.C. m'a rassemblé que moins de 30 % des voix, alors que le « parti démocrate » — dont les leaders se trouvent actuellement à l'étranger — a recueilli plus du double, le reste revenant à des partis de moindre importance. Rien ne permet de penser que, depuis cette époque, la population — formée d'une majorité de catholiques croyants et d'une minorité de calvinistes tout aussi fermement attachés à leur religion — ait apprécié mieux les « bienfaits » du communisme, depuis qu'il est au pouvoir. C'est plutôt le contraire qui s'est produit.

Au sein même du P.C., les épurations successives ont frappé surtout les intellectuels à la Clementis, à la Husak, etc.

En définitive, l'influence du Parti communiste va en déclinant si tant est qu'elle ait jamais été considérable dans ce pays montagnoux et fortement attaché aux traditions. La classe ouvrière en voie de formation — par suite d'une industrialisation forcenée mais qui a apporté plus de déboires que de succès — ne semble pas suivre les mots d'ordre communistes.

Pour en revenir au combinat géant de Kosice: trop de forces économiques et politiques s'y opposent, pour qu'il puisse être édifié dans les dimensions voulues et dans les délais prévus.

HONGRIE

Le mois de l'amitié soviéto-hongroise

La presse hongroise célèbre le mois de l'amitié soviéto-hongroise. Ce « mois » a commencé le 18 février et durera jusqu'au 4 avril. Pendant cette période les journaux hongrois louent avec une ferveur accrue l'amitié soviétique, les mérites de la grande patrie du socialisme et le génie de Staline, père des peuples.

Le *Magyar Nemzet* (Nation hongroise) du 15 février publie une interview du secrétaire général de la Société soviéto-hongroise, M. Kelen. Celui-ci explique que plusieurs centaines d'ouvriers et de paysans venus d'Union Soviétique feront au peuple hongrois le récit de leurs expériences. 450 conférences seront organisées à cet effet. De plus, pour la première fois annonce le *Magyar Nemzet*, sera organisé en Hongrie le « Festival du Film Soviétique » qui permettra au public hongrois de mieux connaître l'U.R.S.S. Le même article souligne le rôle de premier plan tenu par l'Armée rouge dans la formation de l'armée communiste hongroise.

La presse tout entière publie les déclarations des ouvriers des diverses usines exprimant leur bonheur de recevoir en Hongrie les délégués soviétiques.

Le *Magyar Nemzet* du 17 février contient dans un seul numéro les articles suivants :

En page 1. Article de fond sous le titre : *Dans l'esprit de la véritable amitié*, signé du rédacteur Georges Parragi.

Tout le reste de la première page est pris par un compte rendu : *La délégation culturelle soviétique est arrivée en Hongrie*.

En deuxième page un article en gras : *La paix sera défendue*, avec une citation de Staline.

Sur la même page : *L'ensemble du théâtre populaire de l'Oura est arrivé à Budapest*. Des conférences en U.R.S.S. sur la Hongrie. Un télégram-

me du Parti Révolutionnaire Mongol à Mathias Rakosi.

En page 3 : Télégrammes à Staline des hommes d'Etat hongrois. Ordre du jour de la conférence économique de Moscou. Reproduction d'une page du roman de Galina Nokolajeva, *Tracteur*.

Article de Igor Mopsev : *L'amitié soviéto-hongroise nous enrichit mutuellement*. Article de P. A. Baranov : *Nous souhaitons des succès importants aux savants hongrois*. Article de Sergej Obrazcov : *Créez des œuvres qui aident la paix*.

Le même journal publie les programmes des cinémas de Budapest : sur 28 cinémas de la capitale anciennement hongroise, 22 cinémas jouent des films soviétiques. Le programme publié par le journal mentionne, auprès du titre de chaque film, « *Film soviétique parlant hongrois* ».

Les titres des films sont les suivants :

Lénine en 1918 (dans trois cinémas) ; *Tchaïkov* (dans quatre cinémas) ; *La Corée en lutte* (trois cinémas) ; *Le chevalier de l'Etoile d'or* (quatre cinémas) ; *Grand Concert* (cinq cinémas) ; *Sur la piste du cirque* (deux cinémas) ; *Dans le Khazakstan soviétique* (deux cinémas) ; *Anniversaire de Tchékov* (trois cinémas) ; *Rouslan et Ludmilla*, légende soviétique (trois cinémas) ; *La victoire de Berlin 1^{re} et 2^e parties* (un cinéma) ; *L'Octobre de Lénine* (trois cinémas) ; *Nous défendrons Tsaritsine* (deux cinémas) ; *Un grand patriote* (un cinéma) ; *Quatre cœurs* (un cinéma) ; *Des hommes courageux* (un cinéma) ; *La jeune garde I et II parties* (un cinéma) ; *Les mineurs du Donetz* (deux cinémas) ; *Lueur de feu* (deux cinémas) ; *La perle de Hang-Kau* (un cinéma) ; *L'Arménie soviétique* (deux cinémas).

Ces faits parlent d'eux-mêmes.

ROUMANIE

Conséquences de la réforme monétaire

Le 13 février 1952, le journal *Scanteia* a publié une longue étude sur la stabilité du rouble afin de justifier la stabilisation du « leu » sur la base du rouble.

« Jusqu'à la réforme actuelle, écrit *Scanteia*, le cours du leu était fixé sur le dollar. Pour notre monnaie et pour notre économie nationale, cette situation constituait une source d'importants désavantages parce que le dollar est devenu — dans la dernière décennie, et surtout dans les dernières années — une devise instable, inflationniste, frappée par la crise, avec un pouvoir d'achat continuellement en baisse. »

« Aux Etats-Unis, la gigantesque augmentation des dépenses pour le réarmement dans le but de la préparation d'une nouvelle guerre mondiale, l'augmentation de la production de guerre aux dépens de la production civile et surtout aux dépens des biens de large consommation, l'augmentation de la charge des impôts directs et indirects qui pèse sur les travailleurs, l'accroissement continu des déficits budgétaires, tout cela provoque l'inflation et la dévalorisation continue du dollar... Le signe le plus visible de l'inflation est la hausse continue des prix, la diminution du salaire réel des travailleurs. Ces phénomènes caractérisent la vie économique tout entière des Etats-Unis. »

Au contraire, selon le journal roumain, ces difficultés n'existent pas en Union Soviétique, si bien que l'U.R.S.S. dispose d'une monnaie saine et stable.

« Le rouble soviétique a, à sa base, le système économique et social le plus avancé et le plus stable du monde : le système socialiste. L'économie planifiée du socialisme basée sur la propriété publique des moyens de production ; à l'abri des crises et du chômage, connaît une gigantesque et continue croissance des forces de production.

« En conséquence, le gouvernement soviétique a la possibilité — sur la base du plan — de diriger d'immenses quantités de marchandises vers les consommateurs, réduisant systématiquement leurs prix et augmentant ainsi le pouvoir d'achat et le cours de la valeur du rouble.

« La stabilité du rouble et sa valeur sont garanties par les énormes réserves d'or de la Banque d'Etat de l'U.R.S.S. Et le camarade Staline montre qu'elle l'est aussi, avant tout, par l'immense quantité des marchandises se trouvant entre les mains de l'Etat et mises en circulation à prix fixes.

« Quel économiste pourrait nier qu'une telle économie — qui n'existe qu'en U.R.S.S. — est une garantie plus réelle de la stabilité monétaire que n'importe quelle réserve d'or ? »

« La politique de paix de l'Etat soviétique a une grande influence sur la stabilité et sur le renforcement du rouble... »

« Le pouvoir d'achat croissant du rouble est, en même temps, le résultat des efforts conscients des hommes soviétiques. Dans le système socialiste, l'homme libéré de toute exploitation et qui sait qu'il travaille pour lui, que ses intérêts vont harmonieusement de pair avec ceux de l'Etat socialiste, lutte avec abnégation pour l'augmentation de la productivité et la réduction des prix et revient... »

« Pendant que dans les pays capitalistes les

devises se déprécient, le système monétaire de l'U.R.S.S. se renforce continuellement, le pouvoir d'achat du rouble augmente toujours ; par suite, le rapport entre la devise soviétique et celle des Etats capitalistes change continuellement en faveur du rouble soviétique et aux dépens du dollar et des autres devises capitalistes.

« Ces considérations ont amené l'Union soviétique à renoncer à stabiliser le rouble sur le marché international sur la base d'une devise étrangère. En 1933, cette base avait été le franc français, alors la devise la plus stable du monde capitaliste. Après l'écroulement du franc en 1936, le dollar a été pris comme base, en établissant le cours d'un dollar américain égal à 5,30 roubles soviétiques.

« Le 1^{er} mars 1950, les mêmes motifs ont amené le gouvernement soviétique à fixer la valeur du rouble par rapport à celle de l'or, 4 roubles valant désormais un dollar américain. »

Le rouble offre de telles garanties de sécurité que les démocraties populaires ne pouvaient que gagner à développer des échanges avec l'U.R.S.S. C'est ainsi que *Scanteia* explique la mise à sac des pays satellites par l'U.R.S.S. :

« Entre l'U.R.S.S. et les pays de démocratie populaire se sont établies des relations économiques d'un type nouveau uniques dans l'histoire. Elles sont fondées sur les principes stalinistes d'égalité en droit de tous les peuples grands et petits, de collaboration fraternelle et d'aide réciproque. A la base de ces relations se trouve la noble idéologie de l'internationalisme prolétarien.

« Ainsi, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, à la place des relations économiques anarchiques, hostiles, du type capitaliste, est né, sur l'initiative du camarade Staline, un système de relations économiques qui assure la coordination amicale des plans économiques des pays du camp de la paix et la marche ferme en avant. »

Remaniements ministériels

La réforme monétaire roumaine a donné lieu à un certain nombre de remaniements ministériels. Sans doute bon nombre des ministres (ou des fonctionnaires) ainsi congédiés n'ont-ils pas été d'accord avec la deuxième spoliation dont a été victime en cinq ans le peuple roumain.

Voici quelques licenciements particulièrement retentissants :

« Le Conseil des ministres de la République populaire roumaine communique :

« Le ministre adjoint des Finances, président de la Banque de la R.P.R., Vijoli Aurel et le ministre adjoint des Finances Iacob Alexandru ont été destitués à la suite de graves infractions aux lois et décisions du gouvernement dans la période précédant la réforme monétaire, infractions qui ont porté préjudice aux intérêts de l'Etat et de la population laborieuse des villes et des villages, et notamment en n'exécutant pas avec exactitude la décision de payer entre le 17 et le 22 janvier les salaires de la première quinzaine de janvier, ce qui a causé un préjudice aux travailleurs et aux fonctionnaires d'un nombre important d'entreprises. »

« Le ministre adjoint des Finances Modoran Vasile a été relevé de ses fonctions. »

(*Scanteia*, 6-3-1952).

Ce même jour, la presse publiait les noms des remplaçants :

« Par décret du *Præsidium* de la Grande Assemblée nationale de la République populaire roumaine, les nominations suivantes ont été faites :

« Anton Moisescu est libéré de ses fonctions de Vice-président de la Commission d'Etat à la Planification et nommé Président de la Banque d'Etat et ministre adjoint des Finances.

« Radu Manescu est libéré de ses fonctions de directeur général de l'E.P.D. et nommé ministre adjoint aux Finances.

« Constantin Niculceanu est nommé ministre adjoint aux Finances.

« Emanoil Vinea est libéré de ses fonctions de directeur général adjoint du Conseil des Ministres et nommé Vice-président de la Banque d'Etat de la R.P.R.

« Dimitru Fara est nommé vice-président de la Banque d'Etat. »

(Scanteia, 6-3-1952).

On remarquera que les ministres sont traités comme de simples fonctionnaires, — et des fonctionnaires que ne protège aucun statut. En fait, ils ne sont pas autre chose.

POLOGNE

Une contribution aux mœurs soviétisées

L'amour en démocratie populaire

Le journal *Sztandar Mlodych* (Le Drapeau des Jeunes), organe central de l'Association de la Jeunesse Polonaise (le komsomol polonais) publie depuis plusieurs semaines une enquête sur l'amour. Cela, à côté des dithyrambes en l'honneur de Lénine, de Staline et des articles sur l'émulation du travail. Parmi de nombreux correspondants qui ont pris part à la discussion il y a des jeunes femmes, des mères de famille, des jeunes travailleurs, des militaires, jusqu'à des élèves des 2^e et 1^{re} classes de lycées.

Ces déclarations, publiées successivement sur plusieurs colonnes du journal, aux mois de janvier et février derniers, permettent de faire quelques observations intéressantes sur l'état d'esprit de cette partie de la jeune génération polonaise qui se laisse soviétiser.

Ainsi, une réponse non-conformiste a provoqué un tollé général. Elle peut se résumer à peu près à ceci : l'amour ne naît pas nécessairement de la communauté d'opinions politiques, de préoccupations et de goûts communs; chaque individu a droit à avoir sa vie personnelle, en dehors de son activité politique.

Cela a valu au jeune Jankowski, auteur de ces idées sacrilèges, de se faire sévèrement rappeler à l'ordre par ses contemporains. L'un d'eux écrit notamment :

« L'erreur principale de notre collègue Jankowski consiste en ceci qu'il présente l'homme non point comme un individu social, vivant dans un temps déterminé, appartenant à une classe déterminée et pensant par des catégories déterminées, mais comme un être abstrait, mû par des passions. Cela rappelle le naturalisme, la philosophie des maîtres de l'Europe occidentale et la littérature pornographique. »

Et le même polémiste d'ajouter :

« Notre morale socialiste, collègue Jankowski, n'a rien de commun avec une idylle, conventionnelle et imbécile. »

En fait, comme le montrent les autres réponses, la « moralité socialiste » interdit de voir dans l'amour son côté poétique désintéressé, condamne « les sentiments romantiques », pour ramener tout à la « communauté d'opinions et du travail », comme l'expose une mère de famille de 24 ans.

Pour confondre tout à fait le non-conformiste Jankowski, une lycéenne lui lance :

« Pour moi, un jeune homme qui aime une jeune fille en ne voyant en elle que la femme ne mérite pas qu'on lui consacre ses sentiments. »

L'individu et la collectivité.

Le jeune Jankowski, fatigué sans doute des réunions et de la promiscuité de la vie collective, a réclamé « un coin personnel, dans lequel les profanes et la collectivité ne doivent pas s'immiscer. »

Immédiatement, il se fait vertement tancer, par un adulte, cette fois-ci, par le poète Worosylski, par ailleurs chantre de la police secrète. Ce poète écrit :

« J'estime que le véritable amour ne cesse ni avant, ni pendant, ni après la réunion, ni pendant le travail en commun, ni au cours d'une promenade solitaire. Mais si l'on ne veut y voir qu'une échappatoire à des réunions et l'opposer à la vie collective, je crains qu'on n'y trouve pas beaucoup de joie. »

Et voici un exemple fourni par un autre correspondant qui abonde dans le même sens :

« Ils s'aiment beaucoup. Il est activiste de l'Association de la Jeunesse Polonaise, elle — une inorganisée, hostile au régime actuel. Aussi, il ne sait ce qu'il doit faire, il veut rompre. Mais, avant de prendre cette décision, il demande conseil à la direction de l'A.J.P. L'organisation l'aide à éduquer son amie. Cette éducation n'est point chose facile. Aussi, le jeune homme ne se borne plus à se promener avec sa fiancée à lui conter fleurette. Il l'emmène à la salle commune de l'Association, il l'entraîne à l'activité sociale. Et c'est maintenant seulement qu'il sait qu'il aime et qu'il est aimé. Quelque temps après, la jeune fille adhère à l'Association de la Jeunesse Polonaise. A présent, c'est une activiste. »

Ce qui frappe surtout dans les conceptions de ces jeunes gens et jeunes filles, c'est l'absence d'originalité; ils énoncent des slogans, des opinions conventionnelles. Ainsi celles sur les droits « supérieurs » de la collectivité et sur l'opinion publique :

« La collectivité a un droit absolu à influencer

les individus qui se soustraient aux principes généralement admis de la vie et la moralité, ces principes étant acceptés pour le bien de tous. L'immixtion de la communauté dans la vie des individus n'est nullement une violation de la « liberté individuelle » (W. Wopaszewski, élève d'un Collège Technique).

« J'estime que l'opinion publique doit intervenir et que la collectivité doit éduquer ceux qui en font partie — bien que souvent ils ne le méritent guère. »

Voilà ce qu'on appelle la « réalisation de l'idéal socialiste ».

L'éventail des salaires et la lutte contre « l'égalitarisme »

Nous avons déjà parlé de l'éventail des salaires en Pologne (voir le B.E.I.P.I., n° 41). Leur plafond d'ailleurs n'a jamais été rendu officiel.

Précisons en outre que les travailleurs de choc, fonctionnaires d'administration et du Parti, c'est-à-dire tous ceux dont les salaires sont les plus élevés, bénéficient de différents privilèges qui accroissent leur revenu. Plus on s'écarte de l'année 1949, plus cet éventail s'élargit.

La grande masse de non-privilegiés, qui passent du dénuement à la misère, s'en rend parfaitement compte. Les clauses de la nouvelle Constitution, qui garantissent aux travailleurs de choc « le respect général de la nation » et aux intellectuels « la protection spéciale de l'Etat », ne font qu'accroître le mécontentement et l'hostilité au régime. Car personne n'est dupe du sens profond de ces clauses : elles confirment les privilèges existant, et en annoncent de nouveaux.

Actuellement, d'une manière plus accentuée que jamais, les travailleurs s'élèvent contre l'éventail excessif des salaires et contre l'attribution injuste des cartes de viande et de matières grasses (1). La presse a signalé ces revendications depuis un certain temps, du-bout des lèvres, mais dernièrement la pression en est devenue gênante pour le régime ; d'autant plus que les ouvriers se réfèrent au principe de « l'égalité socialiste ». Aussi a-t-on décidé à Varsovie de régler le compte à la « tendance égalitaire ».

Dans le dernier numéro de la revue théorique du P.C. polonais, *Nowe Drogi* (Les Nouvelles Voies, janvier-février, 1952, p. 97-104), Joseph Kofman, secrétaire de la centrale syndicale, a publié un article intitulé « D'une fausse et d'une véritable égalité ». L'article, paru sous la rubrique « Consultations », est destiné aux activistes syndicaux et à ceux du Parti pour « les armer d'arguments » dans leur activité de propagandiste.

Ayant fait état, à l'appui de sa thèse, de « la différenciation de salaires » préconisée par Staline, principe « conforme aux enseignements du socialisme scientifique de Marx, Engels et Lénine », Kofman écrit :

« Il y a cependant des gens qui ne comprennent pas la politique des salaires du pouvoir populaire et la critiquent... Ces gens exigent l'égalité des salaires et des conditions d'existence égales pour tous, sans tenir compte du travail effectué, ni de l'importance de ce travail. »

Cependant, dans la phrase suivante il affirme que ces tendances ne visent pas à une égalité complète :

(1) Il existe plusieurs catégories de ces cartes d'alimentation, attribuées non seulement selon les différentes zones (rurales, urbaines, etc.) mais aussi selon « l'importance » du travail effectué... avec une nette tendance à favoriser les fonctionnaires de l'administration publique et de la police.

« En général, ces tendances ne se manifestent pas sous une forme outrancière. On ne demande pas d'emblée un « salaire égal », une « égale répartition » des biens de consommation. On commence habituellement par la revendication de la diminution de l'éventail des salaires, par l'hostilité aux normes de travail déterminées. »

Kofman s'élève contre les « tendances égalitaires » en ce qui concerne non seulement les salaires, mais aussi la répartition des cartes de viandes et de matières grasses, ainsi que les autres privilèges accordés à certains groupes (p. 103). A ce propos, il écrit :

« Les partisans de « l'égalisation » aiment à se réclamer de la prétendue « égalité », à se référer au fait que les communistes ayant toujours lutté pour l'égalité, ils devraient donc la réaliser maintenant, précisément sous forme de l'égalisation des salaires et des conditions d'existence.

« En effet, l'égalité s'inscrit sur notre drapeau, le drapeau du mouvement ouvrier. L'égalité est un grand mot d'ordre, beau et juste... »

« Il faut cependant tout de suite poser la question : de quelle égalité s'agit-il ? Quel est le véritable sens de cette égalité ? » (p. 98).

Des arguments spécieux.

Voyons un peu comment, pour les besoins de sa cause, un communiste arrive à « arranger » les textes de Marx et de Lénine, comment il en fait des partisans... d'un large éventail des salaires, et cela au nom du principe « à chacun selon son travail ». Ainsi Kofman se sert des citations, qui séparées de leur contexte peuvent être commentées à son gré.

Il écrit notamment :

« Notre politique de la différenciation des salaires est conforme aux enseignements du socialisme scientifique. Déjà Marx indiquait que « le droit des producteurs est proportionnel au travail qu'ils fournissent ; l'égalité consiste dans ceci que l'on applique la même mesure dans le travail » (p. 101).

« Les classiques du marxisme-léninisme nous enseignent en pratique une lutte irréductible contre les tendances égalitaires de salaires.

« Jusqu'au moment où apparaîtra la phase supérieure du communisme — écrivait Lénine dans l'ouvrage « L'Etat et la Révolution » — les socialistes exigeront un contrôle des plus serrés de la part de la collectivité, ainsi que de la part de l'Etat, du travail et de la consommation » (p. 103).

Or, Kofman falsifie avec insolence, la pensée de Marx et celle de Lénine. Ce n'est même pas de l'ignorance, puisque dans l'ouvrage précité (« L'Etat et la Révolution ») on peut lire :

« A cet égard, une des mesures prises par la Commune et que souligne Marx est particulièrement remarquable ; suppression de tous frais de

représentation, suppression des privilèges pécuniaires des fonctionnaires, abaissement de tous les traitements administratifs au niveau du « salaire ouvrier ». C'est ici que se fait le mieux sentir le brusque passage de la démocratie bourgeoise à la démocratie des opprimés... Et c'est précisément sur ce point, le plus important, le plus indiscutable peut-être de la question de l'État, que les leçons de Marx sont les plus oubliées. »

Nous nous bornons à citer ce seul passage. Il suffit pour dévoiler les falsifications du stalinien Kofman.

En ce qui concerne l'application pratique, Kofman combat tout simplement « l'égalité des salaires », bien qu'il ait dit au début de son article que les travailleurs polonais ne réclamaient que « la diminution de l'éventail des salaires ».

Kofman énumère tous les malheurs qui découleraient de cette égalité : les gens ne voudraient plus apprendre un métier ni améliorer leurs qualifications, le nombre des travailleurs augmentant, leur rendement décroîtrait immédiatement, etc., etc. Et il termine la démonstration :

« La tentative de réaliser le mot d'ordre de

l'égalisation des salaires, en apparence si alléchant, freinerait l'édification du socialisme en Pologne, provoquerait la diminution des salaires réels, empêcherait d'accroissement du bien-être des masses populaires » (p. 102).

Ayant ainsi raisonné, Kofman passe aux menaces :

« Cette fameuse égalité est proclamée par des gens qui ont pour but de rétablir le régime d'inégalité économique, politique et nationale... Il faut démasquer ces gens et montrer aux masses leur véritable visage anti-populaire et anti-national, le visage des agents de l'impérialisme (p. 103)... C'est cette voie-là qu'ont suivie les rescapés du W. R. N. (1) et d'autres espèces de la résistance réactionnaire » (p. 104).

Ce qui revient à dire que quiconque soutient en matière de salaires une opinion contraire au système actuel doit être démasqué comme contre-révolutionnaire et ennemi de l'État.

(1) W.R.N. — initiales du parti socialiste polonais clandestin, sous l'occupation allemande.

BULGARIE

Le pain du peuple

Le 19 janvier de cette année un communiqué, émanant de la Commission de Contrôle de l'État, parut dans toute la presse bulgare. Ce communiqué faisait part des résultats de l'enquête effectuée par les organes de la Commission dans les différentes boulangeries de Sofia, Plovdiv (seconde ville de Bulgarie), Dimitrovo (anc. Pernik, centre minier), Gabrovo (centre industriel) et Dimitrograd (nouvelle ville en construction, bâtie à l'exemple de Stalingrad).

« Parmi les 124 échantillons de pain, prélevés et examinés au cours de l'enquête, 6 seulement provenant des boulangeries de Sofia et 3 échantillons de Plovdiv s'avérèrent de réellement bonne qualité. Les autres 115 échantillons étaient de mauvaise qualité. Le pain était ou plus humide que ne le tolère le règlement, ou moins lourd que le poids prévu, ou bien gluant, mal cuit et trop levé » déclare le communiqué en question.

D'après la Commission de Contrôle de l'État les raisons de cet état de choses ne sont pas dues à la mixture de la farine employée pour la confection du pain (80 % de froment et 20 % d'orge, ou 65 % de froment, 15 % de seigle et 20 % d'orge), mais doivent être uniquement attribuées à la « carence d'un bon ordre et d'un plan de travail » et à la « non observation des exigences technologiques, lors de la panification. »

« Presque toutes les boulangeries visitées sont dépourvues des instruments, les plus élémentaires, pour mesurer la température de l'eau, de la farine, de la pâte, des locaux et des fours. La farine n'est pas tamisée... » continue le communiqué.

Les responsables de la production du pain près des Soviets des députés des travailleurs se voient reprocher par la Commission de Contrôle de l'État les erreurs suivantes :

« Ne se sont pas souciés de la préparation du pain sur place, n'ont pas fourni l'inventaire in-

dispensable : récipients, montres, thermomètres et autres outils... »

L'enquête menée se solde en fin de compte par la révocation de l'ingénieur-responsable, Directeur du service « Production du pain », près du ministère du Commerce Intérieur pour :

« avoir admis la production d'un pain de mauvaise qualité et sa vente aux travailleurs. »

Simultanément sont relevés de leurs fonctions :

1° le Directeur de l'entreprise économique de Sofia « Pain et pâtisseries » pour les raisons mentionnées plus haut et le fait de ne pas avoir formé de cadres d'ouvriers-boulangers qualifiés,

2° le chef comptable de l'entreprise commerciale municipale « Commerce citadin » à Gabrovo, pour avoir « systématiquement permis de réaliser des économies en farine sur le compte de la qualité et du poids du pain confectionné »,

3° les responsables du pain de Dimitrovo et de Plovdiv pour avoir « systématiquement toléré la production et la vente d'un pain de mauvaise qualité ».

Peu de temps avant la publication des conclusions et des recommandations de la Commission de Contrôle de l'État, le Conseil des ministres s'est empressé d'examiner la question de « la situation inadmissible et intolérable de la production du pain » (Oitéchestven Front du 19 janvier 1952) et a décidé la bureaucratisation de la production du pain :

« Créer une direction pour la production du pain près du ministère du Commerce Intérieur.

« Créer des services pour la production du pain près des Soviets des députés des travailleurs dans les grandes villes.

« Le ministre du Commerce Intérieur doit élaborer et ratifier les instructions, relatives à la technologie correcte de la panification et rendre obligatoire pour toutes les boulangeries l'application stricte de ces instructions,

« Le ministère du Commerce Intérieur doit élaborer et ratifier, dans un délai de 15 jours, un plan pour la qualification des ouvriers-boulangers. »

Enfin, le Conseil des ministres imposé au ministère des livraisons et de l'industrie alimentaire « d'élaborer des instructions complètes au sujet de la technologie correcte de la mouture du blé » et à la Commission de Contrôle de l'Etat de « créer des groupes spéciaux pour contrôler systématiquement la production du pain ».

**

Après la publication de ces communiqués et instructions, comme sur un signal donné, des centaines de lettres venant de tous les coins du pays s'entassaient dans les rédactions des journaux communistes et emplissent leurs pages :

Du journal *Troud* du 2 février 1952 : « La production du pain et sa distribution aux mineurs des charbonnages « Tvarditza » sont très mal effectuées par « Narmag » (N.D.L.R., magasin populaire). Le pain est de très mauvaise qualité, écrasé, avec des croûtes trop épaisses. On y trouve souvent des poils, des cheveux et même des allumettes. »

Du journal *Otétchestven Front*, du 1^{er} février 1952 : « Pétritch. (De notre correspondant particulier)... « La ville compte 15 boulangeries... Les locaux sont sales et couverts de suie... Les ouvriers, faute de vêtements de travail, nouent autour de leur taille des sacs de farine... Souvent « Combustible » livre du très mauvais charbon-lignite qui ne permet pas une bonne cuisson du pain. »

Du journal *Otétchestven Front* du 3 février 1952 : « Assénougrad. (De notre envoyé spécial). La ville de Assénougrad possède une boulangerie-modèle, exploitée par la coopérative « Rhodopa ». La production du pain se fait mécaniquement. Toutes les conditions pour la production d'un excellent pain sont requises, mais on vend souvent dans la ville du pain aigre ou insuffisamment cuit. Les habitants trouvent dans le pain différentes saletés. »

Du même journal :

« Stanké Dimitrov. (De notre correspondant particulier). La production de pain dans la ville Stanké Dimitrov s'effectue par la coopérative « Snop ». Le pain est produit par une usine à pain et 15 boulangeries. Ces boulangeries, dispersées dans la ville, manquent de tout instrument pour mesurer la température. Les locaux sont sales. Le pain est souvent mal cuit ou bien brûlé. La farine n'est pas tamisée régulièrement. Les magasins de vente au nombre de 18 sont insuffisants et les habitants font d'interminables queues. »

Du même journal :

« Tolboukine. (De notre envoyé spécial). Malgré les installations modernes et les processus de production mécaniques, l'usine de pain de Tolboukine livre souvent du mauvais pain... Les ampoules électriques indispensables manquent dans les locaux de l'usine. L'économiste de l'usine Stoyan Tomov n'a pas procuré depuis 4 mois les serviettes pour s'essuyer les mains. Il n'y a pas d'eau chaude dans la salle de bains qui reste inutilisée depuis longtemps... La farine livrée le 19 décembre de l'année passée était déjà détériorée

et 2.600 pains furent jugés impropres à la consommation. »

Du journal *Otétchestven Front* du 6 février 1952 : « Sozopol est la seule ville de l'arrondissement de Bourgas où les boulangeries continuent à faire du pain double (N.D.L.R. double poids). Pour cette raison le pain renferme un plus grand pourcentage d'humidité et les fréquents contrôles démontrent que son poids est inférieur : 1.480 gr. La plupart des boulangeries ont besoin d'être réparées. »

Du même journal :

« Biala. (De notre envoyé spécial). Malgré la publication des décisions du Conseil des ministres pour la production du pain, ici on continue de produire du mauvais pain. La technologie de la panification n'est pas respectée et les conditions hygiéniques laissent à désirer... Le résultat de toutes ces faiblesses est un pain infiniment mauvais, écrasé, difforme. »

Du journal *Rabotnitchesko Délo* du 22 février 1952 : « Haskovo. (De notre correspondant particulier). La qualité du pain est mauvaise... C'est uniquement par nonchalance et par inattention que la température nécessaire à la cuisson du pain n'est pas maintenue et que l'on retire du four du pain trop cuit ou complètement brûlé. La surcharge du four est un événement habituel... Rien qu'au cours du mois de novembre plus de 3.000 pains ont été retirés de la vente comme impropres à la consommation. »

Du journal *Rabotnitchesko Délo* du 27 février 1952 : « Les faiblesses dans notre travail sont nombreuses. Nous continuons à tolérer la cuisson d'un pain qui n'a pas eu le temps de lever suffisamment... Une autre faiblesse, les gens n'ont plus la possibilité d'acheter normalement leur pain. De longues queues se forment devant les magasins de vente... » — Signé : A. Kioutchoukov, boulanger travaillant au four mécanique ; Ivan Nikolov, boulanger, four ordinaire ; S. Anguelov, boulanger à l'usine de pain.

**

Ayant compris qu'ils peuvent donner libre cours aux critiques concernant le pain qu'ils sont obligés de consommer, les citoyens bulgares expriment leur indignation du « scandale du pain ».

Les seuls étonnés et surpris par les constatations de la Commission de Contrôle de l'Etat sont les dirigeants communistes. On pourrait croire que c'est à ce moment seulement qu'ils s'aperçoivent de la qualité du pain que consomme le peuple. Ils savent pourtant pertinemment que ce n'est pas une nouvelle chose.

Déjà au mois de juillet 1950 la presse communiste se faisait l'écho de la mauvaise qualité du pain, mais à cette époque les dirigeants staliniens découvrirent leurs boucs émissaires dans la personne d'« éléments fascistes notoires » dissimulés selon leurs dires au sein de la direction de « Pain et pâtisseries ».

En 1950 la composition officielle du pain était : 55 % mixture de blé, orge et avoine, 35 % de maïs et 10 % d'eau. La panification d'un pareil mélange n'a pas dû être aisée.

En 1951 la composition officielle du pain est : 65 % de froment, 15 % de seigle et 20 % d'orge.

Mais on peut se demander si la nouvelle épuration, qui s'étend cette fois-ci jusqu'aux ministères, réussira à améliorer la production du pain en Bulgarie.

LE COMMUNISME EN ASIE

La cinquième colonne chinoise dans le Sud-Est asiatique

Quelques 7 à 8 millions de Chinois sont disséminés à travers l'Asie du Sud-Est. Ce chiffre se réfère aux seuls émigrants, à l'exclusion, bien entendu, des « volontaires » et des « conseillers » envoyés de Pékin en Corée et en Indochine. Nous avons déjà eu l'occasion de signaler ici la force numérique de ces minorités chinoises (voir le *B.E.I.P.I.*, n° 43, p. 19) et de faire état de la politique du gouvernement de Mao Tsé Toung à leur égard. Les appels à la rébellion lancés de Pékin, qui se sont multipliés depuis janvier 1951, s'adressent non pas au prolétariat chinois du Sud-Est asiatique, mais à l'ensemble de ces minorités, à la bourgeoisie aussi bien qu'aux paysans et aux ouvriers.

Depuis un an, les informations sont devenues plus nombreuses, en même temps que plus précises. Aujourd'hui, nous sommes à même de dresser un tableau d'ensemble, et de donner des indications sur les Chinois de Malaisie, sur ceux d'Indonésie, sur ceux de Thaïlande. La *Far Eastern Economic Review*, du 19 juillet 1951, montre l'habileté avec laquelle le régime de Pékin a su exploiter les vieilles rancœurs des minorités chinoises contre les populations locales :

« Il n'est pas rare de voir les Chinois d'outre-mer aspirer à contrôler les affaires des gouvernements locaux ou centraux dans les pays où eux ou leurs parents avaient émigré, pour ne se heurter en particulier depuis 1930 où les sentiments nationalistes se sont manifestés, dans l'Est asiatique, qu'à des rebuffades et des oppositions. Avec l'établissement du régime de Pékin et, par la suite, avec l'encouragement du communisme dans l'Est asiatique, les Chinois d'outre-mer sont devenus encore plus suspects et les gouvernements des pays d'Extrême-Orient, qui comptaient une forte proportion d'immigrants chinois, ont exprimé leurs craintes concernant l'avenir. Ce qui s'est passé en Malaisie, où ce sont surtout des immigrants chinois qui mènent une campagne sanguinaire de terrorisme, n'a pu que servir d'avertissement à d'autres pays du Sud et du Sud-Est asiatique tels que l'Indochine, les Philippines, le Siam, l'Indonésie, la Birmanie ; et même dans l'Inde et à Ceylan, on nous rappelle aujourd'hui constamment les dangers que représentent les agents et les émissaires des communistes chinois. »

L'article dont nous venons de citer des extraits, est intitulé d'une manière significative : « *Sombres perspectives dans l'Est asiatique* ». Ajoutons que la menace est la plus sérieuse en Malaisie où, d'après un correspondant du *Times* (du 21 novembre 1951) :

« ... A l'heure actuelle, les habitants compren-

nent 2.579.000 Malais, y compris les Indonésiens, 2.011.000 Chinois, 544.000 Indiens et 71.000 de nationalités diverses. Les deux principaux éléments, les Malais et les Chinois, sont presque en nombre égal. Les deux éléments à l'heure actuelle, sont en train d'augmenter, mais la population chinoise s'accroît par rapport à elle-même à un rythme constamment plus rapide que la population malaise, si bien que l'on peut dire sans se tromper que même si les Chinois ne continuent pas à immigrer, les Malais se trouveront numériquement au second plan dans deux générations. De plus, l'importance de l'élément chinois dans les principales industries de Malaisie, qui est déjà considérablement supérieur à l'importance de l'élément malais, gagnera inévitablement plus de prestige et de force lorsque les activités terroristes, d'inspiration chinoise, prendront fin. »

Il va sans dire que Pékin exploite à son avantage la situation de fait et le rapport de forces existant en Malaisie, à l'heure présente. Mais alors comment détacher les Chinois de Malaisie du communisme pan-asiatique ?

Soit en écrasant la révolte et en pacifiant le pays. C'est là la solution que semble avoir préconisé, à son retour à Londres, M. Lyttleton, ministre du gouvernement Churchill après une enquête minutieuse effectuée sur place, il y a quelques semaines. Soit en accordant l'égalité de droits aux Chinois de Malaisie, au risque de mécontenter les Malais. Un spécialiste des questions sud-asiatiques, M. Ch. Foster, écrit dans le *Times* du 24 novembre 1951 :

« Il y a une autre solution qui, selon moi, est la seule possibilité de mettre un terme à l'état d'urgence actuel. C'est de reconnaître l'égalité des Chinois de Malaisie et des Malais, de renoncer à la fédération partisane qui a été une des principales causes qui ont poussé de petits groupes de Chinois dans la jungle, et de rétablir une Constitution semblable à celle de l'Union. L'appui que les Chinois malais accordent aux communistes n'est pas en faveur du communisme : c'est une réaction en face de l'intolérance d'un nationalisme plutôt malais que malaisien... Si l'on accordait aux Chinois le statut politique auquel ils peuvent légitimement prétendre, en Malaisie, les Chinois de la jungle perdraient la plus grande partie de leurs soutiens, avoués ou cachés. »

Mais le gouvernement de Londres n'a adopté ni l'une ni l'autre solution ; il semble au contraire vouloir s'en tenir à l'immobilisme qui a fait empirer les choses et qui est exploité par la propagande communiste dirigée de Pékin.

De la Malaisie, passons à l'Indonésie où vit une

forte minorité chinoise que les uns estiment à 1.300 ou 1.400 mille personnes, d'autres à près de deux millions et demi. Environ 70 % d'entre eux sont nés dans le pays, ne connaissent que l'Indonésie, n'ont pas de liens familiaux avec la Chine et n'ont d'intérêts économiques qu'en Indonésie. Pour le reste, — ce reste représente un nombre non négligeable — la situation est fort différente, ainsi que le note le *Singapore Standard*, du 20 novembre 1951 :

« L'histoire des 30 % restants de Chinois d'Indonésie se présente toutefois sous un jour différent. La plupart sont des émigrés relativement récents... Ce groupe qui compte environ 750.000 Chinois nés en Chine, fait de son mieux pour conserver toute la fleur de la culture chinoise sur le sol étranger, y compris la langue et le rituel religieux. Tandis que la plus grande partie des Chinois nés dans le pays vivent à Java, la majorité des Chinois nés en Chine vivent dans les îles extérieures comme Banka et Biliton, et le long de la côte occidentale de Bornéo et de la côte orientale de Sumatra. Ainsi, ils sont en étroit contact avec Singapour, la plus grande ville chinoise du Sud-Est asiatique... »

La majorité d'entre eux penchent pour le régime de Tchiang-Kaï-Chek :

« Beaucoup de Chinois d'Indonésie restent loyaux aux nationalistes, quelques-uns d'entre eux parce qu'ils ont peur, du fait qu'ils ont soutenu jadis le Kuomintang, d'autres tout simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le régime de Pékin. »

La propagande dirigée de Pékin s'en donne à cœur joie auprès de cette minorité :

« ... l'ambassade chinoise, la presse communiste chinoise, les organisations privées chinoises où se sont infiltrés les communistes n'ont pas cessé de diffuser leur propagande, engageant tous les Chinois à adopter sans équivoque la citoyenneté de Pékin. Cette campagne a un but absolument évident. Plus les habitants d'Indonésie conserveront la citoyenneté chinoise, plus on pourra faire pénétrer une importante infiltration communiste de Moscou par Pékin. De même, l'ambas-

sade de Chine pourra légitimement prétendre qu'elle a besoin d'un plus grand nombre de représentants et de consulats en Indonésie. A l'heure actuelle, le régime de Pékin entretient quatre consulats... Pékin a demandé un nombre de consulats plus important... »

Sous toutes les latitudes, les méthodes communistes sont les mêmes. Il en est pareillement en ce qui concerne le Siam qui ne compte pas moins de 2.500.000 Chinois immigrés. Pour s'adapter aux conditions particulières de ce pays qui est en fait une mosaïque de nationalités, le communiste pan-asiatique y joue sur trois tableaux, chacun des principaux groupes ethniques ayant son propre P. C. chinois. Nous nous bornerons ici à reproduire de brefs extraits d'un article paru dans le *Straits Times* de Singapour, le 11 avril 1951, qui se préoccupe sérieusement de :

« ... l'étendue de la menace communiste qui est aujourd'hui latente à l'intérieur du Siam. Il n'y a pas moins de trois partis communistes distincts. Tous trois agissent ouvertement : il n'y a pas d'interdiction légale contre les activités communistes, tant qu'elles ne s'en prennent pas au gouvernement. Ces partis font une propagande intensive, outre la publication de deux journaux officiels communistes. Le Parti communiste Thaï fait appel au sentiment nationaliste, mais jusqu'à présent il n'a pas connu beaucoup de succès et le nombre de ses adhérents est peu élevé. Le Parti communiste chinois du Siam est d'un tout autre ordre. On estime que ses membres sont au nombre de 50.000. De plus, il contrôle l'union centrale des syndicats de Bangkok. On croit qu'il a des unités secrètes armées dans les provinces du Nord-Est et du Sud. »

Et le journal conclut :

« Si Mao Tsé Toung lance une invasion de grande envergure contre le Sud-Est asiatique, il ne saurait y avoir de doute sur le fait que ces armées rencontreront au Siam une cinquième colonne puissante, bien préparée et dangereuse. »

Cette conclusion vaut également pour les pays voisins où la minorité chinoise joue le rôle qui, en France ou en Italie, est dévolu aux P.C.F. et P.C.I.

LA VIE EN U.R.S.S.

Les conventions collectives

L'éditorial du *Troud* (1^{er} mars) se plaint une fois de plus de ce que les conventions collectives restent bien souvent lettre morte :

« La conclusion d'une convention collective — ce n'est qu'un commencement... Les engagements pris dans les conventions collectives par les chefs d'entreprises, les comités syndicaux, les équipes des entreprises, doivent être absolument tenus... »

« Une réunion tenue dans l'usine « Métallist » de Moscou a reproché au directeur et au président du comité d'entreprise de n'avoir pas assu-

ré l'application d'une série de points importants de la convention collective. Cette année-ci, ils commettent les mêmes fautes. Plus d'un mois s'est déjà écoulé depuis la signature et l'enregistrement de la nouvelle convention, mais ni le directeur ni le président du comité d'entreprise ne s'en souviennent.

« Le travail d'organisation relatif à la convention collective doit être exécuté sans délai. Evidemment il faut avant tout faire enregistrer les conventions — ce n'est qu'ensuite qu'elles entrent en vigueur. Cependant, on fait traîner en longueur cette chose importante. Ainsi, par exemple, pas une seule des conventions con-

clues par le M.T.S. de la République d'Azerbaïdjan n'a été enregistrée jusqu'ici par le Comité du syndicat et par le ministère de l'Agriculture de cette République. Il est indispensable d'accélérer l'enregistrement des conventions, de les multiplier et d'agir de telle sorte que chaque ouvrier et chaque employé soit en mesure de contrôler l'application de chaque point de la convention. »

La mauvaise organisation du travail

Le *Troud* du 28 février publie un long article dénonçant la mauvaise organisation du travail dans la principale fabrique de chaussures de Tiflis, laquelle porte le nom de Béria :

« Cette fabrique est littéralement engorgée de chaussures. Les produits s'accumulent dans les ateliers tout le long des murs. Tous les passages sont encombrés de boîtes pleines de chaussures. Ce phénomène est assez courant. En été dernier les chaussures prêtes s'y sont accumulées en telles quantités qu'il fallut transformer même le club ouvrier en dépôt. Toute la production de l'entreprise est destinée à la base de distribution numéro 11 du Centre de l'industrie de transformation. Tous les dépôts de cette base sont également bondés de chaussures, produites l'an dernier. Ils en contiennent trois fois plus qu'ils ne devraient en avoir normalement. Pourquoi ces produits s'y accumulent-ils ?

« La fabrique ne produit pas les chaussures que demandent les consommateurs. Leur qualité est très mauvaise. L'année dernière, la base a renvoyé à la fabrique 37.100 paires pour les faire transformer. En outre, la base a reçu de la fabrique un demi-million de roubles au titre d'amende parce que la fabrique ne respectait pas ses engagements quant à la qualité et à l'assortiment. L'année dernière, 80,5 % des chaussures à livrer devaient être de première qualité ; elle n'en a livré que 66,9 %. Cette année-ci la qualité a encore baissé : 57 % seulement de la production sont de première qualité. »

L'article explique ensuite que la cause de ce mauvais rendement réside dans le manque de coordination entre les différents ateliers et les différentes équipes. Telle équipe doit attendre pendant des heures les matières ou les pièces semi-ouvrées qu'elle a à transformer. Pour accomplir ensuite la norme prescrite, on accélère la marche du convoyeur au delà de toute mesure raisonnable, les opérations s'exécutent mal, certaines pas du tout, et une partie de la production s'en va au rebut, une partie du reste est déclassée :

« Des centaines de paires de chaussures pour la fabrication desquelles l'Etat avait livré des matières de première qualité furent ainsi livrées aux consommateurs avec des défauts de toutes sortes... Les chefs du Comité du syndicat géorgien des cuirs et peaux savent très bien ce qui se passe dans cette entreprise. Le plénum du Comité s'est occupé deux fois — en mai et en septembre 1951 — de la question de la qualité de la production de cette fabrication, en proposant des mesures pratiques, mais aucune de ces mesures ne fut appliquée, ni par la direction, ni par le

L'éditorial insiste ensuite sur la nécessité, pour les comités d'entreprises, de contrôler sans relâche l'application des conventions. On lit de tels appels périodiquement depuis une vingtaine d'années. De l'aveu même de la presse soviétique ils demeurent sans résultat, et cela se conçoit : dans un régime de terreur policière, on ne se risque guère à réclamer ses droits quand bien même ils sont enregistrés sur papier timbré.

comité d'entreprise. Mais le Comité syndical ne fait rien pour que les décisions prises soient appliquées. »

Les choses se passent ainsi dans toutes les industries. Le *Troud* du 5 mars publie une longue correspondance sur l'incurie qui règne dans l'industrie du bâtiment de Stalingrad. Ces faits lui semblent assez graves pour qu'il éprouve le besoin de les commenter dans son éditorial du même numéro :

« De la correspondance de Stalingrad que nous publions aujourd'hui, il ressort clairement comment l'absence d'organisation et la mauvaise utilisation des machines empêchent les ouvriers de réduire le coût des travaux de la construction. Le trust « Stalingradmétallourgstroï » subit des pertes s'élevant à des centaines de milliers de roubles, il enfreint constamment les devis uniquement par ce que l'enchaînement des travaux n'est pas préparé d'avance, de sorte que les machines restent sans utilisation et que les matériaux sont gaspillés. Malheureusement, on rencontre encore assez souvent de tels faits, tant sur les chantiers que dans l'industrie. Même dans les entreprises les meilleures, celles qui accomplissent et dépassent leurs tâches quant à la réduction du prix de revient, il reste de larges possibilités, jusqu'ici non utilisées, d'économiser des matières premières, des matériaux, du combustible, de l'énergie électrique, afin de diminuer toutes les catégories de dépenses par unité produite. »

Voici, enfin, ce qu'on lit dans la *Pravda* du 20 février sur la façon dont se « réalise » l'électrification des campagnes (il s'agit cette fois-ci de la région de Vologda) :

« Au cours des dernières années on a construit 14 centrales électriques pour les kolkhozes. Cependant, quelques-unes d'entre elles sont arrêtées... La centrale de Chestakovsk fut commencée en 1947 et terminée le 7 novembre 1950, sur la base de cette centrale on comptait électrifier une grande partie des travaux dans les kolkhozes. Quand on mit la centrale en service, on s'aperçut qu'elle ne développait même pas le dixième de la puissance qu'on avait prévue. Depuis, il s'est écoulé pas mal de temps, et nous n'avons jamais pu obtenir qu'elle travaille à plein rendement. Quelques autres centrales de notre rayon travaillent tout aussi mal. A nos réclamations on répond que ce mauvais fonctionnement est dû à l'insuffisance d'eau. Mais s'il en est ainsi, pourquoi les ingénieurs ont-ils choisi des cours d'eau insuffisants pour leurs projets techniques ? Il y a tout de même, dans notre rayon, beaucoup de rivières et assez d'eau ! »